

Центр гуманитарных исследований
«Социум»

Международная Научно-
практическая конференция

**XXXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
ПОСВЯЩЕННАЯ ПРОБЛЕМАМ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК**

г. Москва

04 июля 2015 г.

**ЦЕНТР ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
«СОЦИУМ»
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«XXXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ
ПРОБЛЕМАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК»**

(04 июля 2015 г.)

г. Москва – 2015

© Центр гуманитарных исследований «Социум»

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Сборник публикаций Центра гуманитарных исследований «Социум» по материалам международной научно-практической конференции: «XXXIII международная конференция посвященная проблемам общественных наук», г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Центр гуманитарных исследований «Социум», 2015. – 136 с.
ISSN: 6827-1284

Тираж – 300 шт.

УДК 320
ББК 60
ISSN: 0869-1284

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Центр гуманитарных исследований «Социум»

Электронная почта: info@society-science.ru

Официальный сайт: www.society-science.ru

СОДЕРЖАНИЕ ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Бестаева Э.Ш., Bestaeva E.Sh. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....	6
Чумаков В.А. К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНОГО МАТЕРИАЛИЗМА	9
Чумаков В. А., Чуприна А. А. РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ В УСЛОВИЯХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ.....	13
Энфиаджян А.С. ДУХОВНЫЙ СОЦИОГЕНЕЗ: ГОСУДАРСТВО ДИКТАТУРЫ СОВЕСТИ.....	16
Кондратенко Г.Г. ДОЛЖНОСТНАЯ И КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И МЕРЫ ПО ЕЁ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ	20
Мицкевич П.А. ИДЕАЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В УТОПИИ МАРСЕЛЯ ПРУСТА.....	25
Полякова О.О. АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ РАКУРС ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ ОНТОЛОГИИ И ГНОСЕОЛОГИИ.....	29
Вавилов А.В. ГЕГЕЛЕВСКАЯ МЕТАФОРИКА НОЧИ: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ДИАЛЕКТИКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ДУХА	48
ФИЛОЛОГИЯ	
Аваньянц М.А. ПРАВИЛА ЛОГИКИ УСТНОЙ РЕЧИ КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ	52
Багана Р.Ж. ЗАИМСТВОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ НАЗВАНИЙ И ИМЕН СОБСТВЕННЫХ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ АФРИКИ.....	54
Багана Р.Ж. СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В СТУДЕНЧЕСКОМ АРГО ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ АФРИКАНЦЕВ.....	57
Галепа М.А. ДИСКУРС ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ «ДОНСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ ВЕДОМОСТИ».....	59
Жогова И.Г. МЕТАФОРА КАК СВЕРНУТОЕ СРАВНЕНИЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)	62
Казанцева Г. В., К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА АНТИЧНОГО ЖИЗНЕОПИСАНИЯ	66
Ширин Э.Р. ДЕРИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВ МЕЖДОМЕТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ	69

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Берестовенко А.Л. ПОЛИТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ	74
Матвеева Е.В., ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	79
Савойская С.В. О ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОГО ВОПРОСА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ	82
Яшкова Т. А. СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	86

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Голубев И.А. ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ	89
Медведева (Вдовина) Д. А. «ВЗАИМОСВЯЗЬ УВЛЕЧЕНИЙ И СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ».....	92
Полторак Н.А. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ	95
Серикова В.П. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ.....	98
Шедяков В. Е. ОТ ПОСТСОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ УРОВНЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ.....	102
КУЛЬТУРОЛОГИЯ, РЕЛИГИЕВЕДЕНИЕ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ	
Бахтизина Д.И. МУЗЫКА В ПРОСТРАНСТВЕ ДУХОВНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА.....	106
Дальская В.А. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	109
Резникова О.И. АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ РОССИИ	113
Савельева Е. А. РЕМЕЙК СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА В РОССИЙСКОМ КИНО	117

Шагирбаев А.Д. РЕЛИГИОЗНО-НОВАТОРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА И В НАЧАЛЕ XX ВЕКА	120
Исакова Ф.Р. СВОЕОБРАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ В XIX-XX вв.....	124
Мартышкин В.Н., ЮРИСТ-ПАТРИОТ ГРАФ Л.Н. ТОЛСТОЙ.....	127
Мирзаев А.Т. ДОКУМЕНТЫ АРХИВНЫХ ФОНДОВ – КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ХЛОПКОВОДСТВА В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ.....	132

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Бестаева Э.Ш.

*Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л.Хетагурова,
Северо-Осетинская государственная медицинская академия*

г.Владикавказ, Россия

Universal in the moral culture

modern society

Bestaeva E.Sh.

North Osetian State University of a name of K. L. Khetagurov

North Ossetian state medical Academy

Vladikavkaz, Russia

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В ПРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

В статье рассматриваются вопросы формирования и развития общечеловеческого в нравственной культуре личности в условиях совершенствования современного общества. Анализируются качественные характеристики развития культуры, и ее ценности которые способствуют дальнейшему гармоничному развитию единства и сохранения человеческого бытия на Земле.

Ключевые слова: личность, мораль, общечеловеческое, ценности, гуманизм, нравственная культура

The article deals with the formation and development of human culture in the moral perfection of the individual in modern society. Analyzed the qualitative characteristics of the development of culture, and values that contribute to the further harmonious development and preservation of the unity of human life on Earth.

Keywords: personality, morality, universal, values, humanism, moral culture

Нравственная культура, как и культура в целом является продуктом человеческой деятельности и связана с позитивными ценностями, служит возвышению человеческой личности, реализуясь в повседневной практике, постигается человеком в меру его общекультурного развития. Целью всестороннего и гармоничного развития личности являются гуманистические традиции человечества. Современное общество является продолжением общекультурных гуманистических традиций человечества, ценностей его нравственной культуры. Добро и справедливость, совесть, сострадание, милосердие, человечность, это все нормы нравственности, которые составляют основу общечеловеческого в ней, наполняясь новым содержанием, соответствующим социальной природе современности. Выполняя функцию морального обоснования и защиты, в свою очередь эти нормы поддерживаются, культивируются условиями нашего образа жизни. В реальном сохранении и упрочении этих важных особенностей морального прогресса, обогащении общечеловеческой духовности, объединении всех гуманистических сил и тенденции заключается одна из основных задач развития нравственной культуры общества. Общечеловеческим в морали принято считать такое ее

активное воздействие на общество, социальную ориентацию индивидов и исходящие от нее императивы, которые подчинены решению общеисторических задач, ускорение социального прогресса. В реальной действительности общечеловеческое обнаруживается преимущественно в конкретно-исторических модификациях общества, поскольку существует реально. Поэтому оно существует в специфических для каждой эпохи нормах нравственности и справедливости, нравственных принципах, обычаях, укрепляющих и развивающих определенный общественный строй, способствующих росту социальности. Философ М.П.Мчедлов отмечает, что «общечеловеческое это те факторы и предпосылки, ценности, которые способствуют дальнейшему развитию единства человечества, если даже эти ценности не носят общепризнанного характера»[1, с.10]. В любом существующем строе не может быть ценностей, полностью изолированных от общественных отношений и деятельности, интересов людей.

Общечеловеческое это первоначальная нравственная опора зарождающихся исторических, социальных общностей людей, где нет еще своего нравственного опыта, в начальный период их существования. Общечеловеческие и общеисторические нравственные начала возвышаются до уровня гуманистических принципов современной морали. В условиях перестройки современного российского общества продолжается развитие общечеловеческой нравственной культуры, которая постоянно возрастает в связи с научно-техническим прогрессом. Наличие общечеловеческих нравственных ценностей, с одной стороны используется новым обществом для его совершенствования, с другой для трансформации в высшую нравственную культуру демократического общества.

В наше время на первый план среди других существенных потребностей людей выходят интересы всеобщего единства судеб человечества. Данная тенденция порождает импульс, императив в сфере духовности, которая, в свою очередь, требует укрепления общечеловеческих нравственных ценностей. Повышение интереса к проблемам общечеловеческого содержания нравственности сегодня приобретает особое значение, в обстановке усиления гонки вооружений, приближающий мир к грани катастрофы. Эта стратегическая задача спасения человеческой цивилизации, служит фактором спасения всех людей, независимо от их социальных, национальных и других различий. Особую роль в решении этой проблемы призван сыграть моральный дух всех людей планеты, традиционные моральные общечеловеческие ценности. Именно они могут объединить людей вокруг их главной проблемы современности - предотвращения жизни на Земле.

Еще одним всеобщим делом для людей всей планеты, объединяющим их интересы порождающим новые ценности нравственной культуры ,является экологическая проблема. Некоторые считают, что отношения человека к природе в прошлом, было нравственно индифферентным в условиях научно-технической революций, в связи с ростом влияния человека на природу, это отношение приобрело ценностный, нравственный аспект. Еще в далеком прошлом в действительности прослеживается нравственный аспект по

отношению к природе. Природа в те времена анимизировалась, и к ней применялись нравственные мерки и оценки. Также преломлялись через нравственные категории, отношение человека к природе, порождало моральные эмоции.

По мнению Медынского Г.А. высший смысл гуманизма заключается в следующем: «Я все больше убеждаюсь в том, что нравственное начало, которое надо утверждать в каждом человеке, это прежде всего способность относиться к жизни человеческой, как к величайшему богатству. Способность беречь, оберегать чужую жизнь.» [12].

Исторический опыт свидетельствует, что процесс становления нравственности современного общества является не только длительным по времени но и чрезвычайно сложным по своему характеру. Не все положительное нравственное наследие прошлых эпох в полной мере и с должной эффективностью нами используется. Многие общечеловеческие нравы, нормы жизни и простые законы справедливости оказались отодвинутыми на задний план.

Поддержка и преодоление пережитков, широкое внедрение оставленных без должного внимания общечеловеческих ценностей, наряду с поиском новых, ранее неведомых нравственных связей между людьми, нормативов жизни, - одно из важных направлений дальнейшего совершенствования нравственной культуры нашего общества.

Список литературы

1. Мчедлов М. П. Социализм - становление нового типа цивилизации - М.: Прогресс, 1983. С.10
2. Спиноза Б. Этика – М., 1981, т.1.
3. Гуссейнов А.А. Золотое правило нравственности - М.,1982.
4. Каган М.С. Философия культуры - Спб., Петраполис,1996.
5. Аристотель. Никомахова этика. Соч. в 4-х т. М.: Мысль, 1986.
6. Мур Дж. Принципы этики - М.: Прогресс, 1984.
7. Пороховская Т.Н. Ценность и оценка в морали - М.: Изд-во Моск. Ун-та. 1989.
8. Рыбакова Н.В. Моральные отношения и их структура.- М: МГУ, 1993.
9. Рыбакова Н.В., Назарова Т.Ф. Нравственное воспитание и культура личности - Л., 1984.
10. Согомонов Ю.В. О целевой модели нравственного воспитания: мировоззренческий аспект - Вильнюс: Минтис, 1995.
11. Тугаринов В.П. О ценностях жизни и культуры - Л.: ЛГУ, 1980.
12. Халилов Г.В. Роль знаний и образования в моральном развитии личности - Баку: ЭЛМ, 1999.
13. Медынский Г.А. Размышления о размышлениях // Лит.газ. 1980. 14 мая.

К ПРОБЛЕМЕ СТАНОВЛЕНИЯ РЕГУЛЯТИВНОГО МАТЕРИАЛИЗМА

Философия марксизма, трудами его учеников, оформилась в исторический материализм, ставший основанием идеологии всего периода существования советской власти. Однако *разрушение социализма в великой и могучей державе ставит вопрос о достоверности марксизма и его преемника – исторического материализма, адекватности его теоретических основ реальному развитию человечества и социалистическому устройству общества*, в частности, вызывая необходимость в беспристрастном, честном и открытом *анализе основ истмата*.

Основой в истмате являлось материалистическое понимание истории (МПИ), которое представил К. Маркс в предисловии к книге «К критике политической экономии», определившей многие положения будущего истмата. Первое обобщающее положение МПИ категорически утверждало: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание» [1, с. 6], тем самым ставя бытие, материю над человеком в качестве определяющего фактора общественных изменений. Учебник истмата, комментируя эту мысль, раскрывает её «секрет», сообщая, что решение вопроса об отношении сознания и бытия в МПИ было неправомерно переведено в плоскость материалистического решения основного вопроса философии: «*В полном соответствии с общим материалистическим мировоззрением истмат исходит из положения о первичности общественного бытия по отношению к общественному сознанию*» [3, с. 187]. Однако в реальной жизни внешние условия лишь *пассивно информируют* человека о состоянии окружающего бытия, а функционирование эгоцентрического сознания, имеющего материальный и прочие интересы, *определяет регулятивное поведение человека, его логический выбор целесообразного управляющего воздействия на бытие. Создавался контур управления, в котором разумный комплекс человека являлся субъектом управления, а внешнее окружение, бытие являлось объектом управления* [4, с.31-38]. Развитие социальной материи основывалось на сопоставлении существующей действительности с представлениями мышления о желательном состоянии бытия. Идеальные противоречия существующего и желаемого вызывали физические управляющие воздействия человека на бытие, представляя *регулятивный механизм*. Происходило выполнение мысленного прогноза физическими материальными органами человека. Социальная материя вырвалась из плена *вероятностной необходимости* развития природы и вступила в период *осознанной* необходимости развития, соответствующий усложняющемуся, направленному на прогресс диалектическому *регулятивному материализму*. Он отличается от идеализма и материализма МПИ, соединяя сознание и бытие, оставаясь в зоне материалистического решения основного вопроса философии.

Второй мыслью Маркса явилось соображение о «производственных отношениях, которые *соответствуют* определённой ступени развития их материальных производительных сил» [1, с. 6]. Объясняя смысл этого закона, составители истмата своевольно ввели в него понятие «зависимости»: «этот закон выражает объективно существующую *зависимость* производственных отношений от развития производительных сил» [3, с. 217], наделяя характер взаимосвязи экономических элементов смыслом материалистического решения основного вопроса философии. Истмат нашёл некоторое оправдание зависимости производственных отношений от уровня развития производительных сил, которые входили в состав способа производства. Говоря о единстве этих составляющих учебник отмечает: «они неотделимы друг от друга, как неотделимы содержание и форма, если понимать под содержанием производительные силы, а под социальной формой – производственные отношения» [3, с. 216]. Известное из диамата соотношению о том, что форма является зависимой от содержания, составители истмата приняли за доказательство социологического закона о соответствии, а вернее сказать, о зависимости производственных отношений от производительных сил. Однако ещё в советское время было показано, что в содержании способа производства должны входить как производительные силы, так и социально-экономические (производственные) отношения [2, с. 197], что нарушило достоверность «закона». *Формой же способа производства, показанное автором доклада, является совокупное общественное сознание, состоящее из антагонистических сознаний трудящегося большинства и эксплуатирующего меньшинства* [4, с.31-38]. Там же была обоснована *зависимость категории содержания произвольного социального образования от его формы в результате регулятивного механизма*, в частности, воздействия общественного сознания на категорию содержания способа производства, в основном, на социально-экономические отношения. При благоприятном стечении субъективных и объективных обстоятельств, противостояние антагонистических общественных сознаний в *нестационарных* условиях переходит в фазу преобладания сознания неимущего большинства. Следствием является начало острого революционного воздействия совокупного общественного сознания, т.е. формы на содержание способа производства, путём активизации классовой борьбы, которая может привести к *смене общественно-экономической формации*.

Вызывает сомнение и третий пункт МПИ, включающий попытку установления временных пределов существования общественно-экономической формации и условий возможного её перехода к более прогрессивному социальному устройству: «Ни одна общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные силы, для которых она даёт достаточного простора, и новые более высокие производственные отношения никогда не появятся раньше, чем созреют материальные условия их существования в недрах самого старого общества» [1, с. 6]. В нём Маркс предельно сжато и не совсем определённо обозначил границы существования любых («ни одна») формаций, связывая их с полной выработкой ресурса их

развития. Практика революционного движения в России опровергла это соображение. Взятие власти большевиками в октябре 1917 года не было подготовлено окончанием развития производительных сил, или наличием каких-либо «материальных условий» существования в царском государстве «более высоких производственных отношений».

В конце анализа МПИ рассмотрим общую характеристику общественного развития, данную Марксом в предисловии и впоследствии названную им «естественноисторическим процессом» [1, с. 6]. Он, по словам учебника, «столь же закономерный, необходимый и объективный, как и природные процессы, не только *независящий от сознания и воли людей, но и определяющий их волю и сознание*» [3, с.187]. К сожалению, ничего конкретного в расшифровке этого «процесса» нельзя узнать из страниц учебника истмата, кроме материалистического заклинания «бытие определяет сознание» [3, с.187]. Анализ показывает, что этот процесс в действительности обозначает регулятивный механизм развития социальной материи, её *осознанную необходимость*.

Необходимо отметить и тот «инструмент», с помощью которого происходили социальные революции – классовую борьбу, и как его трактует истмат. «Классовая борьба ... порождается противоречием интересов различных классов... Иногда утверждается, что классовые интересы определяются сознанием членов данного класса. Но такое утверждение неправильное... классовый интерес определяется не сознанием класса, а положением и ролью данного класса в системе общественного производства» [3, с. 252]. Вот так, ради утверждения материальности, бытие (положение) ставится в основу классовой борьбы. Реально «положение и роль класса» сначала осознаётся его составляющей общественного сознания, противоборствует с сознанием антагонистического класса и, став доминирующей, реализует свой «классовый интерес», приступая к *регулятивным действиям* в рамках формационной составляющей общества.

Удивление вызывает отношение истмата к взаимосвязи общества и личности. Учебник марксистско-ленинской философии *материалистически* утверждает: «Не общественное сознание или идеи того или иного политического деятеля определяют собой строй социальной жизни и направление общественного развития, как полагают идеалисты, а, наоборот, *общественное бытие*, в конечном счёте, определяет *общественное сознание*, идеи, стремление и цели людей, социальных классов» [3, с. 187]. Далее истмат начинает противоречить себе: «Трудящиеся массы – это важнейшая творческая производительная сила. Народ – главный творец, *реальный субъект истории* – вот коренное положение исторического материализма» [3, с. 388]. Приходится возразить, указывая на то, что без организующего, управляющего начала некоторой личности, масса, как бы она не была чем-то недовольной, остаётся пассивной или, по словам Пушкина, способная лишь на «бессмысленный и беспощадный бунт». Однако тут истмат возвращается к прежней линии, уверяя, что это бытие призывает личность к действию: «Не великие личности создают, вызывают к жизни великие эпохи, а, наоборот, последние являются той

благоприятной почвой, условием, когда таланты, гений, дарования той или иной личности могут созреть, проявиться и реализоваться» [3, с. 392]. Бытие эпохи только информирует, а личность, если таковая имеется, выбирает вариант действий, регулируя своё поведение. К примеру – судьба братьев Ульяновых. Террор Александра привёл его к виселице, организационная работа Владимира создала социалистическое государство. Стационарная убогость «эпохи» может продолжаться веками, но однажды рождается человек и, ощущая беспросветность окружающего, начинает, не жалея себя, преодолевать её. Михаил и Пётр Романовы хотя и жили в разное время, но, примерно в одинаковых условиях, однако, лишь Петру стало невозможно видеть окружающую паутину старины, и он сумел поднять Россию до уровня западной цивилизации. Истмат ошибается и тогда, когда утверждает, что: «Никто, никакая личность не может творить историю по своему произволу, не может повернуть социальное развитие вспять, например, от капитализма к феодализму или рабовладельческому строю». *К сожалению известна деятельность Ельцина и последующих российских президентов по опусканию социализма в капитализм и отбрасывания страны с передовых социально-экономических позиций на задворки мирового сообщества, что подтверждает зависимость производительных сил от социально-экономических отношений.* И всё же учебнику приходится тут же признать: «Конечно, нельзя отрицать того, что выдающаяся личность накладывает свою определённую печать на события, во главе которых она стояла» [3, с. 392]. Так и не определив свою позицию, заканчивает истмат своё представление об отношении личности и массы.

Приведённая малая часть примеров показывает, что истмат в целом, не может выражать объективное и закономерное развитие общества, что снижает его научную ценность. Исправлять его не имеет смысла. Выходом является создание, по словам В. Ленина, действительно полной и стройной философии, верно отражающей развитие и существование человечества. Эта будет философия, в которой сохранятся достоверные черты и устранятся ошибочные элементы и заблуждения своей предшественницы – марксистско - ленинской философии, объективно укрепляя позиции коммунистического мировоззрения. *Для определённости такое осмысление социума следует называть регулятивным материализмом - материалистической, регулятивно-диалектической философией истории (МРДФИ), которая может стать основой научной позиции российского человека.* Проблема становления регулятивного материализма заключается не в его научном обосновании, а в негативном отношении к любому отступлению от канонического истмата, проявляемого людьми, стоящими ныне в руководстве философскими изданиями, которое на судьбе своих статей испытал автор настоящего доклада.

Список литературы

1. Маркс К. К критике политической экономии / К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения т.13. Издание второе. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1959. – 770 с.

2. Материалистическая диалектика как научная система: Марксистско-ленинская диалектика. Книга 1. /Под редакцией проф. А.П. Шептулина. - М.: Издательство Московского университета, 1983. - 296 с.
3. Основы марксистско-ленинской философии: учебник. /Под руководством академика Ф.В. Константинова. Издание 4-е, переработанное. - М.: Издательство политической литературы, 1978. - 464 с.
4. Чумаков В. А. Регулятивное развитие социальной материи /В.А. Чумаков //Вестник пермского университета. Философия. Психология. Социология. Научный журнал. - 2014. - № 2. - С. 31-38.

Чумаков В. А.,

инженер, пенсионер.

*Член философского клуба при ННГАСУ г. Нижний Новгород,
руководитель д.ф.н. Л.А. Зеленов.*

Чуприна А. А.

кандидат философских наук,

*ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный
педагогический институт»,
доцент кафедры философии и культурологии*

РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ В УСЛОВИЯХ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ВЫЗОВОВ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Аннотация. В работе рассматривается проблема функционирования российской семьи в условиях цивилизационных вызовов. Диалектичному осмыслению подвергается специфика дисбаланса взаимодействия в системе «личность – семья – общество» на фоне общецивилизационных процессов, затрагивающих основы социального бытия России. В рамках антропологического подхода осмысливаются возможные способы адаптации семьи к реалиям социальных трансформаций российской действительности.

Annotation. The paper considers the problem of functioning of the Russian family in a civilizational challenge. Dialectical understanding is subject to the specificity of the interaction of an imbalance in the system "personality - family - society" on the background of civilizational processes affecting the foundations of social life in Russia. As part of the anthropological approach conceptualized possible ways to adapt to the realities of family social transformation of the Russian reality.

Ключевые слова: семья, Россия, трансформация, цивилизация, вызов, дисфункция, социальное бытие.

Keywords: family, Russia, transformation, civilization, call, dysfunction, social being.

Проблема семьи и семейных отношений всегда была значимой для России. Разнообразие социальных практик, сопровождающихся трансформациями в обществе, всё больше затрагивает семью, во многом дестабилизируя её основополагающие функции. В связи с этим актуализируется потребность в

выработке возможных способов взаимодействия личности и общества, основным посредником которого является семья.

Начавшееся двадцать первое столетие для России характеризуется становлением новой общественной формации на фоне цивилизационных вызовов. В самом общем виде это выражается в изменении логики социального поведения человека с необходимостью выработки алгоритма социокультурного взаимодействия в системе социальных связей. Всё чаще высказываются мысли о том, что необходимо менять стратегию развития страны. Это обусловлено тем, что Россия, как и вся современная цивилизация, оказалась перед лицом глобальных вызовов, на которые пока сложно дать ответы в рамках сложившейся системы ценностей.

Отличительной особенностью цивилизационного опыта России всегда была мобилизация духовных стимулов в реализации поставленных задач, опора на национальные особенности культуры. Постиндустриальный этап развития не является простым продолжением техногенной цивилизации. Как считают отечественные ученые, его следует рассматривать как «начало нового, исторически третьего (по отношению к традиционному и техногенному) этапа цивилизационного развития [3].

Изменение типа человека современной эпохи неуклонно влечет за собой изменение отношений на уровне не только социальных, но, прежде всего, нравственных связей. В самом общем виде это выражается в том, что человек становится более мобильным, легко изменяющим традиционные установки и ценности на новые, диктуемые требованиями современной жизни. Но, вместе с этим он утрачивает способность к длительным нравственным отношениям, всё больше погружаясь в проблемы экзистенциального плана. Все это с неизбежностью ставит человека в условия поведения и реагирования, кардинально отличные от существовавших ранее. Нравственные ценности, на которых должна создаваться и созидаться семья как «ячейка» общества, подменяются всё более разнообразными формами взаимодействия, взаимовыгодного сотрудничества. Можно сказать, что семья, как культурное социальное образование, погружается в небытие. В самом общем виде данное утверждение основывается на том положении, что базовой ментальной ценностью для России всегда была высокая нравственность. Именно семья выступает фундаментом формирования этой ценности. И, в то же время, её функционирование во многом зависит от степени сформированности этой ценности как на уровне индивидуальных, так и общественных связей.

Если рассматривать традиционный тип семьи в её светском варианте, то в условиях бытия современной России такая модель семьи претерпевает значительные изменения: от так называемого «гражданского брака» до «серийной моногамии». И это вызывает обоснованную тревогу. Сегодня ни семья, ни общество не имеют общих ориентиров взаимодействия с целью позитивного функционирования. Это влияет на изменение типа человека. Эрзац-образцы современной массовой культуры и кардинально изменившиеся духовно-нравственные ценности современного российского общества формируют клиповое сознание молодежи, способствуя разбалансировке

личности, фрагментарности поведения и самого человека. В качестве основных цивилизационных вызовов выступают следующие:

- проблема генетической усталости;
- глобальные демографические сдвиги;
- нарастание межэтнической и межконфессиональной напряженности [1].

Что касается проблемы генетической усталости, то здесь действует закон обратно пропорционального соотношения степени комфортности условий жизни уровню состояния здоровья человека. Можно сказать, что в условиях благополучного и усовершенствованного быта человек оказывается глубоко несчастным в плане своего бытия. Следствием этого является возросший уровень интеграции человека в общество. Это отражается на семье, которая и без того оказывается в эпицентре существующих социальных вызовов и локальных проблем.

Что касается демографических сдвигов, то они оказываются столь заметными, что их можно выделить в самостоятельную проблему мирового значения. Сдвиги в темпах роста и структуре населения происходят в условиях диспропорций распределения экономических ресурсов и всей совокупности предоставляемых населению России социальных благ. Демографической структурой семьи определяются возможности формирования благосостояния семьи и перспективы её развития. Дифференциация семей по уровню благосостояния обнаруживает тот факт, что для многих семей в России сейчас очень остро стоит проблема выживания.

Обозначенными выше цивилизационными вызовами обуславливается нарастание межэтнической и межконфессиональной напряженности. Современная Россия характеризуется многонациональностью. Разнородный этнический состав российского общества требует выработки общекультурных норм и ценностей, без которых взаимодействие в системе социальных связей значительно затруднено.

Своеобразие и уникальность каждой страны, народа, нации, семьи существовали всегда, но именно сейчас, в условиях нарастающей интеграции и нивелирования базовых традиционных ценностей, они осознаются, и выделяются как особые характеристики бытия. И семья, независимо от степени выполнения своих социально значимых функций, оказывается в ситуации ответственности за это бытие. Более того, на неё возлагается ответственность за качество поддержания бытия человека и общества.

Современный социокультурный контекст девальвации традиционных семейных ценностей заставляет задуматься о значимости наличия данной социальной формы бытия человека и общества в её онтологических основах. Бытие в социальном времени детерминирует трансформацию семейных форм, типов семьи и самой семьи как таковой в её традиционном светском варианте в России. Следовательно, вести речь о том, правильно это или нет – неправомерно. Взаимообусловленность цивилизационных вызовов выдвигает на первый план проблему поиска способов адаптации семьи к новым условиям социального бытия России.

На фоне кризисов цивилизационного развития, которые

дестабилизировали функционирование семьи и общества, с прямым выходом на личность, отмечаются такие явления, как:

- снижение интеллектуального и культурного уровня развития;
- девальвация общепризнанных ценностей и искажение ценностных ориентиров;
- рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения;
- деформация исторической памяти, негативная оценка значительных периодов отечественной истории, распространение ложного представления об историческом прошлом России;
- атомизация общества, проявляющаяся в разрыве социальных связей (дружеских, семейных, соседских), росте индивидуализма, пренебрежении правами других [1]. Попытки решить эти проблемы сводятся, преимущественно, к воздействиям на тактическом уровне.

Таким образом, положение семьи в условиях современной российской действительности на фоне цивилизационных кризисов вызывает тревогу и требует выработки наиболее приемлемых для российской ментальности способов адаптации семьи к условиям социального бытия России. Российская семья всегда была включена в общеисторический процесс. Не следует забывать об этом и сегодня. Дисфункциональное состояние современного человека и общества выступает обстоятельством, при котором происходит модернизация российской семьи.

Литература

1. Козловский В.В. Цивилизационные вызовы современности / Интернет-ресурс: <http://petersociology.ru/files/2009-3.pdf>. Дата обращения: 07 апреля 2015 г.
2. Степин В.С. Сценарии цивилизационного развития. Интернет-ресурс: http://svitk.ru/004_book_book/3b/800_stepin-epocha_peremen.php. Дата обращения: 17 марта 2014.
3. Черняк Е. М. *Семьеведение*. М., 2009.

Энфиаджян А.С.

(творческий псевдоним: Арам Энфи)

Арт-гуманитарный Центр, Москва, руководитель

ДУХОВНЫЙ СОЦИОГЕНЕЗ: ГОСУДАРСТВО ДИКТАТУРЫ СОВЕСТИ

«Только в принципе духа, знающего свою сущность, даны налицо абсолютная

возможность и необходимость того, чтобы произошло примирение государства с религиозной совестью и с философским знанием»

Г.В.Ф. Гегель

Наблюдаемая сегодня в мире эскалация геополитической напряжённости, усугубляющаяся перманентными социоэкономическими кризисами, этнокультурными катаклизмами и межконфессиональными конфликтами, свидетельствует о полной утрате человечеством надлежащих аксиологических ориентиров высшего порядка. Тотальной девальвации подвергаются все

институционально легитимированные ценности, культурные константы и духовные ориентиры современного социума, функционирование которого во многом уже ущербно регулируется порочными механизмами отрицательной селекции.

Согласно В. Гумбольдту, всемирная история онтологически обусловлена управляющей деятельностью Духовных Сил (ДС), и как научная дисциплина схожа с эстетикой. А из этой ключевой предпосылки естественным образом вытекает уже тот логический вывод, что состояние общества напрямую зависит от эстетико-духовно-нравственного осмысления его элитами истинных целей, форм и механизмов курирования со стороны ДС процессов эволюционного развития земной цивилизации. Таким образом, таящиеся в сегодняшнем «социораскладе» угрозы и риски, указывая на критическую близость к точке бифуркации, инспирируют уже необходимость принятия людьми новой мировоззренческой парадигмы (НМП), в ноосферной концепции которой высшей целью человеческой жизни будет конститутивно признано подлинное духовное развитие в соответствии с фундаментальными законами мироздания. А генеральным агенсом и сердцевиной этического базиса НМП призвана стать категория «Совесть» в её инклюзивной трактовке, ибо своё эволюционное управление ДС осуществляют именно посредством чистых каналов Со-Вести тех доверенных (посвящённых) людей, которые способны эвиденциально распознавать в сфере эталонных архетипов, фреймоструктур и метаалгоритмов информационного поля Универсума трансцендируемые ДС знаковые предписания и директивы.

Чрезвычайную эпистемологическую значимость коренных актантов «Института Совести» признавали уже философы Античности и Средневековья, а в Новое время к безусловному пониманию априорно объективного характера Совести как автономно бытующего «категорического императива» пришёл в своей «Этике долга» И. Кант. В русле же установок телеологического критицизма И. Фихте нравственность и духовное видение познающего субъекта приобрели статус субстативных атрибутов адекватно-научной репрезентации мира.

В XX веке «приведением человечества к Совести» занимался основатель «Четвёртого Пути» или «Пути Совести» Георгий Иванович Гурджиев, который незадолго до своей кончины в американском госпитале Парижа пророчески объявил о том, что начатая им в России работа «по Совести» в России же и завершится. Связано это с тем, что беспрецедентная этическая поляризация в уникальной среде русской метакультуры является идеальной почвой для построения социальной системы, основанной на принципах Диктатуры Совести.

Да, по своей глубинной природе мы, россияне, выражены идеациональны. Именно поэтому, пытаясь обрести вселенскую справедливость, мы провели у себя социалистический эксперимент и первыми походили в «шинели коммунизма». Без подобных сверхидей и сверхзадач мы просто чахнем и деградируем. Но закладывание этических максимумов в социоконструкты, лишённые мотивов высшего порядка, приводит лишь к идейной

самосакрализации профанной власти, к утрате приоритета норм кодифицированного права перед самодержавным произволом административно-олигархического молоха и, в конечном счёте, – к «этике» некодифицированного правления по криминальному кодексу.

Компенсируется же это тем, что исконное значение понятия «Совесь», которое в условиях господства вульгарно-материалистического детерминизма крайне исказилось, опрофанилось и обесценилось, удалось раскрыть, прибегнув к революционной инноватике междисциплинарных исследований, проводимых сегодня именно российскими учёными-духовидцами, демонстрирующими высочайшую пассионарность в сфере научно-духовного просветительства.

Так, научные открытия последних лет в области психоэндокринологии и психогенетики позволили идентифицировать совокупность нейропептидных гормонов и других нейромедиаторов в качестве информационного субстрата, способного формировать ситуационные психокоды и транслировать их в геномный аппарат человека. Системное же развитие гипотезы о том, что данные психокоды, обладая онтологическим статусом, выполняют роль оценочных маркеров этически обусловленных поведенческих паттернов человека привело к созданию Теории Сущностного Кодирования (ТСК).

ТСК представляет собой целостную метанаучно-эвристическую доктрину, согласно которой сущностные параметры каждого человека в течение его жизни на физическом плане подвергаются процессу специфичного биоинформационного кодирования, приводящего, кроме всего прочего, к формированию матрицы кодов той потенциально вечной информационной субстанции, которая, в терминологии древних и новых антропокосмологических учений, узнаётся под названием «бессмертная душа человека». При этом, понятие «сущностные параметры» в контексте ТСК определяется как совокупность наиболее важных и значимых для прогресса человечества качеств этической и творческо-познавательной атрибутивности: таких как честь, достоинство, справедливость, креативность и т.д., в интенциональном ключе находящихся «под юрисдикцией» одного из фундаментальных Законов Мироздания. В адаптивно-метафизическом концепте ТСК этот Высший Управляющий Принцип величается «Законом Совести» и приобретает онтологический статус Универсального Энергоинформационного Закона Бытия, который под тем или иным названием («Закон Неба», «Дхарма», «Дао», «Тора», «Ахам»), всегда ассоциировался в сознании людей с конгруэнтным ядром этических доктрин всех мировых религий и традиционных вероучений как метафорических субститутов Высших Истин.

Надконфессиональная этическая доктрина, основанная на Законе Совести, способна радикальным образом устранить антагонистические противоречия между различными религиями, примирение которых на уровне теолого-догматическом принципиально невозможно. Ведь уже понятно, что XXI век пройдет под знаком противостояния авраамических религий: иудаизма, христианства, ислама. А для России, в силу её евразийской специфики, взаимоотношения, прежде всего, православной и исламской общин являются

одним из ключевых факторов политической стабильности. И поэтому универсальный «Протокол Божественного Контроля» ТСК может оказаться для этих конфессий действенным инструментом конвергентного межрелигиозного диалога.

Послужит такому диалогу и экзистенция именитого духовного учителя Гурджиева, одинаково авторитетного как для христиан, так и для мусульман. Органичным образом синтезируя также и здоровую сердцевину других значимых религий, учение Гурджиева выполняет роль «духовного моста» между Востоком и Западом. И в этой связи именно Россия, как законная наследница идей Пути Совести, призвана реализовать Проект огромного цивилизационно-миротворческого значения: наша страна может и должна стать инициатором создания у себя Евразийского Центра Мировых Религий с общим для всех конфессий Институтом Совести, функционирующим на базе российских научно-духовных разработок.

Подобная инициатива представляется вполне реализуемой ещё и потому, что тенденция к синергическому взаимодействию религиозного и научного мировоззрений обнаруживается сегодня уже и внутри титульной для России православной идеологии. Так, например, Божественное созидающее начало, которое завершитель православной космологии преподобный Максим Исповедник называл «умно структурирующим Логосом», с точки зрения современной теории информации трактуется в качестве идеально программирующей информационной Матрицы.

Всё сказанное очень хорошо коррелирует с эссенциально интеллигентными формациями и модусами категориального аппарата ТСК, что позволило адекватным образом сформулировать такие понятия как «этические уровни» и «пассионарно-эволюционная этика», которые легли в основу научно обоснованной этической гносеологии и аутентифицировали социопараметры государства «победившей меритократии» или «власти достойных» – политического строя, долженствующего прийти на смену обанкротившейся уже англо-саксонской модели неолиберодемократии постиндустриального («информационного») общества.

Кроме того, в междисциплинарный дискурс была гипостазирована кластерная система функциональных конструкторов, важнейшим из которых для целей легитимации институтов подлинной, а не имитационной меритократии, является суперкатегориальный «Код Духовного Чина» (КДЧ), при объективном определении которого в качестве конститутивного атрибута каждого претендента на вхождение в концептуально-идеологический орган меритократической власти, помимо факторов сугубо гормональных и нейрофизиологических, учитывается также и геномный вибрационно-резонансный показатель соискателя.

Духовно-меритократическая элита, олицетворяя Совесть государства, должна быть представлена только нравственно безупречными «пассионариями совести», обладающими достоверно идентифицированным КДЧ «пророческого уровня». А такой беспорочно патерналистский строй, органично вписываясь в структуру взаимоотношений духовной и светской власти, не противоречит ни

православной «симфонической модели», ни какой-либо иной конфессиональной идеологии.

ТСК следует рассматривать также и в качестве валидного инструмента разработки этико- и эстетико-ориентированной Психологии сублимации со спецификацией на её базе инициализационных методик Арт-Гуманитарных Практик (АГП). А комплексное и многоаспектное использование АГП в качестве психотрансформационного инструмента повышения КДЧ придало им статус коренного института меритократии. Именно благодаря экзистенциальной актуализированности АГП, доктрина ТСК оказалась сегодня методологически востребованной в пионерных направлениях медицины, психологии, социологии, искусствоведения и т.д., что уже легитимировано признанием авторитетных экспертов научного сообщества и документально засвидетельствовано целым рядом публикаций в рецензируемых профильных изданиях (см. <http://aramenfi.narod.ru/1.doc>)

Именно на этой методологической основе и должны функционировать те номоэтические институты, деятельность которых покажет этико-духовную альтернативу убогим социал-дарвинистским «идеалам» общества потребления. Интегрируя и систематизируя общечеловеческое духовно-культурное наследие и адекватным образом отвечая на эпохальные вызовы III тысячелетия, такие учреждения призваны выполнять сегодня воистину судьбоносную цивилизационную Миссию.

Кондратенко Г.Г.

*Аспирант Московского городского университета управления
Правительства Москвы
Антикоррупционная составляющая административного управления*

Kondratenko G.G.

*Moscow City Government University of Management
Anticorruption component of administrative management*

ДОЛЖНОСТНАЯ И КОРРУПЦИОННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И МЕРЫ ПО ЕЁ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ.

Аннотация: В статье рассмотрены источники коррупции, движущие силы коррупции, инструменты коррупции, а также потери от коррупции как результат деятельности коррупционеров. Показано, что применение на практике имеющихся уже в достаточном количестве аналитических инструментов для определения значения антикоррупционной составляющей тех процессов, которые связаны с должностной и коррупционной преступностью и мер по её предупреждению позволяет не только давать качественную оценку этого параметра деятельности государственных гражданских служащих, но и прогнозировать последствия шагов, осуществляемых в ходе реформирования чиновничьей среды. Актуальность этой проблемы связана с высоким уровнем коррупционных проявлений в среде российского чиновничества.

Ключевые слова: коррупция, коррупционная ситуация, социальная деградация, факторы коррупционной деградации общества.

Abstract: The article considers the sources of corruption, the driving forces of corruption, instruments of corruption, as well as losses from corruption as a result of corruptioners' activity. It is shown that the implementation of analytical tools that are already available in full volume to determine the importance of the anticorruption component of the processes that are connected with the administrative control allows not only to give a qualitative evaluation of this parameter measuring the activity of civil servants, but also to forecast the consequences of steps carried out while reforming the bureaucratic environment. The urgency of this problem related to the high level of corruption in the environment of Russian bureaucracy.

Key words: corruption, corruption situation, social degradation, corruption factors of society's degradation.

Актуальность этой проблемы связана с высоким уровнем коррупционных проявлений в среде российского чиновничества. В частности, согласно индексу GRTCS (Governance Research Indicator Country Snapshot - Страновой обзор по индикатору состояния государственного управления), который определяется один раз в два года Всемирным банком и оценивает эффективность государственного управления в 209 странах, Россия по таким показателям, как качество законодательства, верховенство закона и основанный на них контроль за коррупцией, находится в нижней части рейтинга. По индексу восприятия коррупции, рассчитываемому международной организацией «Трансперенси Интернешнл», Россия до последнего времени среди 146 стран занимала 90-е место.

Коррупционная преступность является частным случаем корыстных преступлений и во всех странах мира являются одними из самыми распространенных. Корыстная мотивация является существенной характеристикой рассматриваемых коррупционных преступлений. В.Даль определяет корысть как «страсть к приобретению, к поживе, жадность к деньгам, к богатству, любостяжание, падкость на барыш, выгода польза, нажива, пожива, добыча или захваченные богатства». [1; 171]

По мнению В.В.Лунеева «корыстную мотивацию можно дифференцировать на:

1) жажду накопления денег и материальных ценностей, алчность, жадность, стяжательство;

2) стремление к материальному комфорту и благополучию, приобретению престижных ценностей, к жизни «не хуже других»;

3) пьянство, стремление к разгульной жизни и другие порочные наклонности, требующие материальных затрат;

4) ложно понятые интересы службы, карьеристские устремления, желание угодить вышестоящему начальнику, приобрести и поддержать нужные для службы знакомства и связи;

5) личную материальную нужду (временную или относительно постоянную), бытовые потребности в дефицитных предметах или материалах, стремление помочь семье и другие побуждения». [2; 242]

В современных условиях достаточно распространенной формой корыстной мотивации становится жажда власти (древнеримский политик Марк Красс

любил повторять: «Достаточно ли ты богат, чтобы иметь собственную армию?»).

По объективной стороне корыстные преступления можно разделить на группы:

- 1) сопряженные с насилием (бандитизм, разбой, похищение человека);
- 2) с использованием служебного положения (взяточничество, присвоение или растрата);
- 3) не сопряженные с насилием и не связанные со служебным положением (кража, мошенничество, торговля несовершеннолетними).

В криминологии выделяют такие виды корыстной преступности:

- общеуголовная корыстная преступность;
- экономическая преступность;
- коррупционная преступность;
- налоговая преступность. [3]

Коррупционные преступления относятся к наиболее латентным.

Особая общественная опасность коррупционной преступности заключается в следующем:

- во-вторых, тотальная коррупция, широкомасштабные аферы в финансовой сфере (типа банкротства фирмы «МММ», краха финансовых пирамид), от которых страдают десятки миллионов людей, ожесточают граждан, ставят их в оппозицию политическому режиму обуславливают деградацию экономической, социальной и политической системы государства, в том числе разрушение Вооруженных Сил и всей системы государственной безопасности. В Албании, например, обманутые вкладчики в 1996 году развязали настоящую гражданскую войну.

Должностная преступность представляет собой совокупность совершаемых должностными лицами преступлений (и лиц, их совершивших) против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

Общественная опасность этих преступлений состоит в том, что в результате их совершения серьезно нарушается нормальная, регламентированная соответствующими правовыми актами деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований страны, ущемляются права и законные интересы граждан или организаций, а в целом - интересы общества и государства.

Отличительная черта должностных преступлений состоит в том, что, посягая на нормальное функционирование указанных органов и учреждений, они не только снижают их авторитет в обществе, но и подрывают у граждан уверенность в защищенности своих прав и законных интересов.

В результате совершения должностных преступлений наносится и значительный материальный ущерб физическим и юридическим лицам, нарушается нормальная деятельность органов государственной и муниципальной власти, происходит дискредитация власти в целом.

Криминологической особенностью должностных преступлений является их совершение лишь должностными лицами, наделенными властными, организационно-распорядительными, административно-хозяйственными функциями. К ним относятся, во-первых, представители власти, во-вторых, лица, выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах и других войсках и воинских формированиях страны.

Представители власти - это должностные лица правоохранительных или контролирующих органов, а также иные должностные лица, наделенные в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависимости. Иначе говоря, представителями власти являются лица, наделенные властными полномочиями в отношении неопределенного круга физических и юридических лиц, в том числе судьи, прокуроры, следователи, дознаватели.

Лицами, выполняющими организационно-распорядительные функции, являются лица, осуществляющие полномочия по руководству аппаратом государственного органа либо органа местного самоуправления, трудовыми коллективами государственных и муниципальных учреждений, а также отдельными работниками этих органов и учреждений. В круг этих полномочий входят подбор и расстановка кадров, организация труда подчиненных, поддержание трудовой дисциплины, принятие мер поощрения и наложения дисциплинарных взысканий и т. п.

Лицами, выполняющими административно-хозяйственные функции, являются лица, правомочные совершать действия по управлению или распоряжению государственным либо муниципальным имуществом путем установления порядка его хранения, реализации и т. п., в том числе начальники хозяйственных и финансовых отделов и служб.

Криминологической особенностью должностных преступлений является также их значительное разнообразие.

В первую очередь это преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления:

1. злоупотребление должностными полномочиями;
2. превышение должностных полномочий;
3. отказ в предоставлении информации Федеральному Собранию Российской Федерации или ее Счетной палате;
4. незаконное участие в предпринимательской деятельности;
5. получение взятки;
6. служебный подлог;
7. халатность.

Ряд должностных преступлений посягает и на другие объекты (конституционные права и свободы человека и гражданина, экономическая деятельность, правосудие). К этим преступлениям относятся:

8. отказ в предоставлении гражданину информации;

9. воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участия в них;
10. воспрепятствование законной предпринимательской деятельности;
11. регистрация незаконных сделок с землей;
12. контрабанда;
13. привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности;
14. незаконное освобождение от уголовной ответственности;
15. незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей;
16. принуждение к даче показаний;
17. фальсификация доказательств;
18. вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта;
19. неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта.

Кроме того, к должностным преступлениям могут быть отнесены иные противоправные деяния лиц, совершаемые с использованием служебного положения, если они являлись должностными лицами.

Криминологический анализ должностных преступлений позволяет рассматривать совершение некоторых из них как одновременное проявление коррупционной преступности.

Последняя охватывает лишь те должностные преступления, совершение которых обуславливается подкупом должностных лиц. В то же время коррупционная преступность включает разнообразные противоправные деяния и не должностных лиц, осуществляемые как в сфере государственной, так и коммерческой деятельности.

Таким образом, соотношение этих видов преступности может быть представлено в виде частично накладывающихся друг на друга кругов.

Специфичным для должностной преступности является относительная стабильность и небольшое количество регистрируемых преступлений при высоком уровне их латентности.

Ежегодно в стране регистрируется около 22-25 тыс. этих преступлений, что составляет 0,8% от общего объема преступности в стране.

В структуре должностных преступлений преобладают служебный подлог (35% - 7000- 8000 преступлений ежегодно), получение взятки (20% - 4000^500), злоупотребление должностными полномочиями (17% - 3500-4000), превышение должностных полномочий (16% - 3500), халатность (9% - 2000-2200).

Однако сложность обнаружения фактов совершения должностных преступлений, само служебное положение должностных лиц, их совершающих, создают значительные трудности правоохранительным органам в борьбе с этим видом преступности. Не случайно, по мнению экспертов, латентность должностных преступлений превышает 90%.

С высокой латентностью должностной преступности связана и весьма продолжительная преступная деятельность многих должностных лиц. Так, отдельные из них безнаказанно получают взятки в течение нескольких лет.

Около двух третей фактов преступной халатности продолжалось более шести месяцев, а 20% этих преступлений - свыше года.

Особенностями обладает и личность должностного преступника. Для нее характерны более высокий удельный вес лиц, достигших 30-40 лет, а также преобладание представителей низшего и среднего звена иерархии должностных лиц. Трудовая деятельность должностных преступников связана с различными отраслями народного хозяйства и управления, с работой в контролирующих и правоохранительных органах, с руководством предприятиями, учреждениями, организациями. При этом совершению этих преступлений зачастую способствует отсутствие у многих должностных лиц необходимого опыта работы, недостатки специальной управленческой и юридической подготовки, а также низкий уровень правосознания и нравственности.

Преступления должностными лицами совершаются умышленно (исключение составляет только халатность), в большинстве случаев из корыстных побуждений (67%), иной личной заинтересованности (защита ведомственных, местнических интересов). Для лиц, совершающих халатность, присуща безответственность, небрежность в работе.

Таким образом, на практике используется достаточное количество аналитических инструментов для определения значения антикоррупционной составляющей тех. процессов, которые связаны с должностной и коррупционной преступностью и мерами по её предупреждению. Они позволяют не только давать качественную оценку этого параметра деятельности государственных гражданских служащих, но и прогнозировать последствия шагов, осуществляемых в ходе реформирования чиновничьей среды.

Литература:

1. Даль В. Толковый словарь. М., 1881.— Т.2.— С.171.
2. Лунеев В.В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика. М., 1980.— С.242.
3. См.: Криминология. М., 1997.

Мицкевич П.А.

выпускник Института философии СПбГУ

ИДЕАЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В УТОПИИ МАРСЕЛЯ ПРУСТА

Роман «В поисках утраченного времени» пропитан воодушевляющим беспокойством, которое характеризует саму жизнь, не внутреннюю жизнь и не внешнюю, а жизнь как искусство, подлинную жизнь, единственно которую и стремился схватить Марсель Пруст, отразить на бумаге, не исказив и не повредив её хрупкие лепестки, её нежные чешуйки. Бессмысленным трудом называл он описание своих прошлых переживаний, создающих рядом с жизнью лишь её дубль. А задачу свою видел в разыскании характерных закономерностей жизни сознания, скрытых от нас автоматизмом обыденности. Центральное значение в его неделимой мысли приобретает невероятное по своей пронизательности и простоте наблюдение о том, что люди занимают во

времени несоизмеримо большее место, чем в пространстве. Люди, окружающие нас, каждодневно проходящие мимо нас, не пусты, не невесомы, сами по себе не незначительны; в действительности, они будто «стоят на постоянно растущих, подчас выше колен, живых ходулях, отчего, в конце концов, их передвижения становятся трудны и опасны» [8, с. 178]. Человек есть сама неизвестность, сама бесконечность. Человек, кроме того, принципиально становящийся, и лишь время способно реализовать прежде не выявленные его стороны, качества.

Как пишет Ж.Делез: «Лейтмотивы Поисков — «я еще не знал», «я должен был впоследствии понять»» [1, с. 120]. Главный герой романа, его главное действующее Лицо – это само время: слишком поздно мы что-то понимаем, слишком рано реальность наше понимание затребывает, но это и есть сама жизнь, её подлинная сущность, то, что мы ищем, и то, чего не узнаём, внезапно столкнувшись с ней. Это время, которое есть само бытие, это реальность, которая всегда другая, которую мы способны познать, лишь преломленной сквозь самих себя, но которая единственно воздействует на нас самым непосредственным образом, которая больше всего способна нас уколоть; «нет ничего острее жала бесконечности», - говорит М.Пруст, это жало самой реальности, это сознание неизвестного [4, с. 56].

Для человека встреча и, главным образом, встреча с Другим, согласно Прусту, несет в себе ту самую принципиальную непознаваемость, когда всё открыто, но ничто не может быть взято. Экзистенциалисты полагают существование прежде сущности: человек сначала существует и только потом определяет свою сущность – то, что он есть. И это определяет человека как проект, как акт, при том, что человек всегда уже кем-то и чем-то явился. Его сущность неуловима как становящаяся, человек есть то, чем он не является, не есть то, чем он является, и есть не то, чем является; тем в еще меньшей степени, другой человек есть то, чем является нам. Человек не сводим к одномерности существования в мире окружающем, в мире, в котором он действует, куда истекает его поступок, за ширмой явленности скрыта его способность к творению.

«Ничто, пожалуй, не создает такого отчетливого ощущения реальности внешнего мира, как перемена в отношении к нам хотя бы даже и незначительного лица после нашего с ним знакомства» [6, с. 139], - пишет М.Пруст. Сама реальность встречает нас, выбивая из под ног наши сооружения, которыми мы пытались сцепить её текучую основу, сцепить по тому же принципу, каким скреплена, благодаря которому держится вся социальность, её порой слишком грубые швы заметнее всего явлены в этикете светского общества.

“Быть может, человек действительно рождается двуличным: у его внутреннего мира одно лицо, а другое — его общественных отношений, для выражения которых употреблялись слова, прежде казавшиеся мне неверными по существу и банальными по форме, когда про моего отца говорили: «Под внешней холодностью он таит необычайную чувствительность; его отличительная черта — страх показаться сентиментальным»» [7, с. 153], -

встречаем мы на страницах романа. «Социальность прилична, – читаем мы уже у Э.Левинаса, - Человек, как мы его встречаем, - чист и абстрактен (он умылся, смысл с лица остатки сна и следы инстинктивной настороженности). Самым тонким общественным отношениям придается форма; она блюдет видимость, придавая светскость любой двусмысленности, одалживая ей одежду откровенности» [2, с. 23]. Или как у Ж.Делеза: «Светские люди не думают и не действуют, но производят знак» [1, с. 31]. В непобедимой двойственности обречен существовать человек, в нескончаемом отчуждении своего и присвоении чужого. И именно эту ситуацию М.Хайдеггер называет «потерянностью в людях», извлечь, и всегда извлекать себя из которой наша задача, наш Долг. «Быть в мире значит именно вырваться из последней причастности к инстинкту существовать, из всех пропастей Я, которому никогда не освободиться от масок, чьи положения всегда – позы, кто не способен исповедоваться, - и откровенно идти к желаемому, принимая его за то, что оно есть» [2, с. 26].

Именно в «Стороне Германтов» мы наблюдаем как герой расстается со своими иллюзиями, когда сам погружается в аристократическое общество, знакомится с ним изнутри. Эта «жизнь» не похожа на жизнь, как она открылась ему «по направлению к Свану». Здесь фигуры лишены подлинности. Красота природы, искусство были с ним откровенны, не возводили картонных нагромождений, с единственной целью скрыть то, что за ними стоит, за авторитетом и общепризнанностью, манерами и светскостью как таковой скрыть ту самую пустоту, в дебрях которой можно заблудиться, себя потерять. Чего стоят одни вечера у Вердюренев: «Являться во фраках было запрещено; помните: вы здесь «в своей компании», избежи бог походить на «скучных», от скучных нужно бегать, как от чумы, а если и приглашать их, то лишь на званые вечера, устраивавшиеся елико возможно реже, и то чтобы позабавить художника или чтобы у музыканта прибавилось поклонников. Обыкновенно играли в шарады, устраивались костюмированные ужины, но – «в своем кругу», без участия посторонних» [5, с. 212-213], - «Любой «новобранец», которого Вердюренам не удавалось убедить, что на вечерах у тех, кто не вхож к Вердюренам, можно умереть от скуки, немедленно исключался из их общества» [5, с. 211]. Героя разочаровывают не простоватость герцога, не грубоватость герцогини, не сексуальная извращенность Шарлю, не человеческие слабости, а отсутствие в обществе места для них, что и приводит к гротескному их завершению в последнем томе романа («Обретенное время»).

В таком обществе нет движения, нет развития, нет ситуаций и решений. Светскость сближается здесь с повседневностью. «Во взаимности, характерной для цивилизационных отношений, забывается асимметричность интерсубъективной связи. Цивилизованная взаимность – царство целей, где каждый одновременно цель и средство, личность и персонал, - это обезличивание идеи братства, являющегося итогом, а не исходной точкой, отсылающего ко всем импликациям эроса» [2, с. 60], - пишет Э.Левинас. Внешне такое общество уже братство, но всегда и только внешне. «Присутствие перед Лицом, моя устремленность к Другому могут побороть

алчность взгляда, если только они становятся великодушием, неспособным обращаться к Другому, ничего не имея за душой» [2, с. 88]. Только когда Другой для нас не средство, можно говорить о возможности построения подлинного сообщества. Светское общество лишено ситуации лицом-к-лицу, Лицо вообще всегда здесь скрыто за личинами. Но это именно то общество, в которое брошен художник.

М.Мамардашвили пишет: «Действительное философское понимание своего призвания требует от художника быть в жизни таким же, как и все остальные. Хороший шпион должен быть таким же, как и все остальные» [4, с. 61]. Художник – это шпион. К слову, не только художник шпион. Личность человека, центр, обеспечивающий единство интенционально направленных актов, тот центр, из которого исходит поступок, будь то мысль или действие, М.Мамардашвили называет «неизвестной родиной», и мы все настолько, насколько это понимаем, есть шпионы «неизвестной родины». Вполне шпионское занятие работать с тайной, по дошедшим до нас её «ключьям» пытаться разгадать шифр послания. Реальность, согласно М.Прусту, согласно М.Мамардашвили, то, чего эмпирически нет, нечто отличное от того, что мы видим: «Я вижу уродливый шкаф, который действует мне на нервы, я ощущаю свое неловкое состояние, вызванное якобы шкафом, я так переживаю это, а в действительности происходит нечто совсем другое. И это «нечто совсем другое», что не выступает, но происходит, есть реальность, а то, что происходит, этого нет. Нет злых шкафов». [4, с. 62] Признав своей родиной родину «неизвестную», у нас появляются обязанности перед своим предназначением, перед человеческим призванием.

М.Пруст призывает нас работать, работать пока есть свет, при свете молнии. Пруст призывает нас к поступку, свободному, собственному, личностному, учитывающему присутствие другого, к ответственному поступку, каким должна быть каждая мысль, каждый наш акт. Каждое наше переживание есть та молния, при свете которой должны мы трудиться. Мы должны быть всегда на чеку, должны быть собраны в одной точке как целое существо, которое помнит, что было, ценит каждый момент своей жизни как опыт, позволивший что-то понять. Мы должны осмыслять происходящее с нами, осмыслять свою жизнь, поступать всей своей жизнью, и это означает иметь дело с реальностью. Время дано нам как богатство, которое глупо растрачивать. Мы обязаны до конца понять и признать свободу другого. Все эти несложные императивы и составляют основу идеала социальной жизни, согласно Марселю Прусту. Общество должно служить личности, должно обеспечивать её необходимыми ресурсами для достижения максимальной её реализации.

Герой романа, искатель, путник, странник, скиталец по бездорожью врученного ему судьбой мира представлен в первых частях вечно не поспевающим за временем, летящим без оглядки на случайных его пассажиров. Он в поиске, но и в погоне. Эта его установка и препятствует обретению того, что было утрачено. Лишь в «Обретенном времени», заключительном томе романа, мы обнаруживаем героя в состоянии покоя, смирившимся с темпом

хода вещей. Теперь герой – автономный созерцатель, легитимированный тем временем, которое успел скопить, утвердивший им свою суверенность.

Литература

1. Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. СПб.: Алетейя, 1999.
2. Левинас Э. От существования к существующему \\\ Левинас Э. Избранное: тотальность и бесконечное. М.-СПб., 2000. С.7-66
3. Левинас Э. Тотальность и бесконечное \\\ Левинас Э. Избранное: тотальность и бесконечное. М.-СПб., 2000. С.66-292
4. Мамардашвили М.К. Психологическая топология пути. СПб., 1997.
5. Пруст М. По направлению к Свану. М., 1973.
6. Пруст М. Под сенью девушек в цвету. М., 1976.
7. Пруст М. Пленница. М.: Эксмо, 2012.
8. Пруст М. Обретенное время. СПб.: Инапресс, 2000.

Полякова О.О.

Директор ООО «Астроисс», г. Челябинск

АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ РАКУРС ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ ОНТОЛОГИИ И ГНОСЕОЛОГИИ

В данном исследовании мы рассмотрим с астрофизической точки зрения вопросы онтологии, как учения о бытии - предельно общем понятии о существовании, как причине самого себя и гносеологии, как учения о всеобщих механизмах и закономерностях познавательной деятельности человека.

Истинное бытие – исходное начало, фундаментальная первооснова вещей, которая не возникает, не исчезает, но, видоизменяясь, дает начало всему многообразию предметного мира; все возникает из этой первоосновы, а после разрушения вновь возвращается в нее. Эту первооснову пронизывает вездесущее в Космосе электромагнитное излучение с различными длинами волн.

Астрофизические исследования с помощью современных приборов выявляют эволюционные уровни космических объектов с помощью различных волновых спектров излучения. Российские астрономы А.В. Засов и К.А. Постнов приводят новейшие научные сведения об исследованиях в тепловых и нетепловых спектрах, подразделяя тепловые спектры на несколько разновидностей: «А) Спектры собственного излучения непрозрачных тел (планеты и другие твердые тела, межзвездные пылинки, нейтронные звезды) – в мягком рентгеновском диапазоне. Б) Спектры звезд типа Солнца или более холодные – только в видимой области. В) Спектр фонового (реликтового) излучения Вселенной... Реликтовое излучение ... имеет космологическое происхождение. Это кванты, родившиеся при рекомбинации первичной плазмы, остывающей вследствие расширения» [1, с. 48].

Таким образом, на основе современных астрономических данных, мы видим, что эволюция вещества во Вселенной возможна в границах теплового спектра излучений. Здесь наблюдается образование вещества, начиная с зарождения его в момент начала расширения Вселенной до начала разложения

вещества в жестких рентгеновских лучах. Заметим, что Солнце и подобные ему звезды эволюционирует в видимой части спектра – оптике.

Также, мы придерживаемся мнения, высказанного учеными Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики К.Г. Коротковым, М. Борисовой и др., что биологическая жизнь (по Вернадскому – **биосфера**) основана на энергии света [2], добавим - именно той видимой части спектра, которую различает наш глаз.

Излучения вне его видимой части, такие как инфракрасное излучение, ультрафиолет, рентген, гамма- и космическое излучения, губительны для жизни в жестких лучах, допуская жизнь в мягких излучениях. Жизнь на Земле стала возможной благодаря защите органических клеток от жесткого ультрафиолета, сначала под толщей вод мирового океана, а затем благодаря накопившемуся озоновому слою кислорода, который за миллиарды лет выработали сине-зеленые водоросли.

Одной из гипотез нашего исследования является то заключение, что эволюционное развитие биологических уровней жизни на Земле и, в том числе, физического состояния человеческого организма (**биосфера**), является одним из этапов эволюции вещества в расширяющейся Вселенной и происходит в градациях, соответствующих видимым цветам оптической части спектра.

А что же происходит в невидимых лучах оптики?

Невидимым цветам оптики соответствует эволюция невидимых, но реальных явлений, происходящих в человеческом сознании и сознании других высших животных (**ноосфера**). Состояние современной науки пока что не позволяет получить достоверные эмпирические доказательства этого заключения, однако оно выводится рационально, путем логических построений.

Неоднократные предположения ученых и философов в те далекие времена, когда наука еще не могла эмпирически доказать их предположений, – о «градации» развития всего живого (Аристотелем и Ламарком), о «лестнице существ» от простых организмов до ангелов и архангелов (Бонне) [3] и другие идеи, – говорили о том, что логические построения способны произвести правдоподобную гипотезу, подтверждаемую лишь рациональными умозаключениями – «необъяснимо, но факт».

Затем, дарвиновская теория эволюции, палеонтология и антропология научно доказали историческую эволюцию градации видов.

Не доказанной остается сама причина, приводящая к эволюции градации видов живых организмов. Догадка В.И. Вернадского о том, что жизнь на Земле зависит от положения Земли и Солнечной системы в пространстве [4, с. 258, 270], возможно, гипотетически открывается для нас в том, что Земля, совместно с другими планетами в Солнечной системе, эволюционирует в световом диапазоне электромагнитного излучения, поэтому, вероятно, и порядок планет в Солнечной системе дисперсно распределяется в «градации» частот оптического спектра, также, вероятно, как и многие реальные порядки, например, семь периодов в периодической системе элементов в таблице Менделеева или созданные людьми числовые и алфавитные порядки в

ноосферной фазе эволюции – все написанное и нарисованное имеет свойства проявленного бытия и очень сильно корректирует естественную **биосферу**.

Можно предположить, что мы, земляне, находясь в Солнечной системе, испытываем влияние электромагнитного излучения, в порядке распределения частот которого эволюционируем, как по заданному плану, который изначально угадывали многие мыслители, приписывая этот закон идеалистическим божественным силам. Некоторые некогда идеалистические воззрения в науке со временем становятся материалистическими по мере накопления научных доказательств. Предположения о ступенчатости эволюции изначально носили идеалистический характер, но они постепенно переходят в эмпирически доказываемую материалистическую фазу – с накоплением научных данных об эволюции видов живых организмов и с проведением астрономических исследований на основе созданных человеком приборов.

Выведенные астрофизиками основные этапы эволюции космического вещества во Вселенной можно дополнить рядом параллелей эволюции биосферы в спектре видимого излучения, который мы наблюдаем в виде 7 основных цветов радуги, и порядка освоения человеком ноосферы в спектрах невидимого излучения, подобных невидимым областям света между цветными полосами в двойной и более радуге.

Параллели возможны:

а) в порядке распределения электромагнитных волн различной природы, от невидимых длинноволновых излучений (радиоволны, реликтовое, инфракрасное), далее, излучений видимого спектра, таких как 7 цветов в радуге, до невидимых коротковолновых излучений (ультрафиолет, радиация, гамма- и космическое излучение) [5];

б) в порядке распределения космического вещества во Вселенной, в том числе, планет в Солнечной системе, также, вероятно, как и планет в других звездных системах;

в) в эволюционировании исторически существовавших и ныне существующих организмов на Земле, в том числе, человека [6] в **биосфере** и **ноосфере**.

Рассмотрим подробнее параллели градаций света и порядок расположения светил и планет в Солнечной системе (Рис. 1), невольно используя нумерологический порядок того и другого, что незримо указывает нам и на свойства чисел:

1) красный диапазон света – Солнце в гравитационном взаимодействии с Землей;

2) оранжевый диапазон цвета – Луна в гравитационном взаимодействии с Землей;

и следующие видимые цвета оптики соответствуют другим видимым невооруженным глазом планетам в гравитационном взаимодействии с Солнцем, мы же, земляне, как сторонние наблюдатели, не участвуем в этих гравитационных взаимодействиях, но улавливаем их как приемные антенны:

3) желтый цвет в параллелях соответствует Меркурию, 4) зеленый – Венере, 5) голубой – Марсу, 6) синий – Юпитеру, 7) фиолетовый – Сатурну.

Но в двойной и в тройной радуге можно наблюдать промежуток невидимой области света, а затем снова появляется видимый спектр. Невидимая область спектра относится к неразличимым нашим глазом диапазонам электромагнитного излучения, что, возможно, соответствует порядку неразличимых нашим глазом небесных тел в Солнечной системе:

8) ультрафиолет – Урану;

9) прозрачный сияющий цвет (последователи определенных духовных практик наблюдают его в виде нимба над головой у духовно просветленных людей) – Нептуну;

10) рентген – Плутону;

11) гамма излучение – трансплутоновым планетоидам Пояса Койпера;

12) космическое излучение на границе перехода энергии в массу [7] – возможно, положению небесных тел на краю Солнечной системы, относящимся к Облаку Оорта.

С другой стороны, к видимому красному спектру подходят невидимые электромагнитные радиоволны (от километровых до метровых), в т.ч. реликтовое фоновое излучение (сантиметровое), наполняющее Космос, как память о состоянии Вселенной в момент Большого взрыва [1, с. 48; 8, с. 32] и непосредственно перед красным спектром – невидимое инфракрасное излучение, появляющееся при формировании тепловых образований.

С радиоволнами и инфракрасным излучением связаны **ноосферные** изобретения человека в области радиосвязи, телевидения, микроволновых печей. Инфракрасное излучение позволяет обнаруживать в Космосе тепловое излучение абсолютно черных несветящихся тел.

Все живое рождается и функционирует в области оптики, поэтому и живые существа отражают порядок электромагнитного излучения, во-первых тем, что эволюция усложнения живых организмов идет, вероятно, в порядке электромагнитного излучения, во-вторых тем, что каждый живой организм наделен «антенной» для считывания электромагнитных сигналов – определенной последовательностью чакр, вписывающейся в описанный выше спектральный ряд.

В начальной фазе видимого спектра красного и оранжевого диапазона могут эволюционировать самые плотные энергии, и потому видимые и ощущаемые проявления живого вещества, вероятно, благодаря явлению гравитации:

1) красный цвет – Солнце освещает своим светом все видимое и лежит у истоков зарождения материально проявленного вещества, от неорганических по составу камней и минералов до живых существ, начиная с прокариотов (простейших одноклеточных, в клетке которых еще нет ядра [7, с. 99-101]) на первом уровне **биосферы**, которому присуще размножение делением.

2) оранжевый цвет – Луна может быть связана с появлением воды на Земле и, вслед за этим – жизни в ней, в виде простейших неподвижных эукариотов (одноклеточных, с ядром в клетке) [6, с. 101-105] – грибов, растений на втором уровне эволюции живых существ. Возможно, модель гравитационной связи Земля-Луна в определенном смысле имеет параллель в строении живой клетки

как модели клетки с ядром. Возможно, на этом уровне эволюции у живых организмов на Земле появился половой процесс размножения с разделением полов, функции всех органов чувств, которые отвечают за ощущения, связанные с окружающим миром. Ощущения здесь делятся по дуальному принципу: у простых живых организмов это разделение чувств на ощущения типа свет-темнота, тепло-холод и т.д., в то время как у высших эволюционных форм жизни дуальный выбор ощущений более разнообразен – вплоть до понятий добро-зло, хорошо-плохо.

Гравитационная связь Земля-Луна настолько сильна, что создает стабильный угол наклона оси вращения Земли к плоскости солнечной Эклиптики, в результате чего на нашей планете происходит регулярная смена различных циклов, таких как времена года и время в сутках, что позволяет организмам возрождаться снова и снова, и усложняться с течением времени. Поддержание Луной постоянного угла наклона оси вращения Земли создает условия для устойчивой эволюции однажды появившихся живых организмов. Современные астрофизики и астробиологи из Колумбийского и Принстонского университетов (Columbia University, Princeton University) Дэвид Шпигель (David S. Spiegel), Кристен Мену (Kristen Menou) и Калев Шарф (Caleb A. Scharf) использовали специальную математическую модель, которая описывает изменение температуры на поверхности планеты земного типа для исследования в изменяющихся характеристиках угла наклона оси и скорости вращения планеты. Они определили, что стабильность жизненных условий задает постоянный угол наклона оси планеты, в нашем случае, обеспеченным одним массивным спутником Луной, в то время как на Марсе, два спутника не дают постоянного угла наклона оси планеты, что не позволяет сформироваться защитному атмосферному слою, и повторяющейся цикличности, столь необходимой для эволюции видов живых организмов [9]. Исходя из этого, можно предположить, что эволюционирующую жизнь на других планетах и в других звездных системах имеет смысл искать там, где есть только один массивный спутник у планеты, задающий постоянный угол наклона оси вращения планеты. Возможно, у Марса был, когда-то, один спутник и тогда на Марсе была жизнь, следы которой обнаруживают астрономы, но простейшие одноклеточные организмы там есть и сейчас.

Солнце и Луна участвуют в непосредственных гравитационных связях с Землей и потому влияния их ощущаются нами на чувственных уровнях, отвечающих за инстинкт выживания – питание (Солнце) и размножение (Луна). В электромагнитном излучении здесь превалирует красноватый оттенок оптики.

Остальной ряд небесных тел в Солнечной системе не дает нам непосредственных чувственных ощущений, т.к. мы не участвуем в их гравитационной связи с Солнцем, но волновые возмущения от вращения этих тел в Солнечной системе имеют влияние для нас на информационных планах, которые считываются нашими чакрами-антеннами.

Анализ информации происходит в психике, настроенной на прием внешней и внутренней информации. Психика живого существа – это продукт и

условие сигнального взаимодействия живой системы и ее среды. Она устроена как приемник-отражатель волновых излучений на чувственных и информационных уровнях (ощущения, восприятия, чувства, мысли, представления и т.д.), с последующей обработкой информации на доступном, для конкретного живого организма, уровне эволюционного развития.

3) Информационные уровни восприятия могут начинаться с третьего уровня эволюции живого вещества, соответствующего излучению желтого диапазона оптики, возбуждаемого вращением Меркурия вокруг Солнца. Здесь начинается сбор и анализ информации, как внутренней, так и внешней. В эволюционном срезе этот уровень обозначился появлением подвижных многоклеточных, червей, кишечнополостных, примерно 900 млн. лет назад [6, с. 105-114]. На этом уровне появляются подвижные насекомые с информационными нервными узлами и зрительными органами. У них появляются условные и безусловные рефлексы – начальные проявления информационной памяти у подвижных живых организмов (чтобы помнить, куда вернуться и пр.), в отличие от неподвижных растений и грибов, появившихся на предыдущем уровне эволюции, которым не нужна память движения.

4) Четвертый эволюционный уровень соответствует излучению зеленого цвета. Здесь могут восприниматься информационные энергии от вращения Венеры. В этом диапазоне эволюции появились позвоночные и членистоногие, примерно 500 млн. лет назад [6, с. 117]. Возможно, здесь формируется душевный уровень живого организма. Появляется стремление к нахождению гармонии, душевного общения и тепла, обустройства гнезд и жилищ. На этом уровне эволюции в живых организмах формируется сердечно-сосудистая система и скелет, начиная с класса рыб. Но голоса, средства для общения, еще нет, поэтому душа «молчит, как рыба».

5) Пятый уровень эволюции соответствует положению Земли в Солнечной системе после Венеры, но для Землян, как сторонних наблюдателей, воспринимающих волны извне, пятым является Марс, соответствующий голубому цвету. В эволюционном плане этот уровень проявился около 250 млн. лет назад в Мезозое у плеченогих [6, с. 174] – земноводных, животных и птиц с развитой легочной системой и голосовыми связками, которые отвечают за разнообразное звуковое выражение от рычания и птичьего пения до членораздельной человеческой речи. С этого уровня, по-видимому, началась эволюция отношений, выразившаяся в активном проявлении любви к окружающим существам с ярко выраженными элементами творения красоты у разнополых существ, голосовые игры, а также заботой о воспитании потомства, чего не наблюдается у рыб на предыдущем уровне эволюции ввиду отсутствия голосового аппарата. На пятом уровне творится не только красивое, доброе, светлое, но, и как всякая возможная реальность со светлыми и темными характеристиками, любовь и творчество может обернуться ненавистью и войнами, на пятом уровне это рукопашные и подобные им бои за любовь, пока еще без вспомогательных подручных средств, как это обычно и происходит в животном мире.

Здесь интересно отметить, что все до этого перечисленные светила и планеты имеют плазменную (Солнце) или твердую (Луна, Меркурий, Венера, Марс) основу и соответствуют эволюции внутреннего физического строения тел живых существ на Земле вплоть до совершенствования конечностей, в том числе, пяти пальцев у человека. За Марсом же твердые планеты дробятся (Пояс Астероидов), и это, каким-то образом, соответствует эволюционному переходу от внутреннего строения организмов во внешний круг отношений, в первую очередь, воспитание потомства. Далее в ряде планет солнечной системы наблюдаются газообразные планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, которые параллельно могут соответствовать дальнейшей эволюции отношений между индивидами. До пояса астероидов включительно твердые планеты формировали «предметную» эволюцию строения внутренних органов живых организмов, но после пояса астероидов газообразные гиганты уже способствуют не «предметности», а в силу своей газообразности, эволюции отношений между индивидами, которые не ощущаются как «предметы», но незримо ощущаются в присутствии неких движущих общественных сил.

6) На шестом уровне эволюции, соответствующем излучению синего цвета и положению Юпитера в Солнечной системе, совершенствуется природа современных видов флоры и фауны, примерно, 65 млн. лет назад, от эры кайнозоя [6, с. 188]. Здесь, возможно, начинают эволюционировать коллективные энергии, заставляя высших животных сбиваться в стада-стаи и выбирать вожака. В человеческом обществе на этом уровне могла пройти эволюция социальных форм общества от мини-семьи (мама-дети) на пятом уровне эволюции до племенного строя, с распределением трудовых отношений на шестом уровне эволюции. Здесь также имеет значение место проживания небольшого коллектива – очерчивается незримыми линиями ареал – стада, стаи, племени. У людей на шестом уровне эволюции творческий труд индивидуальных особей переходит в коллективный труд, матриархат сменяется патриархатом, главным в семье и племени становится мужчина, вождь. Ареал племени охраняется с помощью подручных и искусственно изготовленных коллективным трудом из природных материалов средств – копий, ножей, топоров, кельтов и пр.

7) На седьмом уровне эволюции, соответствующем излучению фиолетового цвета и положению Сатурна, – последней, видимой невооруженным глазом, планеты – в четвертичном периоде, примерно, 5,5 млн. лет назад, появился *Homo habilis*, человек умелый, который оставил после себя олдовайскую костяную и галечную культуру [6, с. 220]. На этом этапе могла начать эволюционировать **рассудочная** часть мышления у представителей высших животных – мудрость, порядок, способность к рассудочному анализу. У человека здесь появляется способность воспринимать время, строить аналоговые структуры и реальные системы – художественные, письменные, культурные, религиозные и др. Появляются организованные сообщества на основе совместного проживания различных племен – народности, с памятью о культуре и истории, устанавливаются законы общежития, формируются религиозные эгрегоры, строятся храмы, а вокруг них - поселения и города, пока

еще обнесенные крепостными стенами, работает инженерная мысль, для ведения войн изобретается усовершенствованное оружие, пока еще из естественных природных материалов **биосферы** – луки со стрелами, арбалеты, копьеметалки, стенобитные орудия, основами миропорядка являются религии, диктатуры, монархии. На этом уровне эволюции религии были передовыми носителями светлой идеи, движущей вперед общественное сознание.

Тайна границы **рассудочного** и **разумного**, **подсознания** и **сознания**, **биосферы** и **ноосферы** в природе эволюции живого вещества, по-видимому, может приоткрываться при исследовании перехода от видимых к не видимым диапазонам оптики и соответствующих им планет Солнечной системы:

ультрафиолет – Уран – наблюдение звездного неба, гуманитарные и научные идеи;

прозрачный сияющий цвет – Нептун – божественные идеи, фантастика, музыка, поэзия, психология;

рентген – Плутон – атомная энергия и т.д.;

Плутон и следующие за ним планетоиды – снова твердые, но уже не сферические тела, а камни неправильной формы. Возможно, это снова указывает на эволюцию твердого вещества, но уже в обратном порядке - с радиации начинается распад ядер в атомах вещества.

Философия находится на грани РАССУДКА и РАЗУМА, материализма и идеализма, видимого и невидимого – и философия бесконечно познает эту грань, насколько можно углубиться в нее с помощью РАЗУМА, как бесконечны положительные и отрицательные числа около нуля.

8) На восьмом уровне эволюции, проявляющемся излучением восьмой по счету от звезды планетой, в нашем случае, Ураном, считывается невидимый ультрафиолетовый спектр света, и эволюция идет уже в среде не видимых глазом и созданных природой материалов, а искусственно созданных разумным существом, в земном случае – человеком, способным оперировать выдуманными или представляемыми в сознании идеями. Здесь РАЗУМ вступает в свои права. Это и есть начало **ноосферы**, надприродной надстройки, созданной превосходством РАЗУМА над РАССУДКОМ. Совершенствование общественных отношений идет по пути созидания наций и государственных систем, объединяющих разные города, народности и религии. Теперь уже у государств появляются границы, в то время как у городов эти границы исчезают за ненадобностью, государство внутри себя правит городами, народами и религиями, решая противоречия между ними. Различные религии продолжают нести свои светлые функции через намоленные эгрегоры на местах молений в храмах – местах энергетической силы при обращении к одному для всех Божественному абсолюту. В то же время, РАЗУМ, более продвинутый вперед по эволюционной цепочке, чем религии, порождает науки и научные законы, которые разумнее религиозных канонов. Гуманизм и демократия становятся мерилем справедливости. Становятся понятными незримые нити проявления любви-дружбы без проявления лично-собственнических («предметных») инстинктов. Энтузиазм необъяснимым образом становится двигателем прогресса, без привязок к системе оплаты за свой труд (предметные

деньги за предметный труд). Здесь появились идеи Коммунизма: от каждого – по способностям, каждому – по потребностям, на основе идей гуманизма и желания помочь ближнему. Коммунистические идеи не надо путать с попытками реального воплощения их в жизнь – реальность всегда вносит свои коррективы, сопровождаясь ошибками на практике, которые надо учитывать впоследствии, чтобы не повторялся негативный опыт. Частично излучение уровня Урана воспринималось и ранее – на заре становления Человечества, как такового, оно явилось проявлением начала человеческого РАЗУМА – осознанием недоступного, но реально существующего неба со звездами, вращение которого показало человечеству в дальнейшем глобальные вселенские законы мироздания, что позволило развиваться астрономическим, физическим и другим естественнонаучным знаниям, а не только знаниям природных земных явлений, доступных РАССУДКУ всего животного царства на предыдущих уровнях эволюции. Но сначала это были только единицы Разумных существ, число которых со временем выросло в большинство – и тогда количество перешло в качество. Всеобщая образованность способствует этому. На уровне Урана в **ноосферной** фазе познается природа молнии, огня, электричества и всего, что только можно создать из этого, как для пользы развивающихся цивилизаций, так и, к сожалению, во вред. На этом же уровне эволюции было изобретено огнестрельное оружие и курение – то, что приносит гибель живому организму. Так же, как ультрафиолет: есть мягкий, в небольших дозах способствующий лечению на основе уничтожения только вредоносных бактерий, и есть жесткий ультрафиолет, в больших дозах, убивающий и крупные организмы. Все живое хорошо чувствует себя в видимом спектре света и в мягких лучах его невидимого спектра, но погибает в жестких лучах. К положительным эволюционным проявлениям излучения Урана можно отнести изобретение электричества, радио, телефона, телевидения, компьютера, интернета – как основы будущего объединения человечества, но параллельно возникает и вред от тех же систем – искаженная или агрессивная информация теле-радиовещания, компьютерная игромания, курение, огнестрельное оружие. Что получается с человеком, которого научили пользоваться огнестрельным оружием, но не дали знаний по астрономии и другим наукам? Безумный терроризм.

9) На девятом уровне эволюции, проявляющимся девятой по счету от звезды планетой, в нашем случае, Нептуном, включающем невидимый сияющий спектр света, не выявленный учеными в отдельную часть спектра света, но реально существующий, который видят некоторые ясновидящие как «нимб» над головой у святых людей, или которая становится видимой, как яркая вспышка света перед атомным взрывом, такую, например, какую видели жители Челябинска перед взрывом метеорита 15 февраля 2013 года, – такой вспышки, что оптика зашкалила, не смогла определить спектр света, т.к. в приборах учета не закладывается определение наличия сияющего спектра света. На девятом уровне эволюции совершенствуется все, что только может усовершенствоваться – происходит приближение к идеалам. Это может быть и Божественный абсолют (по определению Гегеля), проходящий значимой нитью

через все религии и определяющий, по сути, все их идеалы в образе единого для всего человечества Бога-абсолюта, неважно, как его называют в различных религиях. Это и для атеистов Высший Разум в душе каждого из нас в виде **совести** и разговора с собственной совестью, являющейся идеалом для конкретного индивида. Это может быть и платоническая любовь к человеку, кажущемуся идеальным, без претензий на овладение им как собственностью. Это понятие Нирваны в Буддизме – достижение идеального состояния души, не нуждающейся в земных радостях. В этих смыслах Бог-абсолют выше научных знаний восьмого уровня эволюции, еще не достигших знания всех законов мироздания. Нас порой удивляет вера ученых в Бога. Но это вера не в того Бога, который был создан воображением человечества на предыдущих уровнях эволюции, когда складывались межплеменные отношения и формировались отдельные религии, а вера в Божественный абсолют в душе каждого из нас или в свою непогрешимую совесть. На этом уровне эволюции РАЗУМ достигает своих высот, иногда давая подсказки в виде картинок будущего или прошлого, как пророчества, в виде открытий во сне (как Менделеев увидел во сне периодическую систему элементов), в виде слышимых музыки и стихов. Это уровень сверхчувств: ясновидения (вещие сны), яснослышания (звуковые подсказки), ясночувствования (психология) и яснознания (пророчества). Все пророки, которые когда-либо появлялись в истории человечества, достигали своим сознанием этого высшего уровня, в отличие от остальных простых людей, еще не дотягивающихся до таких высот. Но человечество в своей массе подтягивается и к этому уровню. Когда людей, способных к сверхчувствам будет больше, чем половина человечества, люди в любом месте Земного шара будут понимать друг друга без особого знания других языков, понимая с полуслова, читая мысли друг друга – вот тогда произойдет качественный скачок в эволюции человечества, границы у государств исчезнут за ненадобностью, хотя административные обязанности у них останутся, так же, как сейчас остались административные функции у городов. Созидание в прошлом империй, в грубом исполнении идеи объединения, или союзов на добровольных началах между государствами уже есть апробация пути к планетарному объединению. Здесь есть соблазн у некоторых государств «править» остальными государствами, а не обсуждать общие концепции существования на «совете государств». Речь идет о так называемом «однополярном мире». Но однополярных систем в природе в принципе не бывает – чем сильнее выпячивается один полюс, тем больше усиливается противоположный полюс, создавая равновесную систему. Нас пугают «холодной войной», но такое состояние общества есть естественная реакция на слишком выпячивающийся противоположный полюс. В идеале не должно быть довлениия одних государств над другими, одной религии над другой, должен быть равноправный договор. Как только кто-то начинает считать себя лучше, умнее, хитрее, сильнее – начинаются перекосы. Разговор на уровне силы возвращает человечество назад, на шестой уровень эволюции – «закон джунглей». Так называемая «холодная война» хотя бы удерживала равновесие и позволяла развиваться другим мирным и разумным процессам. Но надо

научиться жить без «холодной войны». Такое может произойти, когда появится внешний инопланетный фактор – или внеземной враг или человечество дружно увлечется идеей освоения внеземных пространств.

Наука, которая в большинстве своем, пока не пропускает знания о сверхчувствах только потому, что у нее не хватает явных научных доказательств их существования, со временем смирится со знанием того, что сверхчувства реально существуют, независимо от научных доказательств об этом, также, как когда-то религии не пропускали научные знания, но им пришлось мириться с наукой, как с реально существующей системой, несмотря на то, что в религиях не заложено знание о науке. Пока одни ученые говорят «нет» (так проще жить) и отрицают существование сверхчувств, как нормального естественного явления, другие ученые создают приборы, доказывающие их существование.

Познание в астрологии находится на грани познания астрономии с познания психологии личностей. Эти знания постоянно совершенствуются, корректируются прежние ошибки, также, как корректируются научные знания. Астрология в своей области знания познает все – и отрицательное, и положительное, но, как батюшка в церкви, который знает о темных, так называемых, дьявольских силах, молитвой помогает выйти к светлым божественным силам, так и астролог должен не уstraшать опасностями, которые реально могут произойти, а подсказывать положительный выход для того, что бы эти опасности не реализовались, например, посоветовать заниматься музыкой, поэзией, медициной, психологией или пойти в храм для общения с божественным абсолютом и нирваной вместо курения, пьянства и употребления наркотиков. Астрология издревна на людях отслеживала влияния Космоса и создала астрометрическую систему считывания пространства и времени, давшей основу современной астрономии. Порядок и свойства планет-управителей в процессе поступательно-вращательного движения в пространстве влияют на порядок и свойства соответствующих знаков Зодиака в том же порядке электромагнитного излучения: Солнце – Лев, Луна – Рак, Меркурий – Близнецы, Венера – Телец, Марс – Овен, Юпитер – Рыба, Сатурн – Водолей, Уран – Козерог, Нептун – Стрелец, Плутон – Скорпион, Хирон (пояс Койпера) – Весы, Прозерпина (облако Оорта) - Дева (Рис. 2).

На девятом уровне эволюции уже находятся некоторые высшие представители животного мира, хотя они и не проходили стадию становления творческой эволюции с помощью конечностей на пятом уровне эволюции – например, дельфины, которые всегда приплывут на помощь из любого конца мирового океана, когда на уровне сверхчувств получают информацию о гибнущих сородичах или людях, проявляя гуманизм и энтузиазм насколько это возможно. Сияющий спектр света является последним в световом, оптическом спектре электромагнитного излучения перед следующим за ним разрушительным радиоактивным излучением. На девятом уровне еще нет разрушения ядра молекулы, как это происходит при радиации на десятом уровне. Но в молекуле могут происходить перемещения электронов, что, в принципе, меняет природу вещества. Это невидимое свойство материи

проявляется в химических реакциях как естественного природного характера (графит и алмаз имеют одну углеродную природу, но имеют разные кристаллические решетки распределения атомов вокруг ядра в молекуле), так и в искусственно созданных человеком химических реактивах, лекарствах, продуктах нанотехнологий, идущих как на пользу человечества, так и во вред. Вредными изобретениями этого уровня эволюции являются яды, спирт и наркотики. В малых дозах эти препараты могут быть лечебны, но злоупотребление ими приводит к губительным последствиям для живого организма. Также вредными изобретениями этого уровня эволюции является химическое, газовое, психотропное, климатическое оружие.

10) Десятый уровень эволюции, проявляется десятой по счету планетой от звезды, в нашем случае, твердым планетоидом Плутон, идущим после газообразных гигантов (планетоид по определению астрономов является твердым телом и имеет неправильную форму, в отличие от планет, имеющих правильную сферическую форму). На этом уровне считается радиоактивное излучение уже не светового спектра, а рентгеновского. Здесь происходит распад ядра вещества, в результате которого выделяется огромное количество энергии. Живые организмы в жестких рентгеновских лучах погибают, в мягких – мутируют. В неживой природе разрушение ядра проявляется в виде постепенного, многолетнего радиоактивного распада одного вещества, в результате чего появляется другое вещество. Например, в природе изотоп Урана с полураспадом в 4,5 млрд лет превращается в Торий с периодом полураспада в 24 суток, который затем превращается в палладий с периодом полураспада 6 часов и т.д. После десяти с лишним этапов распада получается, наконец, стабильный изотоп Свинца [10]. Человечество и здесь научилось искусственно создавать процессы ядерного распада для получения огромного количества энергии, используя это изобретение как в положительных, так и отрицательных целях. В положительных целях в малых дозах радиоактивности проводят рентгеновские исследования и лечение организма пациентов в медицине. В больших дозах на атомных станциях производят добычу энергии для превращения ее затем в электрическую, используемую на необходимые цивилизованные нужды населения. В разрушительных целях реакция ядерного распада используется в ядерном оружии.

11) На одиннадцатом уровне эволюции, проявляемом планетоидами, следующими за Плутоном и находящимися в поясе Койпера, происходит всепроникающее гамма-излучение, которое проходит через любые молекулярные кристаллические решетки. Если радиацию еще можно остановить толстыми свинцовыми или бетонными стенами, то гамма-излучению трудно выстроить преграду доступными на земле средствами. Нас, землян, от вездесущего гамма-излучения спасает только толстый озоновый слой нашей атмосферы. В природе мягкое гамма-излучение изменяет генную природу живых организмов. Человечество научилось использовать эту энергию в генной инженерии, применяя достигнутые знания, как в положительном, так и отрицательном ключе. В положительном смысле создаются новые генетические виды организмов в вирусологии для лечения опасных заболеваний и пр. В

отрицательном смысле создаются генномодифицированные продукты питания, способные нарушить иммунную систему организмов вплоть до вырождения видов.

12) На двенадцатом уровне эволюции, проявляемом планетоидами, в нашем случае следующими за поясом Койпера, очевидно, находящимися в облаке Оорта на границе Солнечной системы, считается космическое излучение пронизывающее всю Вселенную. Здесь находится последняя граница жизни и смерти, где и мягкое излучение не спасает. Человечество приближается к овладению энергиями этого уровня, создавая цивилизационные программы, продлевающие жизнь, в том числе, улучшающие условия жизни людей, создавая механизмы и технологические процессы, заменяющие изнуряющий физический труд. Космическое излучение самое высокочастотное в спектре электромагнитного излучения, но что же дальше?

А дальше высокочастотные энергии с все меньшей и меньшей длиной волны гаснут и исчезают в невидимой для нас и недоступной для приборов темной энергии и темной материи (черные дыры). Там, со временем накопив предельную антимассу, побуждающую к взрыву, энергии снова перерождаются в длинноволновые низкочастотные электромагнитные излучения, сначала звука – где царствуют радиоволны, километровые, затем метровые и сантиметровые, пока волны не уменьшаются до реликтовых и далее переходят в инфракрасное излучение, предшествующее световому оптическому спектру жизни. В природе это выглядит естественно: как в двойной или тройной радуге, между видимыми спектрами света есть невидимые области – там, в зоне невидимых лучей - и ультрафиолет, и сияние, и радиация, и гамма излучение, и космическое излучение, и темная энергия, и темная материя, и звук. Люди, обладающие сверхчувствами, способны улавливать информацию этих невидимых спектров излучения естественным образом. Так же, подобного рода волновую картинку мы видим при снятии кардиограммы живого организма – скачок напряжения и затем уменьшение волны до минимума и снова скачок напряжения и т.д.

Человечество в **ноосферной** фазе развития почти все эти невидимые волны (кроме темной энергии и темной материи) давно уже взяло на вооружение, научившись использовать их для передачи радио и телевизионных сигналов, используя как в позитивном, так и в негативном качестве, например, в виде позитивной или негативной передаваемой информации, что существенно влияет на формирование мировоззрения человечества.

Но и в индивидуальном исполнении Человек сам решает, какие качества нужны ему для будущего, выбирая те или иные проявления личности:

- любовь или ненависть на пятом уровне;
- профессионализм или власть на шестом уровне;
- историю, философию, религию и культуру или диктатуру, геноцид, убийство и самоубийство, в том числе, якобы, из религиозных соображений на седьмом уровне;
- естественные науки, гуманизм и астрономию или курение, компьютерную игроманию, а то и еще хуже, вооруженный терроризм на восьмом уровне;

- музыку, поэзию, медицину, химию и психологию или алкоголь и наркоманию на девятом уровне. Здесь стремление к быстрому достижению тонких ощущений, нирваны, божественного абсолюта с помощью алкоголя и наркотиков (девятый уровень эволюции, соответствующий сиянию), а также, через самоубийство в религиозных или иных целях (седьмой уровень эволюции, соответствующий фиолетовому спектру света), через воздействие на физическое тело (красный спектр плотных материальных энергий первого уровня), дает разрушение живого организма через соседство в невидимой части электромагнитного излучения, как в спектре света между видимыми фиолетовым и красным цветами, разделенными невидимой областью света (как в невидимой части между световыми потоками в двойной или тройной радуге), но проходящее обратным путем эволюции (от красного спектра питания через звук, темную энергию и темную материю к гамма излучению и радиацию к нирване), по пути зомбируясь темными энергиями – в этом случае мы имеем дело, к сожалению, не с сознательным и разумным человеком, а с продуктом зомбирования темных энергий, которые не пропускают к светлым силам. Такой человек потом, если может прийти в себя, даже вспомнить не может, что творил и говорил «под диктовку». Сознательному, положительно эволюционирующему человеку, нет смысла общаться с человеком в состоянии «зомби», т.к. через «зомби» идет закачка светлых жизнеутверждающих сил в бездонную «черную дыру». Психическая природа человека показывает нам модель эволюции огромных космических процессов.

По-видимому, с циклами обращения планет вокруг Солнца связана и продолжительность жизни человека, в зависимости от того, на каком уровне эволюции находится человечество.

Сейчас мы находимся на восьмом, научно-государственном уровне эволюции, соответствующем излучениям Урана, который обращается вокруг Солнца за 84 года. Средняя продолжительность жизни современного разумного человека тоже составляет 84 года – это возраст, до которого человек еще в силах обслуживать самого себя и разумно мыслить. Далее, если человек еще мыслит, он идет по второму кругу того же цикла Урана – снова впадает в детство – радуется, как ребенок, общаясь с внуками, или выбрасывает предметы в форточку в состоянии маразма же не в состоянии нормально мыслить, у некоторых растут молочные зубы (известный в медицине факт), или, в лучшем случае, у людей появляется возможность получить заслуженные признание и популярность, которые они не могли получить в детстве. Если человек не дожил до этого возраста, то, скорее всего, когда-то он не сделал выбор в сторону светлых сил, ненавидел или обижался, не слышал или игнорировал подсказки своих сверхчувств, предостерегающих от опасности.

Когда-то, когда человечество находилось на седьмом уровне эволюции религий и диктатур, которому соответствует Сатурн в порядке расположения планет в Солнечной системе, средняя продолжительность жизни человека была около 30 лет, как и цикл обращения Сатурна вокруг Солнца. Такой короткой продолжительности жизни способствовали войны, болезни, жертвоприношения, они не позволяли людям в своем большинстве дожить до

естественного предела жизнедеятельности, хотя, единицы доживали и в этом был уже прогресс. РАЗУМ тогда не был в почете. Но с появлением всеобщей грамотности, а затем и всеобщей образованности, уровень научного знания и РАЗУМА вырос у большинства представителей человечества – количество перешло в качество, и теперь человечество предпочитает ЗНАНИЕ призрачной ВЕРЕ. ЗНАНИЕ и ГУМАНИЗМ позволяют человеку с уверенностью смотреть в будущее.

Но и ВЕРА совершенствуется, так же как все, когда-то имевшее начало на Земле. Она приобретает иные формы, сначала ВЕРЫ в ЗНАНИЕ, в ГУМАНИЗМ, а потом и во всеобщую ВЕРУ в АБСОЛЮТ. Следующий за современным уровнем эволюции будет девятый уровень, проявленный излучением от вращения Нептуна, который обращается вокруг Солнца за 168 лет. Можно ожидать, что средняя продолжительность жизни человека будет тогда равняться примерно этому возрасту – медицина, дочь Нептуна, найдет средства продления жизни и сохранения РАЗУМА на долгие годы.

При этом, совсем не обязательным будет вопрос увеличения объемов питания человечества, чем озабочены идеологи «золотого миллиарда» человечества, который, якобы, в будущем только и сможет прокормить Земля – они прикрывают свои садистские наклонности идеей «сытого миллиарда».

Здесь сработает другой психологический фактор (психология тоже дочь Нептуна). Дело в том, что энергетическая подпитка происходит не только на физическом уровне в виде употребления продуктов питания – они конечно нужны, но их на самом деле не так много надо для поддержания жизнеспособности организма.

Питание происходит на всех энергетических уровнях, в виде получаемой радости, ведь только когда нам плохо мы «бежим на кухню», заменить разного рода неудовлетворенность на сытое удовлетворение первого энергетического уровня. Вкусная еда радует.

На втором сексуальном уровне можно получить радость от сексуальных отношений или от тепла, греясь на пляже берега моря или другого водного бассейна.

На третьем информационном уровне мы получаем информационную подпитку в виде интересной и положительной информации. Отрицательная информация отравляет – надо искать взамен положительную информацию в виде хороших новостей (третий уровень Меркурия), ощущая домашний уют (четвертый уровень Венеры), читая книги о любви (пятый уровень Марса), читая мудрые философские или религиозные книги (седьмой уровень Сатурна), познавая научную и космическую информации (восьмой уровень Урана), читая фантастику или слушая классическую музыку (девятый уровень Нептуна) или, в конце концов, «бежать на кухню» (первый уровень материи - Солнца).

На четвертом душевном уровне происходит подпитка радостью от общения по душам, от эстетического чувства прекрасной окружающей действительности.

На пятом уровне творчества и любви мы подпитываемся радостью творчества или от общения с любимым человеком и детьми.

На шестом уровне – любимая работа может так увлечь, что и «на обед идти не хочется».

На седьмом уровне – радость от чтения мудрой книги, рисования и дизайна или посещения храма – приобщение к светлым энергиям.

На восьмом уровне – радость открытия или изобретения, дружеское общение, энтузиазм.

На девятом уровне – радость от общения со своим идеалом, может быть и религиозным, или чтением фантастики, или слушанием, а может быть и сочинением, музыки и стихов.

Как видим, человечество освоило все уровни эволюции и находится на стадии самосовершенствования самого себя, в том плане, чтобы научиться использовать энергии в положительном, прогрессивном, жизнеутверждающем плане, продлевающим в целом жизнь человека, снижая до минимума разрушительные тенденции, созданные самим же человеком в **ноосфере**.

Если вернуться к вопросу о поисках РАЗУМА во Вселенной, то, на примере нашей Солнечной системы, по-видимому, надо искать звездные системы в световом спектре эволюции, где есть 8-12 движущихся объектов вокруг звезды, позволяющих включить разумные уровни эволюции в живых организмах.

Выше описанные авторские идеи ранее печатались в научной литературе [11], но дополнены более подробными описаниями.

Таблица: Энергетический порядок излучений, тел Солнечной системе и уровней эволюции

Название диапазона волн и излучения и их источники		Длины волн	Частота волн	Циклы обращения	Уровни эволюции		
Н Е Т Е З П И Л Р У Ю Ш Е Е	Космическое – граница перехопа энергии в массу, соматальные ядерные процессы в межзвездном пространстве - соединение атомов водорода в ядра гелия, кислорода, азота, кремния, железа	$3 \times 10^7 - 4,6 \times 10^{13}$ нм	более 6×10^{19} Гц	Облако Оорта – граница Солнечной системы	Т В Е Р Д Ы Е	Граница жизни и смерти. Вопросы бессмертия. Технологические идеи, ведущие к повышению уровня жизни, цивилизации, продлевающей жизнь.	
	Гамма – ядерные процессы радиоактивного распада	$4,6 \times 10^{14} - 5 \times 10^{12}$ нм		Пояс Койпера	Т Е	Целительство. Генетика. Селекция.	
	Рентгеновское – атомные процессы распада при воздействии ускоренных заряженных частиц	$5 \times 10^{-7} - 10$ нм	$3 \times 10^{16} - 6 \times 10^{19}$ Гц	Плутон 90700 суток 246,4 года	Т Е Л А	Радиация. Трансформация. Экстрасенсорика. Паранормальная. Радиация. Мутации. Опухоли. Атомная энергия.	
О П Т И Ч Е С К О Е	Прозрачный (сняющий цвет)			Нептун 60188 суток 164,79 года	Г А З О Б Р А З О В А Н И Е	МЕТАФИЗИКА. Мифология. Музыка. Поэзия. Абсолютные божественные идеи. Ясновидение. Ясновосприятие. Психология. Медицина. Альтруизм. Психическая энергия. Нанотехнологии.	
	Ультрафиолетовое (черный цвет) – излучение атомов под воздействием ускоренных электронов	10 – 380 нм	$7,5 \times 10^{14} - 3 \times 10^{16}$ Гц	Уран 30685 суток 84,01 года	О Б Р А З О В А Н И Е	РАЗУМ. Открытия. Осознание неба. Научные идеи. Математический язык. Философские идеи. Государственные идеологии. Гуманизм. Электрическая энергия.	
	Видимое – излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях	фиолетовый	475 – 380 нм	750 – 680×10^{12} Гц	Сатурн 10759 суток 29,46 года	З Н Ы Е Т Е Л А	РАССУДОК. Появление человекообразных 5,5 млн. лет назад. Мудрость. Законы. Рисунки. Знаки. Письменный язык. Поселения. Города. Все реально действующие системы: культурные, религиозные, научные, инженерные, государственные, финансовые и пр.
		синий	485 – 475 нм	680 – 620×10^{12} Гц	Юпитер 4332,58 суток 11,86 года	Л А	Современные виды флоры и фауны. Кайнозой – 65 млн. лет назад. Стаи, стада, семья, род, племя. Коллективный труд. Символьный язык.
		голубой	495 – 485 нм	620 – 600×10^{12} Гц	Марс 656,98 суток	Т В Е Р Д Ы Е	ЭВОЛЮЦИЯ ОТНОШЕНИЙ И ЯЗЫКА. Любовь к близкому. Воспитание потомства. Звуковой язык. Птицы. Млекопитающие. Птицы. Мезозой – 250 млн. лет назад. Лепкие Голос.
		зеленый	565 – 495 нм	600 – 530×10^{12} Гц	Венера 224,7 суток	Р Д Ы Е	Хордовые и позвоночные. Рыбы, рептилии, насекомые. Палеозой – 500 млн. лет назад.
		желтый	580 – 565 нм	530 – 510×10^{12} Гц	Меркурий 87,97 суток	Т Е Л А	Многоклеточные, черви, кишечнополостные – 900 млн. лет назад. Движение. Рефлексы.
		оранжевый	595 – 580 нм	510 – 480×10^{12} Гц	Земля – Луна 27,32 суток	Т Е Л А	Эукариоты (клетка с ядром). Простейшие и зеленые водоросли. Половой процесс. Протерозой – 2,5 млрд. лет назад.
		красный	780 – 595 нм	480 – 405×10^{12} Гц	Земля – Солнце 1 сутки	Т Е Л А	ЭВОЛЮЦИЯ МАТЕРИИ. Минералы и прокариоты (клетка без ядра). Деление. Гетеротрофное питание (неорганическими веществами). Архей – 4 млрд. лет назад.
	Инфракрасное – излучение молекул и атомов при тепловых и электрических воздействиях	780 нм* – 1мм	$150 \times 10^9 - 429 \times 10^{12}$ Гц		Т Е Л А	Тепловое излучение абсолютно черных тел (невидимых)	
Н Е Т Е З П И Л Р У Ю Ш Е Е	Реликтовые – космологического происхождения	1 мм - 1 м			Т Е Л А	Память о начале расширения Вселенной. ~ 14 млрд. лет назад	
	Ультракороткие	1 м - 10 м	$30 \times 10^4 - 150 \times 10^9$ Гц		Т Е Л А		
	Короткие	10 м - 100 м	$3 - 30 \times 10^9$ Гц		Т Е Л А	Радары, микроволновые печи, радио, телевидение	
	Средние	100 м - 1 км	$300 \times 10^2 - 3 \times 10^6$ Гц		Т Е Л А		
	Длинные	1 км - 10 км	$30 - 300 \times 10^3$ Гц		Т Е Л А		
Н Е Т Е З П И Л Р У Ю Ш Е Е	Сверхдлинные	10 км и более	менее 30×10^3 Гц **		Т Е Л А	Подземная и подводная радиосвязь	

Рис. 1. Космический порядок электромагнитного излучения.

Знаки Зодиака	Планеты управители	
	Дневные	Ночные
♈ Овен	♂ Марс	♃ Плутон
♉ Телец	♀ Венера	♁ Хирон
♊ Близнецы	☿ Меркурий	♃ Прозерпина
♋ Рак	☾ Луна	♁ Изида
♌ Лев	☼ Солнце	♁ Осирис
♍ Дева	♃ Прозерпина	☿ Меркурий
♎ Весы	♁ Хирон	♀ Венера
♏ Скорпион	♃ Плутон	♂ Марс
♐ Стрелец	♃ Юпитер	♆ Нептун
♑ Козерог	♄ Сатурн	♁ Уран
♒ Водолей	♁ Уран	♄ Сатурн
♓ Рыбы	♆ Нептун	♃ Юпитер

Рис. 2. 3D-пространственная зависимость влияния порядка электромагнитного излучения в процессе поступательно-вращательного движения на распространение качеств Знаков Зодиака в соответствии с качествами планет-управителей.

Библиография

1. Засов, А.В., Постнов, К.А. Общая астрофизика / А.В. Засов, К.А. Постнов. – Фрязино, 2006. – 496 с.
2. Korotkov, K., Krizhanovsky, E., Borisova, M., Korotkin, D. et. al. Time dynamics of the gas discharge around drops of liquids / K. Korotkov// Journal of Applied Physics. – 2004. - № 95. – PP. 3334-3338.
3. История биологии с древнейших времен до начала XX века [Электронный ресурс. Дата обращения: 1.04.2014] http://www.amgpgu.ru/Evolution/Lectures/Part_1/Steps.html
4. Вернадский, В.И. О состоянии физического пространства / В.И. Вернадский // Философские мысли натуралиста. – М., 1988. – 522 с.
5. Электромагнитное излучение [Электронный ресурс. Дата обращения: 10.01.2006] <http://ru.wikipedia.org/wiki/>
6. Иорданский, Н.Н. Эволюция жизни / Н.Н. Иорданский. – М., 2001; [Электронный ресурс. Дата обращения: 15.10.2008] <http://macroevolution.narod.ru/iordansky/evzhcont.htm>
7. Фриш, С.Э. Природа космических лучей // Вестник знания. 1929. №4. [Электронный ресурс. Дата обращения: 10.01.2006] <http://epizodsspace.narod.ru/bibl/ves-zn/1929/priroda.html>
8. Шкловский, И.С. Звезды: их рождение, жизнь и смерть. – М., 1984. – 384 с.
9. Как вращается Марс // Новые новости Infox [Электронный ресурс. 15.10.2008] http://infox.ru/science/universe/2008/10/08/habitability_1.phtml; Жизнь на Земле-2, или влияние Луны на жизнь на планете [Электронный ресурс. Дата обращения 1.04.2014] <http://wap.okora.borda.ru/?1-1-80-00000175-000-0-0-1232908294>
10. Радиоактивный распад [Электронный ресурс. Дата обращения 5.01.2009] <http://elementy.ru/trefil/21197>
11. Полякова, О.О. О границах биосферы и ноосферы // Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства. Вторая региональная научная конференция. Челябинский государственный университет. 30 мая 2010 г./ Научный редактор – Е.А. Куштым. – Челябинск: ООО «Издательство РЕКПОЛ», 2010а. – С. 169-173; Эволюция живого вещества // Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства. Вторая региональная научная конференция. Челябинский государственный университет. 30 мая 2010 г./ Научный редактор – Е.А. Куштым. – Челябинск: ООО «Издательство РЕКПОЛ» 2010б. – С. 173-176; Градации ноосферного развития человечества // Горизонты цивилизации: материалы Четвертых аркаимских чтений (Аркаим, 21-24 мая 2013 г.) / под ред. докт. филол. наук, проф. М. В. Загидуллиной. – Челябинск: Энциклопедия, 2013. С. 204-214; Электромагнитное излучение, биосфера и ноосфера // Теория и практика общественного развития. Научный журнал. – 2014. № 6. С. 29-37; Астрономические аспекты теории познания. - Saarbrucken, Deutschland: LAP LAMBERT Academic Publishing ist ein Imprint der, 2014. - 137 с. Publishing ist ein Imprint der, 2014. - 137 с.

ГЕГЕЛЕВСКАЯ МЕТАФОРИКА НОЧИ: БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ДИАЛЕКТИКЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ДУХА

Традиционная критика Гегеля, заключающаяся в том, что его система якобы представляет собой вершину абстрактной рациональности, на деле лишь затрудняет понимание его мысли, формируя образ философа-панлогиста, старательно избегающего «темных» и иррациональных моментов ради обнаружения во всем многообразии реальности единого принципа. Однако, погружаясь в тексты самого мыслителя – что только и может способствовать критическому отношению к вышеобозначенной тенденции восприятия спекулятивной философии, – мы видим, что Гегель не только не отворачивается от иррациональных феноменов, но дает их разумное разъяснение, показывая как внутреннюю истину каждого из них, так и их взаимосвязь в едином движении духа. В данном случае темой нашего рассмотрения является самая темная сфера субъективного духа – сфере бессознательного. Причем мы сосредоточимся на месте этой сферы исключительно в теоретическом духе, поднимающемся от непосредственности созерцания к свободной деятельности мышления.

Разбирая диалектику теоретического духа, Гегель использует образ «темного тайника» (*nächtlichen Schacht* – букв. ночной колодец, шахта), в котором бессознательно сохраняются образы, дабы впоследствии быть «поднятыми на поверхность сознания» [1, с. 256-258; 2, с. 260-262]. По сути, здесь говорится о фундаментальной операции, обеспечивающей переход от созерцания к представлению. Интеллигенция, держа, словно «воду в ночном колодце» (Деррида), про запас свои образы, (со-)храня(ю-)щиеся в ее глубине бессознательно после их пассивного восприятия, «предложенного определенной встречей», и властвуя над этим хранилищем-запасником, способна выводить их на свет сознания и ставить перед собой, то есть представлять [3, с. 102]. Причем, владея таким вместителем, она имеет силу черпать из него сохраненные образы и поднимать их на поверхность сознания, не нуждаясь более в чувственном созерцании наличного предмета. Таким образом, этот ночной тайник вкупе с воспроизводящей силой воображения обеспечивают возможность сохраняющего отрицания – снятия – духом непосредственной зависимости от созерцания налично данного предмета. Совершается отрицание самостоятельности предмета, сущего всегда в каком-то этом месте и в каком-то этом времени, сплоченного с какими-то этими вещами внутри общей «великой сплоченности мира», при одновременном захвате, выхватывании или – как выражается немецкий мыслитель – «вырезании» этого предмета из его пространства и времени ради присвоения и сохранения его внутри собственного пространства и времени интеллигенции [4, с. 219]. Так присвоенный предмет – ставший образом – вырванный из своего пространства, где он был сущим в качестве некоего элемента внутри тотальности мира, становится абстрактным (то есть изъятым из именно этих обстоятельств), теряя

свою непосредственность и самостоятельность по отношению к духу, но и одновременно всеобщим, так как уже принадлежит к пространству духа. Теперь дух способен свободно вызвать образ из своего тайника, соотнести его с другим образом или вовсе разложить его на отдельные элементы, продолжив деятельность абстрагирования. Коль скоро интеллигенция есть субъект этого содержания, она может «разорвать на кусочки конкретное образа и, так распутив его, иметь перед собой все определения по отдельности»; эта активность внимания к некоторой одной определенности и есть деятельность абстрагирования [4, с. 225]. Этой силой разложения и удержания разложенного Гегель восхищается, называя ее в йенской «Феноменологии духа» (1807) «изумительнейшей и величайшей», и даже «абсолютной» мощью, которой «бессильная красота» – непосредственность природного – не может оказать никакого сопротивления [5, с. 22-23]. Эта сила негативности должна иметь материал, который она призвана обрабатывать. Этот материал и сохраняется интеллигенцией в ее глубоком колодце. Однако, насколько – выражаясь метафорически – этот тайник-колодец глубок, и почему немецкий мыслитель вводит именно этот образ?

Гегель не зря пользуется метафорикой ночи, говоря именно о ночном колодце. Если образ колодца (шахты, тайника) является метафорой скрытости содержимого где-то в глубине, метафорой подземности, расположенности материала под поверхностью сознания, то ночь указывает на абсолютную неразличенность, в которой затемнена и скрыта любая определенность. Под ночью подразумевается бессознательность, забвение, неразличенность и неопределенность. Содержание хранится во мраке абсолютной ночи, и только когда интеллигенция поднимает образ из темноты, он впервые становится явленным в свете сознания, существуя актуально перед ним в качестве определенного содержания. Однако сколько интериоризированных определений индивид имеет в глубине себя, он знать в принципе не способен. Поэтому тайник вместе с его содержанием может считаться – специально подчеркивает немецкий мыслитель – только формально нашим, он не принадлежит ни к действительности, ни к субъективности индивида, а составляют его бытие, как оно есть в-себе. Гегель строго дифференцирует понятия собственности и владения (распоряжения), подчеркивая, что содержание, заключенное в колодце интеллигенции и являющееся ее собственностью, только получая определение внешности и поднимаясь до сознания, становится ее действительным владением. Индивид никогда не владеет всеми следами прошлого, однако они все-таки являются его собственностью, вернее собственностью его внутреннего существа – его ночи, в которой дремлют образы и представления, ожидая, когда интеллигенция разбудит их своей силой. Таким образом, философом проводится различие поверхности для-себя бытия духа, этой чистой, прозрачной, гладкой и всегда себе тождественной поверхности, представляющей собой сознание, от темного и глубокого в-себе бытия внутреннего существа духа – этого колодца бессознательного, в котором (со-)храня(ю)тся следы прошлого.

По сути, здесь предвосхищается и по-своему решается проблема, с которой позже столкнется З. Фрейд, пытаясь объяснить феномен памяти. В «Наброске одной психологии» (1895) австрийский психиатр, пытаясь описать психический аппарат, говорит о сложности, заключающейся в общем виде в том, что, с одной стороны, после восприятия принимающая раздражение субстанция должна остаться себе тождественной и неизменной, то есть чистой и открытой для возможности последующего восприятия, с другой – любой опыт восприятия неизменно оставляет прочный след [6, с. 297-384]. Сложность в том, поясняет Деррида, что необходимо одновременно объяснить «и устойчивость следа, и наготу принимающей раздражения субстанции, прочерчивание борозд и всегда остающуюся нетронутой принимающую и воспринимающую поверхность» [7, с. 326]. Неограниченная способность к восприятию, которой обладает сознание, и сохранение следа восприятия, исключают друг друга, если приписывать и восприятие, и длительное сохранение воспринятого сознательному слою психике, так как в таком случае необходимо всегда затирать след, чтобы вновь воспринимать, либо же иметь каждый раз новую воспринимающую поверхность, что опровергается тождественностью сознания. В «Заметке о чудесном блокноте» (1925) австрийский психиатр наглядно решает заявленную проблему, различая две системы, два «органа душевного аппарата»: систему «восприятие-сознание», которая, представляя собой всегда чистый лист, воспринимает и никогда надолго не сохраняет, от собственно «системы памяти», расположенной глубже и призванной сохранять следы возбуждений [8, с. 363-369].

Эта проблема различения, как мы видим, предвосхищается и решается в спекулятивном рассмотрении субъективного духа, представленном в философии Гегеля. Причем, немецкий мыслитель специально указывает на принципиальную важность области бессознательного для понимания субъективного духа. «Для понимания души и еще более духа самым важным – пишет немецкий философ – является определение идеальности, которое состоит в том, что идеальность есть отрицание реального, но притом такое, что последнее в то же время сохраняется, виртуально содержится в ней»; и далее: «постижение интеллигенции как такого темного тайника, в котором сохраняется мир бесконечно многих образов и представлений без наличия их в сознании <...> есть всеобщее требование постижения понятия как конкретного» [1, с. 130, 256].

Таким образом, сфера бессознательного признается немецким мыслителем неотъемлемым моментом субъективности, что говорит о том, что спекулятивная философия, не отрекшаяся от всего темного и иррационального, находит этому соответствующее его истине место в тотальности духа, что подрывает устоявшийся образ Гегелевой философии как системы абстрактного рационализма.

Литература

1. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Часть 3. Философия духа. М., 1956.
2. Hegel G. W. F. Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Dritter Teil. Die Philosophie des Geistes. Frankfurt am Main, 1986.
3. Деррида Ж. Колодец и пирамида: введение в семиологию Гегеля // Поля философии. М., 2012.
4. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии духа. Берлин 1827/1828. В записи Иоганна Эдуарда Эрсмана и Фердинанда Вальтера. М., 2014.
5. Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М., 2000.
6. Freud Z. Entwurf einer Psychologie // Aus den Anfängen der Psychoanalyse: Briefe an Wilhelm Fliess, Abhandlungen und Notizen aus den Jahren 1887-1902. Berlin, 1962.
7. Деррида Ж. Фрейд и сцена письма // Письмо и различие. М., 2007.
8. Freud Z. Notiz über den «Wunderblock» // Studienausgabe, Bd. III: Psychologie des Unbewussten. Berlin, 1975.

Аваньянц М.А.
ГКА им. Маймонида,
старший преподаватель

ПРАВИЛА ЛОГИКИ УСТНОЙ РЕЧИ КАК ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АКТУАЛЬНОГО ЧЛЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Во многих вузах, где осуществляется подготовка бакалавров и магистров по направлениям «филология» и «журналистика», в учебные планы вводится дисциплина «Логика устной речи». При этом необходимо признать, что в настоящее время существует лишь небольшое число преподавателей, умеющих грамотно составить учебную программу и обеспечить результативное освоение этой дисциплины студентами. Причина данной проблемы, на наш взгляд, заключается в том, что изучение логики устной речи базируется на одном из самых сложных направлений коммуникативной лингвистики – на актуальном членении предложения. В качестве доказательства можно провести сопоставление некоторых теоретических положений коммуникативного синтаксиса и логики речи.

В языкознании существует понятие о том, что каждое предложение имеет не только формальное, но и смысловое членение. Это обусловлено тем, что коммуникативная нагрузка предложения может распределяться по-разному между членами синтаксической конструкции. С распределением этой функциональной нагрузки и связано актуальное членение предложения, которое, по мнению Т.И. Вендиной, представляет собой «смысловое членение предложения на исходную часть сообщения – тему (или данное), и на то, что утверждается о ней – ремю (или новое). [2, с. 250]. «Актуальным» такой тип членения предложения называется потому, что деление компонентов конструкции на «данное» и «новое» осуществляется ситуативно, только в момент речевого акта. По определению Русской Грамматики, «темой» называется исходный пункт сообщения, а то, что сообщается о теме – «ремю». При этом «рема» представляет собой главную коммуникативную часть предложения» [3, с. 91]. Таким образом, одно и то же предложение может приобретать разное актуальное членение в зависимости от конситуации : *Мальчик пришел из школы; Из школы пришел / мальчик; Пришел мальчик / из школы.* Актуальное членение предложения в практике речевой деятельности обычно выражается интонацией и порядком слов.

В логике устной речи, которая опирается на разговорную практику, лингвистические понятия актуального членения предложения находят свое воплощение в закономерностях тонирования, характерных для мелодического строя русского языка. Поэтому в качестве примеров основных понятий логики устной речи, отражающих концепцию актуального членения предложения, можно привести законы «нового-старого понятия», «родительного падежа», «противопоставления», «логическую паузу», «речевое звено», «интонационно-мелодический рисунок знаков препинания» и, наконец, «логическое ударение».

«Логическое ударение, в отличие от грамматического, выделяет не отдельный слог, а целое слово. Оно может перемещаться в рамках одной и той же фразы в зависимости от цели высказывания. Так, в простой фразе «В воскресенье днем первокурсники пойдут в цирк» в зависимости от того, что требуется сказать, могут быть четыре варианта логического ударения. Выделяется слова «в цирк», если необходимо подчеркнуть характер зрелища: не в кино, и не в театр, а в цирк! Слово «первокурсники» станет ударным, если важно обратить внимание на то, что идут только первые курсы. Слова «в воскресенье» окажутся ударными при подчеркивании дня мероприятия, а «днем» выделяется при необходимости обратить внимание на время» [1, электронный ресурс]. При устном прочтении текста применение закона «нового-старого понятия» («темы-ремы») ведет к правильному выделению логически ударного слова. Это способствует более точному определению художественного замысла автора и правильному донесению смысла текста до слушающего путем целенаправленного интонационного и эмоционального воздействия.

Таким образом, в задачи преподавателя дисциплины «Логика устной речи» входит понимание практической реализации глобальных теоретических положений лингвистики, чему обычно мало уделяют внимание преподаватели-практики. Следовательно, одной из актуальных задач современной лингвистики можно назвать создание дополнительного промежуточного звена между теорией и практикой коммуникативного процесса. В дальнейшем необходимо создание определенного алгоритма передачи письменных литературных произведений средствами устной речи на разных языках, с опорой на дополнительные ментальные характеристики каждой языковой системы. Особенно важным, на наш взгляд, представляется применение результатов данного исследования для изучения древних письменных текстов, используемых для публичного чтения, с целью верного осмысления содержания и целенаправленного эмоционального воздействия, например, Служебного Евангелия.

Литература:

1. Л.А. Введенская, Л.Г. Павлова, Е. Катаева. Русский язык и культура речи: Учебное пособие для вузов. 10-е изд. Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. 544 с. [Электронный ресурс]. URL: <http://sci-book.com/russkiy-yazyik/logicheskie-intonatsionnomelodicheskie-zakonome-62019.html> (дата обращения: 29.06.2015).
2. Вендина Т.И. Введение в языкознание. 2-е изд., испр. и доп.: учеб. пос. М.: Высшая школа, 2003. 391 с.
3. Русская грамматика: научные труды / сост. Н.С. Авилова, А.В. Бондаренко, Е.А. Брызгунова, С.Н. Дмитренко, И.Н. Кручинина, В.В. Лопатин, М.В. Ляпон, В.А. Плотникова, М.С. Суханова, И.С. Улуханов, Н.Ю. Шведова; репринт. изд. М.: Ин-т русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2005. Т. II. 712 с.

ЗАИМСТВОВАНИЯ АНГЛИЙСКИХ НАЗВАНИЙ И ИМЕН СОБСТВЕННЫХ ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ АФРИКИ

Многочисленны во французском языке Африки заимствования имен собственных, которые в результате становятся нарицательными. Процесс вторичной номинации на базе имен собственных и использование их в функции нарицательных называется апеллятивацией. Апеллятивированные личные имена переходят в другие лексические системы и расширяют объем своего применения, претерпевая при этом серьезные лексико-семантические изменения [3].

Например, *jagua, jaguar* [от названия марки автомобиля] – «элегантный, модный, современный».

Aucune femme n'était jagua comme elle et toutes voulaient l'imiter et la jalousaient parce qu'elles n'arrivaient pas. – «Она была самой модной и элегантной, все пытались походить на нее и завидовали, потому что у них не получалось».

В Габоне и Конго так называют «красивую женщину, подружку».

Comment une superbe djag comme moi, depuis ce matin par exemple aucun mec ne t'a regardée [Le Réveil, 30/10/1998]. – «Как на такую симпатичную девушку, как я, с самого утра не посмотрел ни один мужчина».

Лексика, попадая в чужую языковую среду, часто меняет свое значение, причем не один раз. Так, Ж. Багана приводит два значения слова *miké-miké*, или *mickey-mickey* [от имени мультипликационного персонажа] – 1) «любой мультипликационный персонаж»; 2) «комикс, детский спектакль» [1, с. 243]. Но в последнее время словом *miké-miké* называют молодых девушек до 15 лет.

Исследователями отмечено, что при переходе имен собственных в разряд нарицательных они наполняются новым значением, которое теперь соотносится с типичной деятельностью именуемого человека, с типичной продукцией, изготовленной данным лицом, в данной местности, в данное время и т.д.

Apollo – (от названия американского космического корабля) в настоящее время слово приобрело пейоративный оттенок – «гнимый конъюнктивит». Эпидемия болезни в Африке совпала по времени с запуском американцами космического корабля в июле 1969 года. Конголезцы считали это проявлением божьего гнева. В последнее время данный термин используется для названия болезней маниока.

En 1973 est apparue pour la première fois une maladie bactérienne de dépérissement du manioc (...) Les paysans, invoquant pêle-mêle, la colère des ancêtres, la punition divine. Ils la baptisèrent alors Apollo (...) [N'Kaloulou 1984,102]. – « В 1973 году впервые появилась бактериальное заболевание маниока. Крестьяне видели причиной гнев предков и наказание богов. Ее окрестили Аполло».

Перенос на основе логических ассоциаций происходит и при переосмыслении названий марок изделий и фирменных названий. Таких примеров во французском языке Африки довольно много.

Turboking [от английской марки продукта *Turbo* – «турбо» и *king* – «король»] – «пиво, импортированное из ДРК. Оно считается лучшим, «королем» среди других марок крепкого пива»;

Good year (ДРК) [от названия автомобильных шин] – 1) «мужская обувь на толстой подошве»; 2) женская обувь на высоком каблуке».

Les jeunes filles de Matongué aiment porter de Good year chaque soir avec fierté. – «Девушки из квартала Матонге с гордостью одевают каждый вечер туфли на высоком каблуке».

Lashell (Чад) [от названия американской фирмы *Shell*, продающей топливные продукты] – «бензозаправочная станция».

Для образования новых слов во французском языке Африки довольно активно используются названия различных продуктов и товаров:

• *rudi-paints* [от названия краски *Rudi-Paints* английского производства, написанного на металлической коробке емкостью 100 л] – «столитровая металлическая коробка».

• *quaker* [от названия английской марки пшеницы, продаваемой в жестяных банках] – «квAKER, банка, мера измерения продуктов».

A l'ombre d'un manguiier, je consomme mon plat de "ngembo" avec un «quaker» de vin de palme bien sucré. [La Semaine, 6/2/86]. – «В тени мангового дерева я ем блюдо из летучей мыши и нью квAKER подслащенного пальмового вина».

Также можно сказать *quaker de riz* – «квAKER риса», *quaker de haricot* – «квAKER фасоли», *quaker de sel* – «квAKER соли» и т.д.

По мнению И.Н. Королевой, такие случаи вторичных именовании можно считать характерными для современного мира, и оно на любом континенте имеет большое значение, поскольку ярко отражает идеологию общества потребления, с другой стороны, это еще раз доказывает стремление к экономии языковых средств, т. е. срабатывают собственно языковые законы [3, с. 132].

В Буркина Фасо виски нередко называют *marcheur*. Данный африканизм появился благодаря надписи «*Johnny Walker*» на бутылке виски, где английское слово *Walker* было переведено на французский как *marcheur* – «идуций человек».

Антропонимы лежат в основе многих неологизмов во французском языке Африки. Например, *bill* (ДРК, ЦАР) [от англ. имени *Bill*] – «бездельник, праздношатающийся молодой африканец». Отсюда *billisme* – «праздный образ жизни».

Johny (Н.) – «джинсы»;

Kennedy [от имени американского президента] – «важная персона».

В Руанде имя американского президента послужило названием молочного порошка (появление неологизма связано с американской гуманитарной помощью руандийцам во времена президентства Дж. Кеннеди) [2, с. 200].

В речевом акте значение имени собственного конкретизируется в плане выявления своей особой семантики. Большую роль при этом играют

экстралингвистические факторы, в частности, предварительное знание или незнание называемого объекта, «знакомство» с ним. Общеизвестные имена собственные, имена известных людей при их упоминании выражают вполне конкретное для всех значение [3, с. 36].

А также *rockffeler* – «богач», причем необязательно, чтобы человек, которого так называют, был очень богат.

C'est notre rockffeler du quartier qui fête l'anniversaire de son enfant. – «Это богач из нашего района отмечает день рождения своего ребенка».

Mamie Water – «русалка, богиня воды, которая может приносить и удачу, и несчастье». Отметим, что существует множество вариантов графического отображения данного имени – *mami Wata, mami-wata, mamu wata, mamu watta, mami Ouatta*.

В результате расширения значения в Конго *Mamie Water* называют очень красивую женщину, жену. Причем, по мнению многих африканцев, наличие красивой жены отрицательно влияет на мужчину. Любой негативный поступок мужчины или его отказ в услуге объясняется влиянием красивой, но своенравной женщины.

Hier il a refusé de nous aider. Il est probable que ça soit l'influence de sa Mamu Water. – «Вчера он отказался нам помочь. Скорее всего, это его Мами Ватер на него так влияет».

По мнению В.Т. Клокова, имя собственное в Африке имеет бóльшее культурологическое наполнение, чем в Европе. Автору представляется возможным предположить, что культурная нагруженность имени собственного в Африке связана с более сложной, нежели в Европе, культурной обстановкой [2, с. 204]. Процесс апеллятивации в Африке носит не только широкий, но и довольно специфичный характер, который обусловлен тем, что африканское общество до настоящего времени находится на этапе развития устной традиции в культуре. В связи с этим многие элементы европейского языка на территории Африки подчиняются особому типу осмысления реальной действительности. Африканцы придают особое значение имени собственному, считают его носителем сакральности, верят в то, что имя определяет судьбу людей и предметов. Давая имя, африканцы стремятся сохранить в памяти коллектива информацию о том или ином человеке, объекте, предмете, об их отрицательных или положительных качествах. Это и обуславливает специфичность процесса апеллятивации в африканских условиях. Часто апеллятивированные единицы обладают большей эмоционально-экспрессивной насыщенностью по сравнению с обычными словами. Это позволяет африканцам наилучшим образом передать свое отношение к тому или иному объекту окружающей их действительности. Вполне вероятно, что возможность дать более точную характеристику явлениям окружающего мира и является причиной столь активного процесса апеллятивации собственных имен в африканском варианте европейского языка [3].

Невозможно не отметить такую особенность африканского речевого поведения, как табуирование, запрет на употребление отдельных имен собственных. Африканцы вообще склонны к осторожному обращению с

именем человека. С другой стороны, поскольку европейские языки для африканцев являются чужими, то на них не распространяются полностью традиционные правила запрета [2]. Так как африканцы вкладывают в имя человека большой смысл и считают его носителем той «духовной тайны» (по определению А.Х. Ба), которая будет определять дальнейшую жизнь обладателя имени и даже его потомков, то африканцы для создания новых апеллятивов крайне редко обращаются к аутентичным именам. Обычно для вторичной номинации используется имя собственное неафриканского происхождения.

Литература

1. Багана Ж. Языковая интерференция в условиях франко-конголезского билингвизма.: Дисс....док. филол. наук. – Саратов, 2004. – 350с.
2. Клоков В.Т. Французский язык в Африке. – Саратов, 2000. – 284с.
3. Королева И.Н. Использование рнимов в процессах апеллятивации (на материале территориальных вариантов французского языка Франции, Канады, Африки): Дисс....на соискание канд. филолог. наук. – Саратов, 2004.

Багана Р.Ж.

НИУ «БелГУ», магистрант

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АНГЛИЦИЗМОВ В СТУДЕНЧЕСКОМ АРГО ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ АФРИКАНЦЕВ

Семантические метаморфозы, происходящие с английской лексикой в современном французском языке стран Африканского континента, наиболее интересны. Семантическая самостоятельность – важнейший признак заимствованного слова. Он предопределяет функциональную активность слова, регулярность его употребления в речи.

Чтобы новая единица языка приобрела в нем известные права гражданства, она должна быть принята носителями языка, освоена ими, т.е. должна регулярно использоваться в определенных контекстах и ситуациях. Одним из признаков вхождения слова в систему принимающего языка является его семантическое освоение. В подлинных заимствованиях наиболее замечательное семантическое явление – это специализация значения. Редко случается, чтобы иностранное слово входит в заимствующий язык со всеми своими значениями, даже если их не очень много; обычно оно сохраняет только одно значение, и, таким образом, слово отделяется от своего прототипа.

Одной из групп заимствованной английской лексики является студенческое аргю. Использование английской лексики современной франкоязычной молодежью связано в первую очередь с учебной деятельностью.

Flash (voir flash) [от англ. «неудача»] – «неудача в каком-либо интеллектуальном занятии, провал на экзамене».

Ceux des candidats qui avaient vu flash peuvent remercier le feu qui a incendié le camion qui transportait les épreuves [Ivoir'Soir, 05.06.1997]. – «Те, кто

провалился на экзамене, должны благодарить огонь, который охватил грузовик, перевозивший результаты экзаменов».

Английское прилагательное *big* в своем исходном значении – «большой» достаточно распространено в повседневной речи африканского населения. В студенческом аргоне оно несколько меняет свое значение и преобразуется графически и фонетически: *bigga* – «трудный, сложный».

Ce devoir de maths est trop bigga ! ! ! [BD Boom, n°3, 4/1997]. – «Это задание по математике очень сложное».

Every day [анг. «каждый день»] используется молодежью как ответ на следующего рода вопросы:

Pourquoi ne vas-tu plus à l'université? – Comment ça? Every day. – Почему ты больше не ходишь в университет? – Как это? Каждый день (хожу).

Также нередкое явление в речи молодежи – английские заимствования, связанные с развлечениями.

Gazoil (gaz-oil, gasoil) [анг. «бензин»] – «молодежная вечеринка».

Chérie y a sida, sida, sida, maladie dangereuse, maladie du gazoil. [Chanson zouglo des «Pros du Phare», 1994]. – «Дорогая, СПИД – опасная болезнь, болезнь молодежных вечеринок, тусовок».

Nom de gazoil – псевдоним на вечеринке: как правило, это название какого-либо места или имя известного человека (политика, актера, футболиста и др.).

Elle a choisi Delphine Mitterand comme nom de gazoil. [Restauratrice, Abidjan, 1991]. – «Она выбрала себе имя для вечеринки Дельфина Миттеран».

Mon nom de gazoil c'est London. [Chanson «Ambiance» ; Groupe Les copines, 1994]. – «На вечеринках меня зовут Лондон».

Come on (everybody) – призыв танцевать, подбадривающая реплика на дискотеке.

Gayis [от. анг. *guys* – «парни»] – популярная форма обращения в молодежной среде.

Gold [анг. «золото»] – «украшение из золота или дешевая бижутерия». В результате метафорического переноса данное слово получает значение «то, что блестит».

Английское слово *o'clock* широко распространено среди молодежи Конго в значении «точное время».

J'arriverai à cinq heures o'clock. – «Я приду ровно в пять часов».

Тогда как в английском *o'clock* используется просто для указания времени (часа).

People [анг. «люди, народ»] – «парни, ребята» (обращение к друзьям).

В этом случае имеет место семантическая калька, так как африканцы используют в данном значении и французское слово *peuple* – «народ».

Следующее популярное в студенческой среде выражение – *only for dogs* (К. д'Ив.) [анг. «только для собак»] означает «что-либо очень невкусное».

Je ne mangeais rien, c'était «only for dogs» et pourtant j'étais peu exigeant pour la qualité [Krol 1994 : 38] – «Я ничего не ел, это было совершенно несъедобно, хотя я непривередлив».

Модное, актуализованное слово легко перенимается, расширяя сферу своего влияния, затмевая другие возможности выражения данного смысла, безусловно, избираясь всякий раз как уникальная единица, предпочитаемая синонимам.

Boom [анг. «шум, гул»] – «вечеринка, светское мероприятие». Использование английской лексики, связанной с развлечениями, характеризует говорящего как стильного, современного, успешного человека, достаточно популярного в светских кругах. *Boom* в Конго, ДРК, ЦАРе подразумевает «светскую тусовку», на которую приходят, чтобы показать свои наряды, похвастаться, произвести впечатление.

«*Laisse-moi tranquille, je vais au boom des vacanciers*» [Tatara, Juin 1983]. – «Оставь меня в покое, я иду на вечеринку отдыхающих».

Галепя М.А.

ЮФУ, соискатель кафедры «Средства массовых коммуникаций»

ДИСКУРС ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ УЧРЕЖДЕНИЯ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ «ДОНСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ ВЕДОМОСТИ» 1906-1907 гг.)

В августе текущего года исполняется 110 лет российскому парламентаризму – Высочайшим Манифестом от 6 августа 1905 года в России была учреждена Государственная Дума. Это значительная дата, позволяющая обратить внимание историков, юристов, лингвистов и политологов на путь, пройденный российским государством за этот период.

Какой же явилась общественная дискуссия на страницах периодической печати на этом этапе в Области Войска Донского?

Столице Донского казачества Новочеркасску в конце XIX и начале XX века было присуще многообразие периодических изданий. До 1918 года здесь насчитывалось около 30 газет и столько же журналов, которые издавались в разное время и с разной периодичностью. Первым было официальное издание правления Войска Донского - «Донские Войсковые Ведомости», увидевшие свет в 1839 году после правительственного постановления. Начиная с 1872 года газета стала носить название «Донские Областные Ведомости».

Обратимся к архивам Музея истории Донского казачества в г.Новочеркасске, а именно к «Донским Областным Ведомостям» за 1906-1907 гг. Начиная с первого номера 1906 года и до начала работы I Государственной Думы (27 апреля 1906 г.) в данном печатном издании (имеется в виду, в неофициальной части) публикуются материалы местных авторов, в которых выражаются надежды населения, связанные с учреждением российского парламента. Примечательно, что все статьи за 1906 год предвыборного периода (с января по 27 апреля) носят обстоятельный характер, некоторые претендуют на аналитичность, и среди них нет ни одной в жанре фельетона или анекдота, что будет иметь место в более поздний период. Авторы предпочитают публиковаться под инициалами (П. Р-в, С. А.) или «говорящими»

псевдонимами: Божедар, Старый урядник, Гражданин. В общественную дискуссию включились и духовные лица, в частности священник С.Троицкий¹. Все эти факты указывают на исключительно серьёзные надежды, возлагавшиеся в непростой период революционных волнений на новый законодательный орган власти.

Так, в статье «На современные темы» в обозначенной газете от 6 января 1906 г. автор П. Р-в так характеризует состояние общества: *«В страшном хаосе тепереиной русской жизни, среди целой бездны всяких желаний, заявлений и требований, исходящих от крайних партий, особенно часто повторяются три. Крикливые голоса их требуют: учредительного собрания, всеобщего избирательного права на основании прямой, равной и тайной подачи голосов и социал-демократической республики»*. Уже по этому вступлению видно, что автор не разделяет требований «голосов», наделив их эпитетом «крикливые». Далее П. Р-в подробно рассуждает на тему каждого из вышеприведённых требований и приходит к выводу, что созыв учредительного собрания неизбежно приведёт к революции: *«Тогда власть окажется в руках нескольких авантюристов. Русский же народ должен будет или подчиниться новому правительству или восстать, и тогда нашу родину зальют потоки крови...»*. Далее автор приводит аргументы против всеобщего избирательного права: *«...Надо иметь в виду, что наше крестьянство плохо развито, не организовано, не сплочено...Вся эта масса выбирает из своей среды одного выборного в Государственную Думу. Кто же будет выбран?... Будет выбран тот, кто известен большинству, кто держит в своих руках все газеты, кто владеет капиталом. А это и будут революционеры...»* Как видим, эффекта убеждения автор статьи достигает приёмом градации (повтор с усилением) и риторическим вопросом. Далее П. Р-в объясняет, что для русского народа, не имеющего избирательного опыта, наиболее подходит та система представительства, которая провозглашена манифестом от 6 августа и уточнена 17 октября: *«Все классы населения будут представлены в Государственной Думе более равномерно. Так крестьяне будут выбирать депутатов из своей среды, рабочие из своей, горожане тоже из своей и т.д...каждое сословие получит возможность отстаивать свои интересы»*.

Прямые всеобщие выборы видятся автору более прогрессивной формой, к которой Россия пока не готова. *«Они будут возможны и желательны тогда, когда народ наш привыкнет к ним, политически разовьётся и поймёт новую жизнь, когда он научится читать и понимать газеты»*, - утверждает П.Р - в. В этой цитате вновь мы видим применение приёма повторения: *«Когда..., когда..., когда»*. Это не только усиливают воздействие на читателя, но и даёт

¹ Симеон Троицкий - уроженец станицы Нижне-Чирской Области Войска Донского, казачьего происхождения. Окончил Донскую духовную семинарию, служил священником в Таганрогском округе. С 1901г. вернулся в Новочеркасск, в 1907-1912гг. – настоятель Михаило-Архангельской церкви, затем священник и преподаватель Донского Мариинского института, в 1914-1920гг. – настоятель Вознесенского Собора. Активный общественный деятель, публицист. Награждён духовными и светскими наградами до ордена Св.Владимира III степени включительно. См.: С.П.Чибисова. «История православных храмов Новочеркасска» – Ростов н/Д: Альтаир, 2013. – С. 79.

представление нам, живущим более чем сто лет после описываемых событий, о накале политической борьбы начала XX века в России.

Что же касается социал-демократической республики, что автор также считает, что эта идея преждевременна для России: *«Нет, это далёкое будущее и очень спорное. Социализм – это в сущности высокое учение. Но можно ли думать об его осуществлении теперь, когда всюду царствует эгоизм и идёт борьба за существование, когда все силы и способности людей устремлены на наживу, когда на несчастье одних строится благополучие других...»* Здесь автор снова применяет свой излюбленный приём – повтор, но есть и кое-что новое. Несмотря на то, что с идеей социализма П. Р-в не согласен, тем не менее его утверждение, что «социализм – это в сущности высокое учение» говорит о многом. Автор как бы осёкся, не стал спорить с этим учением по сути, хотя до этого подробно и развёрнуто дискутировал с тезисами и об учредительном собрании, и о возможности введения всеобщего избирательного права. Он лишь ограничился констатацией того, что это учение является высоким, и тем самым ещё больше привлёк потенциальных читателей к теории социализма - ведь известно, что запретный плод сладок. Этот логический пропуск можно назвать умышленным умолчанием. Автор или сделал это сознательно, или же просто испугался и не захотел публично критиковать ученье, которое с каждым днём приносило России всё новые и новые жертвы. Терроризм набирал обороты.

В это же время духовенство Области Войска Донского обеспокоено нарастающей волной насилия. В «Донских Областных Ведомостях» от 2 февраля 1906 г. читаем публицистическое эссе священника С.Троицкого «Русскому народу/ о неприкосновенности личности». Автор обращает внимание читателей на то, что царским Манифестом 17 октября 1905 г. в России провозглашена *«неприкосновенность личности – принцип, который особенно часто и грубо нарушался в недавние ужасные дни»*. Далее священник подробно и в доступной форме объясняет, что же это такое – неприкосновенность личности, рассказывает о том, какая кара ждёт тех, кто осознанно причиняет зло другим людям, автор призывает щадить ближнего, охранять его и любить, как самого себя. Кроме риторических вопросов, многочисленных сравнительных и причастных оборотов, священник применяет в своём эссе цитаты из Библии, постоянно апеллирует к читателям, как бы собирая и объединяя всех при помощи личных местоимений: *«...За каждым из нас признаётся особое место...»*, *«Все мы дети одного Бога-творца...»*, *«Если каждый из нас отдаст обществу свою личность...»*, *«...Личность каждого...будет для нас священна...»* Время, которое должно быть посвящено мирному труду, а не революционным волнениям, автор живописует при помощи позитивно окрашенной лексики: *спокойная, созидательная работа; здравомыслие, вдумчивость, яснее, крепче, творить с чистым сердцем*. В то же время революционное лихолетье он описывает словами с негативным эмоциональным зарядом: *ураган, жестокие времена; безнаказанно обманывать, оскорблять, грабить и унижать всеми насильственными мерами; погромы и братоубийственные побоища; руки многих обогрены в братской крови, многие, как звери терзали ближнего*. Подводя итог и призывая

всех читателей исполнить долг и мирской, и христианский - уважать неприкосновенность личности, С.Троицкий наставляет: «...*Ныне все мы равные у Царя-батюшки граждане, удостоенные даже высокого призвания в Государственную Думу для устройства земли русской. Посему нужно с достоинством войти в Думу...*»

С такими настроениями местное сообщество встретило начало работы I Государственной Думы, которой было суждено просуществовать чуть более двух месяцев и принять два закона: об отмене смертной казни и об ассигнованиях на помощь пострадавшим от неурожая. 8 июля 1906 года I Государственная Дума была распущена. С этого момента в «Донских Областных Ведомостях» публикуются статьи по итогам работы первого российского парламента и имеющие отношение к созыву II Государственной Думы.

Литература

1. Ахмадулин Е.В. Пресса Новочеркаска /Новочеркасск. Краткая энциклопедия. Новочеркасск: Novoprint, 2001.
2. Гордеева Н.М., Станько А.И., Чичикина Н.Д., Корнилов Е.А. Из истории журналистики Дона. – Ростов-на-Дону: Изд-во РГУ, 1977.
3. Чибисова С.П. История православных храмов Новочеркаска. – Ростов н/Д: Альтаир, 2013.
4. Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая риторика: курс лекций и словарь риторических фигур. 2-е изд. — Ростов н/Д : Феникс, 1999.
5. Ширина Е. В. Языковой портрет русских публицистов 60-х годов XIX века (творчество А. И. Герцена, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева). — Ростов н/Д, 2007.

Жогова И.Г.

к.ф.н.

*Алтайский государственный университет
кафедра иностранных языков*

МЕТАФОРА КАК СВЕРНУТОЕ СРАВНЕНИЕ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)

Сложная и многогранная природа метафоры доказывается существованием многочисленных лингвистических теорий и логико-философских взглядов, которые пытаются раскрыть ее феноменальную природу на протяжении тысячелетий. Возможно, в античности к метафоре относились скорее как к орнаментальному элементу риторических высказываний и неотъемлемому атрибуту поэтических текстов. Тем не менее, «сокращенное сравнение» уже рассматривалось как способ переосмысления значения слов, и затрагивался вопрос о влиянии образных средств (метафоры) на человеческие умы, процесс познания и, как следствие, появление «нового знания» [1, с. 133]. Параллельно с изменениями культурно-исторических формаций и «привнесением» научности в жизнедеятельность общества менялось и отношение к метафоре как способу человеческого познания. Универсальность метафоры обусловлена

тем, что она представляет собой продукт мышления, а мыслительные процессы свойственны всему человечеству и находят экспликацию в системах всех естественных языков. Метафора может трактоваться как слово или механизм речи, употребленное в переносном значении для определения предмета, явления на основе какой-либо сходной характеристики [3, с. 231].

Существует научная позиция, согласно которой метафора представляет собой сравнение, в котором отсутствуют слова «как», «как будто», «словно» и при сопоставлении актуализируются важные черты сравниваемого предмета [2, с. 82]. Многофункциональность метафоры обусловлена основными возможностями, которыми она располагает: номинативная, образная, экспрессивно-оценочная, концептуальная [5, с. 65]. По замечанию В.Г. Гака, метафора представляет собой феноменальное языковое явление направленное на «обозначение того, чему нет названия» т.е. метафора задействуется в акте вторичной номинации, и являет собой обязательный элемент человеческого мышления [4]. Являясь сложным образованием, и заключая в себе весомую информацию об окружающем мире, метафора призвана не только выстраивать многогранные образы произведения, но и формировать представление об определенной реалии онтологии и предопределять стиль и способ мышления о ней.

Наличие различных концепций, пытающихся прояснить и раскрыть логические механизмы метафоризации, демонстрирует непростой характер и феноменальность данного языкового явления. Традиционно можно выделить следующие теории о метафоре : субститутивная, интеракционистская, «асемантический подход» и когнитивная теория метафоры [5, с. 187-188].

Из всех вышеперечисленных теорий о метафоре наиболее релевантными и обладающими возможностью для раскрытия механизмов сравнения мы считаем когнитивную теорию (Дж. Лакофф, М. Джонсон 1990) , а также теорию концептуальной интеграции (Ж. Фоконье, М.Тернер 1994) как продолжение когнитивной теории.

«Многопространственная» модель (many-space model) предлагает проекцию не только из сферы-источника в сферу-мишень, но и другие виды проекции, а значит и создание новых ментальных пространств. Концептуальная интеграция предполагает взаимодействие двух и более доменов, ментальных миров, которые интегрируются в новое самостоятельное ментальное пространство с новыми характеристиками и возможностями [6]. Терминологически названия ментальных пространств выглядят следующим образом: 1) source - input space 1; 2) target – input space 2; 3) generic space; 4) blended space.

Общее пространство (generic space) содержит фоновые, базовые знания, которые являются общими для обоих входных пространств, а также содержит достаточно важные элементы для получения нового смешанного пространства (blended space), а значит и интересного образа. В приведенном ниже фрагменте художественного произведения, автор сравнивает разноориентированные сущности, используя метафорическую конструкцию как средство создания емкого и сложного образа данного контекста, а также как информационный

ресурс для описания объектов социального пространства: *The Harvard freshmen are still sort of formless caterpillars. It really takes some time to find out who'll become the rarest butterfly of all* [7, с. 59]. Образ первокурсников одного из самых престижных учебных заведений Америки первоначально представлен автором в виде сравнительной конструкции: *freshmen are still sort of formless caterpillars*, где, безусловно, подчеркивается тот факт, что первокурсники Гарварда еще не представляют из себя никакой ценности для общества в экономическом или политическом плане, а являются лишь бесформенными гусеницами (*formless caterpillars*). После прохождения курса обучения в одном из известных университетов мира, они превратятся в элиту общества – самую редкую бабочку (*the rarest butterfly*). Таким образом, собственно сравнение выступает как основание для образования информационно насыщенной метафоры – *become the rarest butterfly of all*. Изначальной основой метафор служат два исходных пространства, которые в теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа, М. Джонса называются: сфера-источник и сфера-мишень. В анализируемом отрывке сфера-источник гусеница (*caterpillar*) ассоциативно переносит некоторые свойства и признаки указанного объекта на сферу-мишень – главного героя. Для выявления содержания родового и смешанного пространств, а также характеристик сферы-мишени, необходимо прибегнуть к дефиниционному анализу лексемы, формирующей сферу-источник (гусеница (*caterpillar*)):

- * *caterpillar* – a small long thin worm-like insect
 - with many legs
 - with warning coloration
 - eats plants
 - develops into a butterfly
- * *worm* – small, long body, no bones, no legs
in reference to a person implies – weak character ;
 - insulting, disrespectful
- * *butterfly* an insect with two pairs of large wings
 - usually brightly colored
 - usually feed on nectar.
- * bright strong and noticeable
in reference to a person implies – clever and original
 - quick at learning
 - high assessment

Прием семантического развертывания, заключающийся в последовательном расширении дефиниций, показывает, что первое дефиниционное включение в словарную статью передает интенциональное значение, отражая ингерентные сущностные свойства объекта, и позволяет использовать слово в обозначении денотата. Области соприкосновения появляются на втором этапе дефиниций, отражающих признаковые и оценочные составляющие значения (*disrespectful* vs *high assessment*).

Таким образом, анализ содержания словарной статьи позволил нам предположить, что общее пространство для сферы-мишени (первокурсники) и

сферы-источника (гусеницы) заключается в процессе становления, т.е. в переходе на новый, более высокий уровень развития: физиологический (для гусеницы), и психо-эмоциональный и интеллектуальный (для человека). После окончания учебного заведения бывший первокурсник становится выпускником престижного университета, получив при этом солидный багаж знаний, а гусеница превращается в красивую бабочку по мере биологического роста.

Смешанное ментальное пространство представляет собой результат концептуальной интеграции трех пространств: сферы-источника, сферы-мишени и общего пространства. Взаимодействие двух исходных ментальных пространств – гусеницы (*a caterpillar*) и главного героя приводит к заимствованию базовых характеристик из сферы источника – *a caterpillar* и последующей проекции основных признаков на сферу мишень – главного героя. Затем вся информация пропускается через родовое пространство, где на образ накладываются фоновые знания реципиента и все данные получают выход в смешанном пространстве – становление сознания человека в образовательном процессе и становление индивида как личности в конкретном социуме.

Таким образом, интуитивно переживаемое чувство общности, схожести одного объекта окружающей действительности с другим обладает большой эвристической силой, позволяя глубже проникать в природу познаваемой реальности, отношений данной реальности с другими объектами мира. Сопоставляя порой несопоставимые предметы, человек способен не только уловить неявное сходство между разнокатегориальными предметами окружающей действительности, но и создать его силой своего воображения.

Литература

- 1 Аристотель. Риторика. Поэтика. [Текст] / Аристотель. – М. : Лабиринт, 2000. – 224 с.
- 2 Арнольд, И.В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика декодирования) [Текст]: учеб. пособие / И.В. Арнольд. – М. : Просвещение, 1981. – 300 с.
- 3 Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов [Текст] / О.С. Ахманова. – М. : Сов. энциклопедия, 1966. – 608 с.
- 4 Гак, В.Г. Метафора: универсальное и специфическое [Текст] / В.Г. Гак // Метафора в языке и тексте. – М. : Наука, 1988. – С. 11-26.
- 5 Опарина, Е.О. Концептуальная метафора [Текст] / Е.О. Опарина // Метафора в языке и тексте / под. ред. В.Н. Телия. – М. : Наука, 1988. – 176 с.
- 6 Fauconnier, G. Conceptual Integration Networks [Text] / G. Fauconnier, M. Turner // Cognitive Science. – 1998. – Vol.22. – №2. – P. 133-187.
- 7 Segal, E. The Class [Text] / E. Segal. – NY : Bantam Books, 1986. – 539 p.

Казанцева Г. В.,
доктор филологических наук,
профессор Коломенского института (филиала)
Московского государственного машиностроительного
университета (МАМИ)

К ПРОБЛЕМЕ ГЕНЕЗИСА АНТИЧНОГО ЖИЗНЕОПИСАНИЯ

Начало истоков античного жизнеописания исследователи относят к IV в. до н. э. Одни из них полагают, что история биографического жанра начинается с «Эвагора» Исократа, другие – с «Жизнеописаний мужей» Аристоксена Тарентского (биографий философов Пифагора, Архита, Сократа, Платона, Телеста и др.). Третьи считают, что оценивать эти произведения как жизнеописания в прямом смысле этого слова нет достаточных оснований. С.С. Аверинцев полагает, что общие стили и тенденции античного биографизма закладывались именно в эллинистическую эпоху.

По нашему мнению, делать однозначные выводы о формировании и развитии жанра античного жизнеописания практически невозможно [2, с. 8-20]. Во-первых, потому, что большинство памятников письменности Древней Греции и Древнего Рима дошло до нас в лучшем случае в отрывках, в худшем – в заглавиях. Соответственно, что касается биографий в собственном смысле слова, то «здесь полнота невозможна уже потому, что во многих случаях по заглавию и скудным фрагментам нельзя быть уверенным в жанровой характеристике сочинения» [1, С. 57]. Во-вторых, сохранившиеся сочинения античных авторов представляли собой не чистый жанр, а гибридный жанр жизнеописания. В таких произведениях – «исторических монографиях» [термин принадлежит С. С. Аверинцеву], как, например, в «Заговоре Катилины» и «Югуртинской войне» Саллюстия, повествование о «великих» событиях традиционно чередовалось с рассказом о жизни «великих» людей. В-третьих, одни и те же произведения нередко переписывались под разными названиями («Деяния NN», или «Жизнь NN», Иеронима Кардийского), подчеркивающими близость жанровой природы историографических и биографических произведений.

Для иллюстрации таких выводов С.С. Аверинцев подробно анализирует фрагменты уцелевших жизнеописаний и их названия, свидетельствующие: а/ о жанровой зыбкости «настоящих жизнеописаний» и «исторических монографий» (монографии Арриана и Курция Руфа об Александре Великом), «в которых биографический подход существенно интенсивнее, нежели в монументальной историографии» [1, С. 57]; б/ «об общем стиле эллинистического биографизма, как он проявлялся не только в биографии, но и в смежных жанрах» [1, С. 57]; в/ о подборе героев в биографических сочинениях, подчеркивающих идейно-тематическое многообразие античных жизнеописаний. Типологию героев эллинистической биографии, разработанную С.С. Аверинцевым, можно представить следующим образом.

Во-первых, это биографии деятелей истории культуры: а/ философов («Жизнеописаний мужей» Аристоксена; Сатира Перипатетика о семи мудрецах

- Пифагоре, Эмпедокле, Зеноне Элейском, Анаксагоре, Сократе, Платоне, Диогене, Анаксархе; Гермиппа о семи мудрецах; Фания Эрейского «О сократиках»; Идоменея «О сократиках»; Неанфа из Кизика «О пифагорейцах»; Антигона из Кариста о Полемоне, Кратете, Кранторе, Аркесилае, Менедеме и др.; б/ поэтов (Гераклида Понтийского, Фания Эресского, Дамаста, Праксифана с одинаковым заглавием «О поэтах»; Неанфа «О знаменитых мужах»; Гераклида Понтийского, Аристоксена и Сатира об афинских трагических поэтах; Анаксимена из Лампака «О Гомере», Гераклида Понтийского «Об Архилохе и Гомере»; анонимные рукописи биографий греческих поэтов; в/ риторов (Гермиппа «Об Исократе»; Дамаста «О софистах»); г/ представителей пластических искусств (Памфила «Об искусстве живописи и о знаменитых живописцах»; Дуриса Самосского «О живописи» и «Об искусстве чеканки»); г/ музыкантов (Главка Регийского); д/ грамматиков; е/ историков; ё/ врачей. Неоценимый вклад в осмысление истории античного жизнеописания, подчеркивает С.С. Аверинцев, внесло издание А. Вестерманна, включающее в себя переводные тексты анонимных биографий греческих поэтов, историков, грамматиков, врачей.

Во-вторых, это биографии представителей «индивидуалистического начала в политической жизни» [1, С. 59]: а/ монархов (Харона из Навкратиса «Цари, которые были у каждого народа, начиная с давних времен»; Менандра Эфесского «Деяния, совершенные каждым из царей у эллинов и варваров»; Иеронима из Кардии «О диадохах»; Тимагена Александрийского «О царях»; Сатира «Жизнь Филиппа»; Никанора «Жизнь Александра»; сочинения Антиклида Афинского, Нимфиса Гераклийского, Дорофея Афинского и Потамона Митиленского с одинаковым заглавием «Об Александре»; Онесикрата Астипалейского «Как воспитывался Александр»; Марсия из Пеллы «Воспитание Александра»; Асклеида, сына Ария «О Деметрии Фалерском»; Тимохара «Об Антиохе»; Посидония «О Персее»; Лисимаха «О воспитании Атгала»); б/ тиранов (Фания Эресского «О сицилийских тираннах»; Батона Синопского «Об эфесских тираннах» и «О тираническом правлении Иеронима»; Харона Карфагенского «Тиранны, сколько их ни было в Европе и в Азии»; Сатира о Дионисии Младшем; Дуриса Самосского «Об Агафокле»).

Заметим, что принципы оформления античных жизнеописаний второго типа нашли воплощение в монументальной историографии. Так, например, в трудах Феопомпа, к которым неоднократно обращался и Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» [2] повествование об истории Греции сочеталось с описанием жизни македонского царя: рождения, деяний и смерти Филиппа. Кроме того, Феопомп, как и автор «Сравнительных жизнеописаний», расширил жанровые границы историко-биографического повествования многочисленными отступлениями, в которых подробно проанализировал причины благородных и неблаговидных поступков героя, описал его добродетели и пороки. В подходе авторов историографических сочинений к личности монархов можно выделить два полюса – «энкомиастическую тенденцию и холодное коллекционирование отталкивающих мелочей» [1, С. 60 – 61]. Неслучайно, заметим, и в «Истории» Геродота нашлось место

биографиям тиранов Писистрата, Кипсела, Периандра и др. Об Алкивиаде писал Сатир, впоследствии – и Плутарх.

В дальнейшем своем развитии античная биография, за исключением «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, остается в рамках историографической литературы. Прежде всего, это жизнеописания: а/ философов («Жизнеописание Эпиктета» Арриана; биографии Диогена Лаэртского; «Жизнеописание Плотина» Порфирия; «О пифагорейском образе жизни» Ямвлиха Халкидского; «Жизнеописание Исидора» Дамаския; «Жизнеописание Прокла» Марина; биографии, написанные Филостратом (об Аполлонии Тианском), Евнапием; б/ христианских писателей («О знаменитых мужах» Иеронима и Геннадия); в/ монархов («О жизни Цезаря Августа и его воспитании» Николая Дамасского; «Как воспитывался Александр» Онесикрата; «О воспитании Аттала» Лисимаха); г/ полководцев («О знаменитых иноземных полководцах» Корнелия Непота).

В осмыслении проблемы, связанной с формированием жанровых традиций эллинистической биографии, небезыntenесны сборник «О знаменитых иноземных полководцах», включающий в себя отрывочные, лаконичные сведения из жизни Мильтиада, Фемистокла, Аристида, Кимона и др., и «Аттик» Непота. По мнению С.С. Аверинцева, второе сочинение римского историка, в отличие от первого, - «подлинное, полноценное, разработанное жизнеописание; но его герой – это принципиальный абсентист, не имеющий общезначимых “деяний”, но только частную “жизнь”» [1, С. 67]. Подобное изложение «деяний» можно обнаружить и в «Агриколе» Тацита, по способам оформления биографического материала близкой к энкомии, а не к «исторической монографии».

Кроме жизнеописаний монархов и писателей, в литературе Древнего Рима также создавались произведения, в структуру которых авторы включали компоненты биографического описания, персонажами которых становились: а/ не только «добродетельные», но и «порочные» герои, в частности, женщины («О знаменитых блудницах» Светония; «О женщинах» [гетерах] Харона Карфагенского; «О любовности древних», или «О древней роскоши», - автор сочинения точно не установлен, возможно, это был Аристипп); б/ герои-«резвенники» (каталог резвенников Афинея); в/ герои – «долгожители» (перечень «долгожителей», составленных Флегонтом из Тралл); г/ герои - «чудаки» (биография Тимона, написанная Неанфом из Кизика); д/ герои – «разбойники» (биография Тиллибора, написанная Аррианом). Безусловно, особое место в этом ряду занимало сочинение Светония «Жизнь двенадцати цезарей» (о жанровой природе биографий Светония см. главу 1), «затем эта линия идет через Мария Максима к SNA и уходит в средние века» [1, С. 63].

Традиции античного биографизма в греческой литературе этого периода нашли отражение в жизнеописаниях монархов Флегонта из Тралл (об Адриане) и в «Параллельных жизнеописаниях» Аминтиана. Особо стоит сказать о сочинении последнего, написанного им в эпоху поздних Антонинов. В организации биографического материала Аминтиан следует за Плутархом. Как и автор «Сравнительных жизнеописаний», он не только представляет, но и

сопоставляет главных биографических героев - Дионисия с Домицианом, Филиппа Македонского с Августом. Однако поэтика синкрисиса, положенного Аминтианом в основу повествования о тиранах, имела своей «сверхзадачей» иллюстрацию двух типов жизни общественного правителя, а не человеческих, как у Плутарха, характеров.

Заметим, что традиции биографической литературы, сформировавшиеся в античной литературе с IV в. до н. э. до IV в. н. э. [3], оставались устойчивыми и в европейской литературе средних веков. Собственно сама история, в контексте которой изображался человек с присущими ему «земными» делами, но зачастую имеющими «неземное предназначение», представляла в персоналиях авторов; главное не всегда отделялось от второстепенного.

Литература

1. Аверинцев С. С. Подбор героев в «Параллельных жизнеописаниях» Плутарха и античная биографическая традиция // Вестник древней истории. – М., 1965. - № 2. – С. 51 – 68.
2. Казанцева Г. В. Беллетризованные биографии В. П. Авенариуса «Пушкин» и «Михаил Юрьевич Лермонтов»: история, теория, поэтика жанра: монография. – М.: Флинта: Наука, 2007. – 164 с.
3. Казанцева Г. В. К проблеме жанровых преемственных связей: Геродот и Плутарх// Вестник российского университета дружбы народов. – М., 2009. - № 3. – С. 38-45.

Ширин Э.Р.

аспирант 1-го года обучения

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»

ДЕРИВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЛОВ МЕЖДОМЕТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Во второй половине XX века внимание отечественных лингвистов сосредоточивается на проблеме изучения комплексных единиц словообразования, к которым, прежде всего, относят словообразовательные гнезда, словообразовательные цепочки, словообразовательную парадигму. Пристальный интерес к обозначенному вопросу обусловлен не только многоаспектными исследованиями словообразовательной системы русского языка и происходящих в ней процессов, но и более основательным изучением лексической системы русского языка и ее организации с точки зрения словообразовательных связей. Вопросы всестороннего изучения словообразовательных гнезд, их структурного и семантического анализа, классификации и типологии ныне являются **актуальной** проблемой синхронного словообразования.

Междометия, представляя собой одно из наиболее ярких средств эмоционально-экспрессивного выражения коммуникативного смысла, являются важным компонентом процесса общения, благодаря своей особой функциональной нагрузке, которая заключается в непосредственном выражении эмоций и волеизъявлений. В системе языка они значительно

отличаются от других типов языковых единиц по своим грамматическим признакам и функции в речи как краткие, мгновенные эмотивные формы выражения отношения говорящего к ситуации общения.

Понятие словообразовательного гнезда привлекало внимание ученых еще в XIX веке, но объектом глубокого изучения оно стало сравнительно недавно. К гнездовому подходу внутри словообразовательной системы языка, активизировавшемуся в 60-е годы XX в., обращались П.А. Соболева, Е.Л. Гинзбург, Е.С. Кубрякова, Е.А. Земская, другие исследователи. Большой теоретический вклад в изучение и формирование теории словообразовательных гнезд внес профессор А.Н. Тихонов, усилиями которого на основе методов описательной грамматики на материале русского языка была создана общая теория словообразовательных гнезд (СГ).

Исчерпывающее, всестороннее определение словообразовательного гнезда предложил А.Н. Тихонов: «Под СГ понимается упорядоченная отношениями производности совокупность слов, характеризующаяся общностью корня» [2, с. 59]. В основе построения гнезда, по А.Н. Тихонову, лежат отношения иерархии, «принцип последовательного подчинения одних единиц другим», каждый элемент СГ занимает в нем «предусмотренное системой языка и закреплённое в норме место» [2, с. 236].

Словообразовательные гнёзда – сложные целостные единицы языка. Они состоят из словообразовательных цепочек (СЦ) и словообразовательных парадигм (СП), которые определяют и семантические особенности словообразовательных гнёзд.

Изучение формальной структуры СЦ с исходным словом - междометием предполагает словообразовательный анализ всех входящих в цепочку мотивирующих и мотивированных основ. С формальной точки зрения каждую словообразовательную цепь можно охарактеризовать по признакам, отмеченным И.А. Ширшовым в статье «Словообразовательная цепь и явление полимотивированности»: 1) по количеству компонентов можно выделить бинарные и полинарные СЦ; 2) по лексико-грамматической соотнесённости исходного слова и конечного звена – линейные и кольцевые; 3) по характеру присоединения аффиксов (последовательному и чересступенчатому) – полные и неполные [4, с. 91-95].

В гнездовой части «Словообразовательного словаря русского языка» А.Н. Тихонова из выбранных 75 гнезд с вершиной – междометием, в соответствии с принятой в данном исследовании структурной классификацией СГ, десять из них относятся к однословным, не образующим словообразовательных цепей: *а, апорт, и, тю-тю у, фай, фас, ха, э, эна*.

Остальные шестьдесят пять СГ на синтагматическом уровне разветвляются в 326 словообразовательных цепей. С формальной точки зрения тридцать из них являются бинарными (9 %). Пятнадцать бинарных СЦ по лексико-грамматической соотнесённости исходного слова и конечного звена цепи могут быть отнесены к кольцевым:

цыц → *цыц-те*,

агу → *агу-нюшки*,

ну → *ну-ну*,

ой → *ой-ой-ой*,

Более 90% исследуемых словообразовательных цепей в изучаемом языковом материале составляют полинарные СЦ – их 296. Среди них выделяются трехкомпонентные – 181 СЦ (61,1%), четырехкомпонентные – 53 СЦ (17,9%), пятикомпонентные – 43 СЦ (14,5%) и шестикомпонентные – 19 СЦ (6,5%). Наиболее частотной являются трехкомпонентные цепи, анализ которых будет проведен ниже.

Из 181 СЦ одиннадцать (6%) из них могут быть охарактеризованы как кольцевые, полные.

агу → *агу-ш-ки* → *агуш-еньки*,

ах → *ах-и* → *ах-оньк-и*,

Линейные трехкомпонентные СЦ представлены шестью частеречными моделями:

1) существительное → существительное → существительное (7 СЦ) – 3,9%:

бя → *бя-ш(а)* → *бяш-к-а*,

2) междометие → существительное → прилагательное (1 СЦ) – 0,6%:

ура → *ура-патриот* → *ура-патриот-ическ-ий*;

3) междометие → глагол → глагольное междометие (3 СЦ) – 1,6%:

щёлк → *щёлк-а-ть* → *щёлк*.

4) междометие → глагол → имя прилагательное (3 СЦ) – 1,6%:

ну → *по-ну-ка-ть* → *понука-тельн-ый*,

5) междометие → глагол → глагол (105 СЦ) – 58%

ай (*ату, ау, буль-буль, бя, га, ги, гмы, ну, ой, усь, фу, хм, ши*) → *ай-ка-ть* → *айк-ну-ть*;

6) междометие → глагол → имя существительное (51 СЦ) – 28,3%.

агу (*ай, ату, ау, бай, буль-буль, га, ги, гуль-гуль, ну, та-та, тпру, фу, хм, цоб, шу-шу, ши*) → *агу-ка-ть* → *агука-н'ї-е*;

По нашим подсчетам, непосредственно от междометий во всех проанализированных 326 конкретных словообразовательных цепочках образовалось 279 глаголов ($\approx 85\%$). В пятнадцати словообразовательных цепочках на первой ступени деривации образовались имена существительные ($\approx 5\%$), в двадцати девяти СЦ – междометия ($\approx 9\%$), и лишь в трех случаях непосредственно от междометий образованы имена прилагательные ($\approx 1\%$). Эти данные позволяют сделать вывод о том, что состав непосредственно производных от междометий довольно разнообразен: среди них есть и

существительные, и прилагательные, и междометия, но основное ядро отмеждоментных дериватов составляют глаголы.

В парадигматическом аспекте словообразовательное гнездо представляет собой совокупность словообразовательных парадигм. СП формируются непроизводными и производными междометиями.

По словообразовательному потенциалу междометия занимают пятое место после имен существительных, глаголов, имен прилагательных и наречий. СП междометий отличаются друг от друга количеством дериватов, частеречной структурой. Количество производных слов, составляющих конкретные словообразовательные парадигмы исходных междометий, колеблется от одного до шести. Одним производным представлены парадигмы 42 исходных междометий: *ай, ату, ау, ахти, бах, бац, бис, bravo, буль-буль* и др. Двумя дериватами – *ась, бя, гм, ой, фу* и др; тремя производными определяется состав СП *аллилуй(я), ах, бай, ох, цыц*; четырьмя производными представлена словообразовательная парадигма *ура*, из пяти производных состоит СП *агу*, словообразовательная парадигма *ну* представлена шестью производными.

Сведения об объеме словообразовательного типа отражает категория продуктивности. В результате описания производных слов по блокам представляется возможным сделать вывод о различной степени продуктивности словообразовательных типов. Высокую продуктивность в глагольном блоке обнаруживают отмеждоментные образования с суффиксами *-а(ть)/-ка(ть)* (*ох-а-ть, баю-ка-ть*); в междоментном блок – суффиксальные образования (*-иньки, -юшки и др.*) (*бај-иньки, бај-ушки, гул'иньки*) и междометия, образованные методом редупликации исходного слова (*ох-ох-ох, ой-ой-ой и др.*).

В результате исследования установлено, что словообразовательные возможности производных междометий значительно ниже, чем словообразовательные возможности непроизводных.

Наиболее многочисленными по количеству производных являются словообразовательные парадигмы глаголов звучания, образованных от междометий на первой ступени деривации. Значительная часть глаголов в составе рассматриваемых гнезд имеет словообразовательную парадигму лишь на второй ступени деривации. СП глаголов звучания, образованных от междометий содержать от 1 до 23 членов.

В результате сопоставления деривационных парадигм непроизводных и производных слов в словообразовательных гнездах междометий выявлено, что парадигмы непроизводных слов характеризуются однотипностью средств выражения и способов словообразования. Производные глаголы обладают большим словообразовательным потенциалом, чем исходные междометия, что объясняется особенностями глагола как части речи.

Список литературы:

1. Моисеев А.И. Словообразовательная цепь как разновидность словообразовательной парадигмы // Русская словообразовательная синтагматика и парадигматика. – 1991. – С. 94-91.
2. Тихонов А.Н. Формально-семантические отношения слов в словообразовательном гнезде: дис. ...док. филол. наук. – М, 1974. – 430 с.
3. Тихонов С.А. К проблеме типологии словообразовательных цепочек // Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент. – 1985. – С. 53-58.
4. Ширшов И.А. Словообразовательная цепь и явление полимотивированности / И.А. Ширшов // Актуальные проблемы русского словообразования. – Ташкент, 1982. – С. 91–95.

ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Берестовенко А.Л.

*аспирант факультета национальной безопасности
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ,
Россия, г. Москва*

ПОЛИТИКА СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ

Одним из факторов, вызывающим тревогу всего мирового сообщества, является транснациональная преступность, представляющая собой новый уровень организованной преступности, пересекающей государственные границы и игнорирующей национальные и международные законы и нормы.

Противодействие государствам проявлениям транснациональной организованной преступности идет по разным направлениям, в числе которых и борьба с незаконным оборотом наркотических средств, террористическими акциями и конфликтно-силовыми проявлениями. Международным уголовным правом выработаны механизмы и направления борьбы с рядом транснациональных преступлений. В настоящее время Российская Федерация является участником многих международных конвенций в области противодействия транснациональной преступности.

Ключевые слова: *Политика сотрудничества в противодействии транснациональной преступности, международное право, законодательное противодействие, наемничество, финансирование терроризма, акты насилия.*

BERESTOVENKO A.L.

*the graduate student of faculty of national security
of the Russian academy of national economy and
public service at the Russian President,
Russia, Moscow*

POLICY OF COOPERATION IN THE SPHERE OF COUNTERACTION TO THE INTERNATIONAL CRIMES

One of factors causing alarm of all world community is the transnational crime representing the new level of the organized crime crossing frontiers and ignoring national and international laws and norms.

Counteraction of the states to manifestations of a transnational organized crime goes in the different directions, among which and fight against illicit trafficking in drugs, acts of terrorism and conflict and power manifestations. The international criminal law developed mechanisms and the directions of fight against a number of transnational crimes. Now the Russian Federation is the participant of many international conventions in the field of counteraction of transnational crime.

Key words: *Policy of cooperation in counteraction of transnational crime, international law, legislative counteraction, mercenary activities, financing of terrorism, acts of violence.*

Международно-правовая регламентация борьбы государств с преступлениями международного характера против стабильности международных отношений охватывает такие преступления, как: захват заложников; захват, угон воздушных судов и иные деяния, совершаемые на борту авиатранспортного средства и в международных аэропортах, а также незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства и стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе; вербовка, использование, финансирование и обучение наемников, и их участие в военных действиях; незаконное радио и теле вещание; пропаганда войны.

Одной из серьезных проблем для мирового сообщества стала проблема миграции тысяч хорошо вооруженных и обученных боевиков, которые не захотели адаптироваться к условиям мирной жизни и становятся за большие деньги наемниками, таким образом, миграционная проблема, и связанные с ней процессы ее неконтролируемости, становится еще одним аспектом вопроса воспроизводства, как наемничества, так и терроризма.

Руководитель Совета Безопасности РФ Н.П. Патрушев, будучи еще Директором ФСБ РФ в 2007 году на выездном заседании национального антитеррористического комитета в г. Архангельске сделал вывод, что нелегальная миграция «приобрела признаки организованной и тщательно законспирированной международной преступной деятельности» [1].

Уголовное преследование наемников осуществляется в трех формах: по законам государства гражданства; по законам государства, на территории которого совершили преступное деяние, либо созданием специальных военных судов при совершении преступлений на территории нескольких государств.

В настоящее время Российская Федерация является участником многих международных конвенций в области противодействия транснациональной преступности.

Федеральным законом от 26 апреля 2004 г. N 26-ФЗ [2] ратифицированы Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. с дополняющими ее Протоколами: Протоколом против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, Протоколом о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее и Протоколом против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия, его составных частей и компонентов, а также боеприпасов к нему [3].

Ст. 359 УК Российской Федерации «наемничество» признает преступными вербовку, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемников, использование их в вооруженном конфликте или военных действиях, а также участие самого наемника в вооруженном конфликте. Однако, примечание к ст. 379 определяющее понятие «наемник», не учитывает один из признаков, установленных ст. 47 Дополнительного протокола № 1-1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. и исключаящих ответственность лица в

случае, когда оно входит в личный состав вооруженных сил страны, находящейся в конфликте (п. «е»), например, Французский иностранный легион. Далее, по смыслу п. «е» ст.47 Протокола следует, что материальное вознаграждение должно существенно превышать вознаграждение «обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной страны». Представляется, что следовало бы нормы УК РФ привести в соответствие со ст.47 Протокола № 1 к Женевским конвенциям 1949 г.

Решимость государства противостоять тем или иным проявлениям организованной преступности, имеющей транснациональный характер, проявляется и в тех механизмах, которые предусматриваются в национальном законодательстве для противодействия финансированию данной преступной деятельности [4]. Международная конвенция от 10 января 2000 г. "О борьбе с финансированием терроризма" (вступила в силу для Российской Федерации 27 декабря 2002 г.) предусматривает направления противодействия финансированию терроризма и подготовке к совершению транснациональных преступлений в пределах территории государства, которые, в обобщенном виде, заключаются в следующем:

1) запрещение на территориях государств незаконной деятельности лиц или организаций, которые умышленно поощряют, подстрекают, организуют или совершают указанные преступления;

2) введение обязанности финансовых учреждений и других организаций, участвующих в совершении финансовых операций, принимать эффективные меры для идентификации их клиентов - постоянных или случайных, клиентов, в пользу которых открыты счета, а также обращать особое внимание на необычные или подозрительные операции и сообщать об операциях, предположительно связанных с преступной деятельностью.

Государства – члены Совета Европы приняли Европейскую Конвенцию о пресечении терроризма от 27 января 1977 г., вступившую в силу для России 5 февраля 2001 г.[5]. В указанной Конвенции стороны выразили свое намерение принимать эффективные меры по обеспечению неотвратимости уголовного преследования и наказания лиц, совершивших террористические акты.

Необходимо отметить также Шанхайскую конвенцию "О борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом" от 15 июня 2001 г., вступившую в силу для России 29 марта 2003 г. [6].

Государства - участники данной Конвенции подчеркнули, что терроризм, сепаратизм и экстремизм ни при каких обстоятельствах не подлежат "оправданию по соображениям исключительно политического, философского, идеологического, расового, этнического, религиозного или иного аналогичного характера" [7].

Следует рассмотреть и военные преступления. Особенно это актуально в связи с событиями на территории Украины.

То, что происходило по отношению к мирному населению, иначе, чем военным преступлением назвать сложно, когда гибли женщины, старики,

дети...; когда минировались поля, разрушались жилища, уничтожалось животноводство....

Присутствие на Украине иностранных военных специалистов и наемников частных военных корпораций не оставляет сомнений, и оправданность карательных действий против мирного населения поддерживается финансовой и материальной, информационной поддержкой западных стран.

Данная группа преступлений квалифицируется Гаагскими конвенциями 1907 г., установившими запрещенные средства и методы ведения боевых действий в вооруженных конфликтах (Гаагское право), Женевскими конвенциями 1949 г., регулиующими международную защиту жертв войны (Женевское право), Дополнительными протоколами № 1 и 2 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. и рядом других источников права вооруженных конфликтов, Руководство Сан-Ремо по международному праву, применимому к вооруженным конфликтам на море, 1994 г., Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1976 г. Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие и др.

Нормами международного права классифицируются три вида военных преступлений: нарушения, серьезные нарушения Женевских конвенций, исключительно серьезные военные преступления. Подсудность военных преступлений устанавливается как нормами конвенционных соглашений, так и нормами внутригосударственного законодательства гражданства правонарушителя или враждебного государства.

Ст. 9 Устава Международного трибунала по Югославии устанавливает институт параллельной юрисдикции, отдавая приоритет юрисдикции международных судебных органов.

Законодательство России традиционно относит военные преступления международного характера к воинским преступлениям против порядка несения военной службы в боевой обстановке и в районе военных действий.

Ст. 331 УК РФ устанавливает, что уголовная ответственность за преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, определяется законодательством России военного времени.

Ссылка на Законы военного времени позволяет к перечню военных преступлений отнести, кроме воинских, деяния, предусмотренные ст. 146, 147 Конвенции о защите гражданского населения во время войны (1949 г.); ст. 18, 65, 85, 87 Дополнительного протокола № 1-1977 г. к Конвенциям 1949 г. Действующий УК РФ ст. 356 устанавливает уголовную ответственность «за применение запрещенных средств и методов ведения войны» (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, депортация гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации).

При подходе к этой теме сразу же возникает вопрос, правомерно ли говорить о международной борьбе с преступностью в то время, когда преступления совершаются на территории определенного государства и подпадают под юрисдикцию этого государства. В самом деле, борьба с преступностью в каком-либо государстве не является международной в буквальном смысле этого слова. Действует юрисдикция данного государства, компетенция его правоохранительных органов.

Точно так же под юрисдикцию государства подпадают преступления, совершенные вне его территории, например в открытом море на морских судах, плавающих под флагом этого государства. С учетом того, что во всех случаях в отношении преступления действует принцип юрисдикции того или иного государства, под международной борьбой с преступностью подразумевается сотрудничество государств в борьбе с определенными видами преступлений, совершенных индивидами.

Развитие сотрудничества государств в этой области прошло длительный путь. Вначале использовались самые простые формы, например достижение договоренности о выдаче лица, совершившего преступление, либо о каких-либо других действиях, связанных с тем или иным преступлением. Затем возникла необходимость обмениваться информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся.

По мере развития научно-технического прогресса и информационного пространства сотрудничество в этой сфере также видоизменяется и играет все более существенную роль в отношениях между государствами.

Литература:

[1] Конвенция против транснациональной организованной преступности. Принята Резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г. Ратифицирована Российской Федерацией 14 апреля 2004г.

[2] Собрание Законодательства Российской Федерации. 2004. N 40. Ст. 3882.

[3] Федеральный закон от 7 августа 2000 г. N 121-ФЗ.

[4] Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 3-ФЗ.

[5] БМД. 2003. N 5.

[6] *Васильева Л.Н.* Транснациональные преступления как угроза национальной безопасности России (конвенционные механизмы противодействия). Журнал российского права, 2005, №10.

[7] *Комлева Н.А.* Украина в большой геополитической игре //Электронный журнал «Вестник МГОУ» - Украинский кризис 2013-2014: причины и последствия (круглый стол). 2014, № 1 // <http://www.evestnik-mgou.ru>

Матвеева Е.В.,
д. полит. н., доцент
Кемеровский государственный университет, профессор

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Одним из основополагающих элементов регионального развития в XXI в. выступает эффективная экологическая политика. Однако далеко не всегда усилия региональных органов власти, общественности, бизнеса несут в своей основе исключительно положительную динамику. Нередко результативность экологических проектов и программ зависит от специфики промышленного производства региона, которая, в свою очередь, затормаживает стабилизацию состояния экологических показателей в регионе. К таким регионам, где специфика промышленного производства определяет направленность и результативность экологической политики, относится Кемеровская область [2, с. 10].

Кемеровская область традиционно относится к крупнейшим индустриальным регионам России. Основой экономики региона является – угледобыча, остальные более или менее развитые отрасли так или иначе связаны с углем (энергетика и химия, черная и цветная металлургия).

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области в 2013 году индекс промышленного производства составил 100,3 % по отношению к 2012 году. По объему промышленного производства Кемеровская область занимает одно из ведущих мест в Российской Федерации, причем доля отраслей, производящих сырье и промежуточные продукты, составляет в Кузбассе 56 %, тогда как в западных регионах России этот показатель не превышает 14 % [1].

Сложившаяся в настоящее время неблагоприятная экологическая ситуация в Кемеровской области стала итогом чрезвычайно высокой концентрации предприятий металлургической, химической, а главное угольной промышленности и как результат – высокая техногенная нагрузка различных производств на окружающую природную среду [4].

Рассмотрим наиболее острые экологические проблемы в сфере экологической политики, стоящие перед регионом, в решении которых задействованы органы власти, общественность и бизнес.

Основной экологической проблемой Кемеровской области является вопрос о сокращении выбросов парниковых газов в атмосферу. Впервые проблема выбросов парниковых газов и связанное с этим глобальное изменение климата получили освещение на международном уровне в середине 1980-х гг. Уже в 1992 г. была принята Рамочная конвенция об изменении климата ООН (РКИК ООН) и в 1997 г. Киотский протокол, ратифицированные многими государствами, в том числе Российской Федерацией [3].

Отметим, что за последние годы с принятием Концепции экологической политики Кемеровской области и международных документов в Кузбассе наблюдается положительная динамика по уменьшению выбросов парниковых

газов и вредных веществ в окружающую среду в различных секторах промышленного производства, в том числе и в угольной промышленности. Газ-метан, который в большом количестве находится в шахтах и при взрывах выбрасывается в атмосферу, вызывает парниковый эффект и является главной специфической проблемой региона. В этой связи решение экологической проблемы выбросов газа-метана в атмосферу напрямую связано с обеспечением безопасности труда горняков в угольной промышленности. Администрация Кемеровской области совместно с бизнесом начала заниматься решением данной проблемы. Так, компанией «СУЭК Кузбасс» в г. Ленинске-Кузнецком реализуется проект по утилизации шахтного метана в угольной промышленности, а в Новокузнецком и Прокопьевском районах осуществляется освоение угольного метана (проект Администрации Кемеровской области и «Газпрома»).

Положительные примеры существенного сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов наблюдаются в работе отдельных предприятий Кузбасса. Так, на Яйском нефтеперерабатывающем заводе предусмотрен замкнутый цикл водопользования и технологии. Сливно-наливные эстакады оснащены уловителями, чтобы исключить любые утечки. Такая технология соответствует самым жестким российским и международным экологическим нормам и стандартам.

Вторая проблема – это сбросы в водоемы загрязненных сточных вод с угольных промышленных предприятий. К сожалению, низкие штрафы за выбросы вредных веществ в водоемы существенным образом снижают заинтересованность руководства промышленных предприятий в установке очистных сооружений. Несмотря на это за период с 2011 по настоящее время некоторые из предприятий пересмотрели традиционные подходы к вопросам охраны окружающей среды. В 2011 г. была запущена очистная станция на разрезе «Виноградовском», в 2012 году – на шахте «Южная», в 2013 г. – на шахте им. Рубана компании «СУЭК-Кузбасс» и т. д.

Третья проблема – нарушение земель в результате хозяйственной деятельности промышленных предприятий (в угольной промышленности – это закрытие разрезов и шахт без проведения работ по рекультивации земель).

В настоящее время в Кемеровской области более 60 тысяч гектаров нарушенных земель при этом рекультивируется в год примерно 4-5 %. Отсутствие на федеральном уровне закона, регулирующего процесс рекультивации земель, приводит к определённым сложностям в решении этого вопроса. Проекты рекультивации нарушенных земель, разрабатываемые предприятиями, в соответствии с действующим законодательством не подлежат государственной экологической экспертизе, что порождает недобросовестное исполнение своих обязанностей в данном направлении пользователями недр. На территориях муниципальных образований созданы специальные комиссии по приемке рекультивированных земель, в состав которых входят представители специализированных органов местного самоуправления, представители федеральных структур, но качество принимаемых земель оставляет желать лучшего.

Наряду с отсутствием федерального закона по вопросу рекультивации земель очевидным является недостаточно высокая система штрафов для юридических лиц по более качественному проведению работ, направленных на рекультивацию нарушенных земель.

Совместная работа общественников, органов региональной власти и бизнеса постепенно способствует активизации внимания к проблеме рекультивации земель и даже в таком сложном вопросе наблюдаются положительные тенденции. В 2012 г. в одном из центров угледобычи в Беловском районе был создан Караканский заказник. В настоящее время в процессах сохранения благоприятных условий для флоры и фауны в Караканском заказнике принимают участие ученые из Кузбасса, Новосибирска, Томска. В 2013 г. в Новокузнецком районе создан первый памятник природы регионального значения «Кузедеевский».

В завершение приведем данные общероссийской общественной организации «Зеленый патруль», согласно которым в 2008 г. Кемеровская область занимала 70 позицию среди 83 регионов, т. е. входила в группу регионов с самой неблагоприятной экологической ситуацией. В 2010 г. Кузбасс занимал 36 позицию, а в 2014 - начале 2015 г. – 42 позицию среди 85 регионов. На наш взгляд, перемещение Кузбасса в середину списка свидетельствует о колоссальной работе, проделанной по решению экологических проблем и улучшению экологической обстановки в регионе [5]. Однако, чтобы занимать более высокие позиции необходима дальнейшая работа, направленная на решение имеющихся в Кемеровской области экологических проблем.

Подводя итог, следует отметить, что опыт Кузбасса в решении экологических проблем не является универсальным и единственно верным в обеспечении благоприятной экологической обстановки в регионах России, но при этом вполне может быть взят за основу в таких регионах, где получила развитие угольная промышленность (Челябинская область, Иркутская область, Красноярский край, республика Якутия). Однако, как было отмечено ранее, имеющиеся результаты по реализации Концепции экологической политики Кемеровской области представляют интерес не только для промышленных регионов, но и там, где остро стоят вопросы, связанные с загрязнением воздуха, водных и земельных ресурсов, следствием которого является ухудшение здоровья населения и рост смертности.

Существенной проблемой, тормозящей процесс стабилизации экологической ситуации в регионе, выступает низкая информированность населения области работой общественных организаций, органов власти и бизнеса в решении экологических проблем. В этой связи внутренними ресурсами, способными переломить негативные тенденции в экологической ситуации региона и усилить роль экологических организаций в деле защиты окружающей среды, следует рассматривать активную информационную политику региональных СМИ в области охраны окружающей среды, формирование экологического сознания населения и поддержку региональными органами власти (экономическую, нормативно-правовую, информационную и т. д.) общественных экологических организаций.

Литература

1. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области. [Электронный ресурс]. URL: http://kuzbasseco.ru/?page_id=4 (дата обращения: 3.06.2015).
2. Матвеева Е. В. Экологическая политика в регионе: основные проблемы и способы их решения // Наука и современность. 2010. № 1-2. С. 11-16.
3. Матвеева Е. В. Экологические проблемы в политике современных государств: теория и практика: монография. Кемерово, 2010. 181 с.
4. О состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Кемеровской области: доклад // Общественная палата Кемеровской области. Кемерово, 2008. 104 с.
5. Экологический рейтинг субъектов РФ. [Электронный ресурс]. URL: <http://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskij-reyting-subektov-rf?tid=261> (дата обращения: 7.06.2015).

Савойская С.В.

*доктор наук в отрасли политологии
Межрегиональная академия управления персоналом
Профессор, Международная кадровая академия*

О ПОЛИТИКО-ПРАВОВОМ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЯЗЫКОВОГО ВОПРОСА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ

Политико-правовой вектор был повёрнут с запада на восток с приходом к власти второго Президента Л. Кучмы, который заявил о свободном развитии и использовании русского языка в независимой Украине, но воплотить в жизнь эту идею не смог, так как она не была поддержана оппозиционными политическими силами, которые защищали украинский язык как единственный государственный, национальную культуру, интересы, соборность и независимость государства. Его инициативы были поддержаны пророссийски настроенными политиками и были вызваны тем, чтобы затормозить украинизацию в Украине, а также – развитие и распространение украинского языка на Юге и Востоке страны. Чтобы воплотить в жизнь задуманное, все институты, которые занимались проблемами внедрения украинского языка во все сферы и области общественно-политической жизни страны, открывались, со временем меняли свои названия, содержание, сущность и закрывались. Все дискурсы пророссийски настроенных политиков были посвящены притеснениям русского языка в Украине, что не отвечало действительности, защите и повышению его статуса [5].

Для этого они создавали законопроекты – изменения в действующий закон «О языках в Украинской ССР», большой заслугой которого было предоставление украинскому языку статуса государственного, что существенно затормозило русификационные процессы в Украине. В то же время в законе не был предусмотрен механизм контроля и ответственности за его выполнение, что сделало его недостаточно эффективным. Закон воплотил в жизнь одно из основных направлений – это гуманизация и гуманитаризация учебного

процесса, который «формировал у студентов высокую профессиональную компетентность, моральную зрелость, эстетическую грамотность, общественную активность и политическое сознание» [2].

Несмотря на важное значение этого закона, он содержал элементы имперского характера: во многих его статьях наряду со словосочетанием «украинский язык» стоят слова «или по-русски», что сводит на нет провозглашённое законом намерение обеспечить украинскому языку статус государственного. В то же время Б. Билык считает, что все национальные языки должны быть равноправны, но объединительная государственнообразующая роль должна принадлежать только одному языку – украинскому, ибо само понятие «единство» происходит от слова «один». Б. Билык уверен, что объединить независимое унитарное государство не могут два языка, два гимна и два флага [1].

Двойственная политика этого закона была перенесена в те законопроекты о языках, которые начали появляться в комитетах Верховного Совета Украины, начиная с конца 90 - х гг. XX в. В то же время этот закон фактически уравнивал украинский язык с русским, придав ему негласный статус языка межнационального общения, что негативно сказалось на дальнейшем функционировании языков национальных меньшинств и тех языков, которые находятся на грани выживания. Это дало возможность сохранить в этих регионах статус - кво для русского языка, сформировать в их жителей пророссийское самосознание, которое вступило в конфликт с национальным самосознанием, что привело к «Оранжевой революции», «Революции Достоинства» и т. п.

Цель этой работы состоит в том, чтобы выяснить направления политико-правового урегулирования языкового вопроса на основании анализа законопроектных инициатив полярных политических сил, определить функции и спрогнозировать последствия языковой политики в Украине. Отдельные аспекты политико-правового урегулирования языковой проблемы исследовали такие ученые, как О. Бабкина, Д. Баркар, А. Быков, И. Бидзюра, А. Корж, В.Котигоренко, А. Кучеренко, В. Липпман, В. Стрилько и др. Они считают, что украинскому сообществу необходим такой закон о языках, который мог бы его объединить, отвечал новой геополитической реальности и разрешил языковой вопрос. Государственные институты должны укреплять единство и уважительное отношение к национальным ценностям, в частности – украинскому языку как единственному государственному, который, как считает Г. Гаврилович, теряет этот статус на Юге и Востоке страны, то есть в тех областях, которые учредили русский язык в качестве регионального, который обслуживает все сферы деятельности на тех же принципах, что и государственный язык [3].

Из-за этого украинский язык испытал притеснения от русского языка, который, по сути, взял на себя все коммуникативные функции украинского языка. Против российского одноязычия, которое является основным козырем пророссийских законопроектов, выступают национально-демократические политические силы независимой Украины. Переход к одноязычию методами

давления и ограничения распространения украинского языка на Востоке и Юге государства не воспринимает большинство отечественных учёных, которые склоняются к такому «многоязычию, которое поможет увидеть безграничные просторы духовного как общего, а общее – как духовно разнообразное» [4].

Следовательно, все это требует разносторонней дискуссии и согласованности действий. Поэтому любые политико-правовые урегулирования языкового вопроса в современной Украине обречены на поражение в том случае, если они не будут поддерживаться всеми политическими силами, центральной и местной властями, а также украинским сообществом. То есть, политико-правовое урегулирование языкового вопроса – это не вопрос одной политической силы, какой бы она ни была, одной власти или определенного региона. Эта проблема является комплексной, так и решать ее должны все – и власть в том числе, которая должна принимать законы открыто, учитывая предложения от разных политических сил, и оппозиция, которая должна найти общий язык с властью и совместно работать на развитие Украинского государства. Политико-правовые урегулирования языковой проблемы целесообразно осуществлять по следующим основным направлениям: коммуникативное, информационное, конструктивное, гуманизационно-гуманитаризационное, евроинтеграционное и др. Развивать коммуникативное направление должны масс-медиа, в частности телевидение, радио, пресса и т. п., которые должны эффективно работать на интересы украинского народа и государства, защищать национальные ценности и приоритеты, принимать активное участие в общественно-политических преобразованиях, формировать открытое информационно-коммуникационное пространство, согласовывать противоречия между полярными политиками и достигать консенсуса между властью и украинским сообществом в любых насущных вопросах.

Не менее важное конструктивное направление, которое отвечает за деятельность всех направлений, которые эффективно развивают образовательную, законодательную, информационную и другие отрасли. Это направление также отвечает за языковые, культурные и другие национальные ценности; сохранение независимого, соборного и унитарного Украинского государства; успешное функционирование языков национальных меньшинств и тех языков, которые находятся на грани выживания; распространение украинского языка как единственного государственного во всех отраслях и регионах страны; развитие украинского поликультурного сообщества и государства в целом; уважение и телорантное отношение к оппозиции; эффективное выполнение решений, постановлений, указов, законов и функционирования программ, языковых законопроектов, направленных на обсуждение общественности перед тем, как их принять в Верховном Совете Украины; поиск путей взаимодействия и консенсуса между идеологиями полярных политических сил, индивидами, партиями, группами, организациями, сообществами и объединениями; выработку эффективного политико-правового механизма цивилизованного разрешения культурно-политических конфликтов; интеграцию украинского поликультурного общества на основе доверия, взаимопонимания, партнёрства, взаимопомощи, солидарности и т. п.; контроль

над органами власти со стороны общественности и т. д. Информационно-коммуникационное направление формируют русскоязычные газеты, журналы, кино, радио и телеканалы, которые, по словам А. Медведева, игнорируют интересы русскоязычных граждан, что не отвечает действительности, потому что в Украине, в отличие от России, где украиноязычных мас-медия вообще нет, хотя в России живёт 10 млн. этнических украинцев, в основном все эти мас-медия русскоязычные.

Выводы. Языковой вопрос в современной Украине может быть урегулирован на основе тех законопроектов и политиков, которые не раскалывают, а объединяют украинское общество на основе его стержня – украинского языка как единственного государственного, национальной культуры, единой национальной идеи и национальных символов. На современном этапе коммуникативная политика в Украине переживает период стагнации, которая вызвана не желанием политиков проводить изменения в культурно-языковой сфере. В связи с этим культурно-политические изменения – впереди, они, как и децентрализация, не предвещают украинскому народу ничего хорошего, кроме борьбы за сохранение национальных интересов и ценностей, культуры и Украинского унитарного независимого государства.

Литература:

1. Билык Б. Идея введения второго государственного языка в Украине – губительна для других ее нацменьшинств, коренной нации. – К.: Полиграфический центр «Фолиант», 2006. – Т.IX. – С.154-160.

2. Величко Т. О состоянии и очередные задачи внедрения Закона Украины «О языках в Украинской ССР» в системе Минвуза Украины / Т.Величко. – М.: УМК ВО, 1991. – 261 с.

3. Гаврилович И. Государственная языковая политика или государственная измена? – 7 июля 2012 / И. Гаврилович [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.galychyna.if.ua/index.php?id>.

4. Скубашевская Т. Речевые стратегии в формировании межкультурного диалога в европейском пространстве (социально-философский анализ): Автореф. дис. ... Канд. философ. наук: 09. 00. 10 / Институт высшего образования Академии педагогических наук Украины. – Киев, 2005. – 19 с.

5. Ariel D. Language politics in independent Ukraine: Towards one or two state Languages? // Post-Soviet Affairs. – 1995. – Vol. 23. – No. 3.

Яшкова Т. А.
*доктор политических наук,
член Российской ассоциации политической науки,
вице-президент Академии Геополитических проблем,
руководитель отделения Международного Центра геополитического
анализа и делового сотрудничества,
профессор кафедры философии и политологии АТиСО, г. Москва*

СТАНОВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Следствием распада СССР и крушением советской идеологической системы проблема идентичности приобрела особое значение. На волне суверенизации в республиках Российской Федерации активно реанимировались символы этнокультурной общности, создавались новые идеологии этнической солидарности и этнополитической мобилизации. Повседневная этническая идентичность граждан новой России стало значимым элементом социальной идентичности, наиболее мощным и мобильным субъективным маркером политических и социально-экономических изменений.

Возникает вопрос: почему только в начале XXI века российская политическая элита озаботилась проблемой формирования позитивного образа России. Это связано с тем, что Россия, обретая свою идентичность, пока лишь определяется со стратегией внешнеполитического и внутреннего курса, со своим местом в современной системе международных отношений, обретает ценностные ориентиры и вырабатывает приоритеты в сфере внутренней и внешней политики.

Масштабные преобразования, которые проводятся в Российской Федерации, немыслимы без четкого понимания роли России в мировом сообществе и осознания гражданами собственной, уникальной судьбы. Российская Федерация испытывает сегодня кризис национальной идентичности, то есть утраты Россией своего исторически сложившегося представления о самой себе. Глобальные трансформационные процессы этот кризис усиливают [1].

Однако у России сохраняются реальные возможности найти свой «особый путь» развития и модернизации, отстаивать свои национальные интересы, переосмыслить «русскую идею», остается надежда на благоприятный выход из кризиса национальной идентичности. Вальтер Шуберт в книге «Европа и душа Востока» отмечает: «Англичанин смотрит на окружающий мир как на собственное предприятие, француз как на салон, немец как на казарму, русский смотрит на окружающий мир как божественный храм». [2]». Такова сущность современной РФ. При этом важно учитывать характерные особенности российского гражданского самосознания, которые обусловлены неповторимостью исторического развития страны и судьбы русского народа, его культуры, языка, образа жизни, менталитета, религиозным и этническим факторами, необъятностью территории.

В целях реализации данной задачи целесообразно осуществить целый комплекс мер, в том числе:

1) провести в Российской Федерации общенациональную дискуссию по обсуждению путей и механизмов дальнейшего государственного и общественного развития России на 15–40 лет вперед, оценке национальной идентичности;

2) осуществить широкомасштабную государственную поддержку и развитие русского языка, включая меры политического, экономического и организационного плана, так как русский язык является средством межнационального общения, объединяющим фактором для различных народов России и соотечественников за рубежом;

3) пересмотреть принципы государственной пропаганды, в том числе с использованием средств массовой информации, сделав упор на развитие духовности, национального самосознания, патриотизма и нравственности, включая создание эффективной системы телерадиовещания для подрастающего поколения.

Любое человеческое сообщество, любая цивилизация или крупная держава, показавшая свою пригодность к истории, основывается на особом, присущем только ей идеале, или центральной, осевой идее. «Без высшей идеи, — совершенно справедливо подчеркивал Ф. М. Достоевский, — не может существовать ни человек, ни нация [2]».

Для России в сегодняшней ситуации важно сохранить свое культурно-цивилизационное лицо, свою идентичность, отстоять свои ценности, укрепить культурный диалог, достойно участвовать в глобализационных процессах, исходя из интересов Российской Федерации, что послужит фундаментом укрепления отечественной культуры и государственности, а также осуществления модернизационных процессов.

Российской Федерации необходимо вернуть себе статус мирового лидера и стать основой для создания глобальной цивилизации. Началом данного цивилизационного курса является присоединение Крыма и города — героя Севастополя от 21 марта 2014 года, в результате чего Российская Федерация увеличила свою территорию до 86 субъектов.

Так, выступая 18 марта 2014 года перед Федеральным Собранием В. В. Путин отметил: « Крым — это наше общее достояние и важнейший фактор стабильности в регионе. И эта стратегическая территория должна находиться под сильным, устойчивым суверенитетом, который по факту может быть только российским сегодня» [3].

При этом хотелось бы подчеркнуть, что активно выстраивается новая финансово-экономическая модель развития мирового порядка, при поддержке таких объединений, как Евразийский союз, ШОС, БРИКС, российско-белорусский союз, где Российская Федерация находится на первых ролях.

Хотелось бы отметить, что утрата социальной идентичности порождает серьезные проблемы, связанные с глубоким отчуждением человека от общества, с ощущением распада, нестабильности человеческого бытия, с формированием несправедливого общества, которое не существует без опоры

на устои, сложившиеся в рамках российской культуры. Выступая в качестве важнейшего условия социально значимой и нравственной деятельности личности и фактора консолидации общества, социальная идентичность способствует осознанию единства социума, пониманию уникальности и ценности его исторического развития, сохранению самобытности русской культуры. Как показывает история, когда в обществе ослабевает национальная и гражданская идентичность, начинаются исторические болезни: смуты, самозванство, экономическое запустение, проигранные войны. Идентичность защищает нацию, культуру, с одной стороны, от энтропийных процессов, с другой — от экспансии и поглощения со стороны других наций, культур.

Насущная задача современной России — суметь сохранить систему ценностей, которую выработали за многие годы наши предки, четко ответить на вопрос о будущем России, найти свою национальную идентичность, тем самым вернуть базовые цивилизационно-культурные ориентиры, дать гражданам уверенность в завтрашнем дне. В свою очередь возрождение страны и ее народа возможно лишь при условии максимального задействования интеллектуального и творческого потенциала каждого гражданина Российской Федерации. На современном этапе развития Российская Федерация возвращает себе статус региональной и мировой державы.

Список литературы:

1. См. об этом подр.: Глобализация и столкновение идентичностей. Международная интернет-конференция 24 февраля — 14 марта 2003: Сб. материалов. — М., 2003; Ерасов Б. С. Универсалии и самобытность. — М.: Наука, 2002.

2. <http://romanbook.ru/book/5630612/?page=1>

3. См.: Пивоваров Ю. С. О некоторых исторических особенностях русской политики // Политическая наука в современной России: время поиска и контуры эволюции: Ежегодник 2004. — М., 2004. — С.113.

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

Изучение трудовых ценностей как элемента ценностной системы россиян является на сегодня особенно актуальным, как в рамках академического интереса, так и в силу практической значимости для России. Современную молодежь постсоветской России отличают новые ценности и установки, в том числе и в трудовой сфере. Сравнительный анализ трудовых ценностей населения и молодежи позволяет сделать вывод о том, что для всех категорий населения в первую очередь важна материальная сторона трудовой деятельности.

Вторичный анализ трудовых ценностей студентов показывает, что главной для студенчества также является высокооплачиваемая работа, что характерно не только для молодежи; ориентация на высокий заработок доминирует среди большинства россиян и не зависит от возраста и других социально-демографических характеристик. Второе место у студентов занимают «статусные» мотивы (карьерный и профессиональный рост). Третье – ценностный тип мотивации: престижная и интересная работа. Таким образом, по данным авторского и других социологических исследований, среди студентов преобладает в большей мере инструментальный тип мотивации, доминируют прагматические мотивы [1, с.57-61].

С целью изучения отношения к труду и трудовых установок современной студенческой молодежи было проведено социологическое исследование «Образовательные стратегии и трудовые планы» среди студентов вузов Пензенской, Саратовской области, республики Мордовия (n=375, 2015 г.). Студентам было предложено оценить, насколько их личностные и профессиональные качества соответствуют сегодняшней экономической ситуации в стране. Результаты показали, что 45,88 % респондентов оценивают свои качества как полностью и скорее соответствующие сегодняшним реалиям. Исследования показали, что для большинства студенческой молодежи труд является не только средством к существованию, но и потребностью в саморазвитии.

Результаты авторских социологических исследований показали, что в большей степени студенты хотели бы иметь интересную работу (33,96 % респондентов), собственное дело (22,64%), а также много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее - таблица 1.

Таблица 1 – Распределение ответов на вопрос: «Что бы Вы предпочли, если бы могли выбирать?» (в процентах от числа опрошенных, n=375)

Варианты ответов	В %
получать меньше, но иметь больше свободного времени	1,57
получать меньшую, но стабильную зарплату, работу со всеми социальными гарантиями	10,06
иметь работу по душе, даже если она не будет приносить больших денег	33,96
много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее	21,07
иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск	22,64
не работать, не учиться и иметь все что хочется	6,29
Затрудняюсь ответить	3,77

Исследования выявили, что стремление молодых людей много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее возрастает при увеличении курса обучения. Эту позицию разделяют 17,52% юношей и 23,76% девушек, те студенты, которые учатся хорошо и отлично. Те же студенты, которым учебы дается с трудом хотели бы в большей мере иметь стабильную работу со всеми социальными гарантиями. Студенты, которые проживали до поступления в вуз в мегаполисах и больших городах, в отличие от студентов из сельской местности, в большей мере хотели бы иметь больше свободного времени и стабильную работу, а студенты из поселков – иметь работу по душе. В большей мере активные «достижительные» стратегии демонстрируют студенты из вузов г. Пензы (54,66% респондентов). В вузах Саратова таких оказалось 43,43%, в Мордовии - 40,78%. Гедонистические установки в основном демонстрируют студенты младших курсов, мужчины, те, кому учеба дается с трудом и студенты из республики Мордовия.

Существенный момент – отношение молодежи к возможности организовать свой собственный бизнес. Вполне закономерно, что большинство молодежи хотели бы создать свой бизнес. По данным авторского исследования 2015г. большинство студентов хотели бы создать свой бизнес при наличии такой возможности (60,06%). Среди основных причин, которые мешают создать свое дело в России - отсутствие личных средств, коррупция, взяточничество чиновников и конкуренция – таблица 2.

Таблица 2 – Распределение ответов на вопрос: «Какие основные причины, по Вашему мнению, мешают создать свой бизнес в России?» (в процентах от числа опрошенных, n=375)

Варианты ответов	В %
отсутствие лидерских и организаторских способностей	18,87%
отсутствие личных средств	54,09%
невозможность получить кредит	9,12%
бюрократические помехи	23,90%
существующая система налогообложения	19,18%
коррупция (взяточничество чиновников)	39,62%
конкуренция	38,36%
боязнь преступных группировок, рэкета	11,64%
причины, мешающие созданию бизнеса в России, отсутствуют	1,89%
затрудняюсь ответить	9,43%
другое	1,89%

Примечание – ответы на вопрос предполагали многовариантность, поэтому сумма ответов больше 100%

Таким образом, современные студенты демонстрируют «достижительные» экономические ориентации, их привлекает высокооплачиваемая работа и создание своего бизнеса, и для достижения своих жизненных целей они готовы трудиться с полной отдачей сил.

Литература

1. Рожкова, Л. В. Динамика ценностей студенческой молодежи в условиях социокультурной модернизации : моногр. / Л. В. Рожкова. – Прага : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2013. – 140 с.

«ВЗАИМОСВЯЗЬ УВЛЕЧЕНИЙ И СКЛОННОСТИ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ».

Актуальность исследования

Всем известно, что на сегодняшний день произошли существенные изменения в иерархии нравственных ценностей молодежи. На первое место вышли ориентации индивидуалистического и потребительского характера. Наиболее ярко потеря морально-нравственных ценностей выражается в девиантном поведении. А работа, в том числе и исследовательская, девиантных подростков становится чрезвычайно **актуальной** еще и потому, что именно они будут в недалекой перспективе изменять нашу жизнь к лучшему.

Новизна исследования

Проблема увлечений, а также увлечений девиантных подростков остается мало освещенной в современной психологической литературе. В большинстве исследований девиантного поведения подростков указывается лишь наличие отклоняющегося поведения, его проявление, отрицательное воздействие на окружение, и возможные причины возникновения.

Проблема исследования - изучение одной из сторон из жизни девиантных подростков – связь их увлечений и склонности к девиантным проявлениям. А также поиск ответов на следующие вопросы:

- 1) чем увлекаются подростки, имеющие склонность к девиантному поведению?
- 2) отличаются ли их увлечения от увлечений «нормальных» подростков?
- 3) отличаются ли увлечения подростков в зависимости от типа девиаций?

Объект нашего исследования: склонность к девиантному поведению у подростков, **предмет** - связь хобби со склонностью к девиантному поведению в подростковом возрасте.

Наша работа представляет собой срезное исследование, поэтому в качестве **методов исследования** мы выбрали анализ научной литературы по проблемам исследования и измерение.

В качестве **инструментария** используется методика А.Н. Орела «Определение склонности к отклоняющему поведению» и опросник об увлечениях подростков, составленный экспериментатором.

Таким образом, **целью** работы стало выявление связи хобби и склонности к девиантному поведению у подростков.

Мы высказали предположение о том, что:

- 1) содержание хобби (виды увлечений) подростков будут определяться наличием или отсутствием у них склонности к девиантным проявлениям;
- 2) виды увлечений подростков будут отличаться в зависимости от склонности к тому или иному типу девиантного поведения.

Это предположение стало **гипотезой** нашего исследования.

Практическая часть исследования проводилась на базе МБОУ СОШ № 26 и МБОУ СОШ № 24 г.Сургут, а также в МБОУ СОШ № 4 в г. Покачи.

В данном исследовании принимали участие шесть восьмых класса, таким образом, определилась экспериментальная выборка испытуемых в количестве 122 человек. Предварительная беседа со школьным психологом и классными руководителями показала, что 52 подростка из 122 были обозначены как девиантные. В соответствии с полученными результатами по методике А.Н. Орела «Определение склонности к отклоняющему поведению», эти 52 подростка действительно имеют склонность к девиантному поведению.

Экспериментальная схема.

1 этап: ЭГ О₁,

где ЭГ – это экспериментальная группа для первого этапа исследования в количестве 122 человек, О₁ – тест-опросник

А.Н. Орела «Определение склонности к отклоняющемуся поведению».

2 этап: ЭГ О₂

КГ О₂,

где ЭГ - подростки со склонностью к проявлениям девиантного поведения, КГ - подростки с отсутствием склонности к девиантному поведению, О₂ – опросник об увлечениях подростков.

Таким образом была определена экспериментальная выборка: в экспериментальную группу вошли подростки со склонностью к девиантному поведению, в контрольную - подростки без склонности к девиантному поведению.

Таблица 1.

ЭГ	КГ
73 человека = 60 %	49 человек = 40 %

Кроме того, подростки со склонностью к девиантному поведению были распределены по типам девиации.

Таблица 2.

Склонность к аддиктивному поведению (ЭГ ₁)	Склонность к аутоагрессивному поведению (ЭГ ₂)	Склонность к агрессивному поведению (ЭГ ₃)	Склонность к деликвентному поведению (ЭГ ₄)
13,5 %	29,5 %	32%	25%

Далее, в соответствии с классификацией увлечений А.Е. Личко, мы определили увлечения подростков обеих групп и выяснили, к какому виду по своему содержанию они относятся.

Таблица 3.

Сравнение результатов ЭГ и КГ

	Информативно-коммуникативные	Телесно-мануальные	Интеллектуально-эстетические	Эгоцентрические	Накопительные
ЭГ	26 %	41 %	20 %	10 %	3 %
КГ	6 %	28 %	54 %	8 %	4 %

После этого мы соотнесли хобби девиантных подростков с типами склонности к девиантному поведению.

Таблица 4.

Склонность к аддиктивному поведению (ЭГ ₁)	Склонность к аутоагрессивному поведению (ЭГ ₂)	Склонность к агрессивному поведению (ЭГ ₃)	Склонность к деликвентному поведению (ЭГ ₄)
13,5 %	29,5 %	32%	25%

Чтобы более подробно рассмотреть, чем конкретно отличаются хобби ЭГ и КГ дополнительно был проведен контент-анализ ответов на вопросы авторского опросника.

По итогам проведенного исследования важно отметить, что понятия «хобби» и «подростковый возраст» имеют определенную взаимосвязь. Заключается она в том, что увлечения у взрослых могут быть и могут отсутствовать, а для подросткового возраста они составляют важнейшую черту. В подробном описании результатов нам удалось выявить сходства и различия хобби по его содержанию в ЭГ и КГ. Различия заключаются в том, что 1) в КГ интеллектуально-эстетическими увлечениями занимаются 54% подопечных, а в ЭГ всего 20%; 2) телесно-мануальные хобби значительно преобладают в ЭГ – 41%, а в КГ такими увлечениями занимаются 28% испытуемых; 3) В ЭГ информативно-коммуникативные увлечения составляют 26%, а в КГ лишь 6%. Также нами были выявлены различия по видам увлечений в зависимости от типа склонности к девиантным проявлениям: информативно-коммуникативными хобби, у подростков со склонностью к аддиктивному поведению, имеют значения выше (36%) внутри подгруппы и в сравнении с другими подгруппами; эгоцентрическими увлечениями больше всего занимаются подростки со склонностью к аддиктивным проявлениям – 18%; накопительными хобби занимаются подростки из трех подгрупп: со склонностью к аутоагрессивному, деликвентному и агрессивному поведению, а в подгруппе со склонностью к аддиктивным проявлениям таких увлечений не наблюдается (0%).

Таким образом, обе части гипотезы нашли свое частичное подтверждение.

Подводя итоги, можно сказать, что полученные результаты могут быть полезны как психологам и педагогам, так и родителям подростков. Определив кто именно, из подопечных имеет склонность к тому или иному типу девиантного поведения, и какими хобби по содержанию занимаются подростки,

можно организовать и реализовать занятия по профилактике девиантных проявлений, психологические тренинги. Также это могут быть встречи (новое увлечение или так называемый «кружок» по определенной тематике), которые будут посещать все желающие подростки (как со склонностью, так и без склонности к девиантному поведению). Можно предположить, что, посещая такие встречи, подростки, не имеющие увлечений или занимающиеся информативно-коммуникативными хобби, найдут применение своему свободному времени, самовыражению и т.п. Также, благодаря полученным сведениям по опроснику об увлечениях имеется возможность осуществления индивидуального подхода со стороны педагогов, психологов и родителей по отношению к подросткам, с учетом выявленных особенностей.

Полторак Н.А.

ФГБОУ ВПО РГУПС

«Ростовский государственный университет путей сообщения»

Гуманитарный факультет, ассистент

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

Сравнительное исследование значения социальных и личностных факторов в профессиональном становлении молодежи предполагает использование целого ряда категорий и понятий, позволяющих достаточно полно и адекватно раскрыть данную тему. В ходе современного социально-гуманитарного дискурса, в том числе в социологических научных кругах дискурса дискутируются и пополняются новыми аспектами и содержательными элементами многие из них. Среди ключевых понятий, активно обсуждаемых в научном мире, можно выделить такие, как: «агент социализационного процесса», «профессиональные притязания молодежи», «профессиональные и социальные перспективы молодежи», «детерминанты профессиональных притязаний и социальных перспектив молодежи» и другие не менее актуальные и в то же время не менее обсуждаемых и оспариваемых по их содержательному наполнению.

Поскольку особое значение для профессионального становления молодежи в настоящее время имеет владение иностранным языком, автор настоящей статьи пополняет круг ключевых понятий такими, как «иноязычная образованность молодежи», «компетенция» «языковая компетенция» и др. Механизм включения молодежи в общественные отношения, формирующие ее мировоззрение, ценностные ориентации, гражданскую позицию, профессиональный и социальный статус, имеет две формы. Во-первых, интеграция молодого поколения в культурные, нравственные, правовые, политические и идеологические традиции общества путем интериоризации социализирующейся молодёжью социальных норм доминирующих высокоранговых социальных групп в качестве системообразующего базиса своей личностной ценностной платформы, что естественным образом будет влиять на качество и интенсивность побудительных мотивов их социального

поведения. Во-вторых, это дифференциация и канализация молодого поколения путем образовательной и экономической "селекции" по ячейкам социально-профессиональной структуры общества, в том числе и в процессе выбора молодыми людьми конкретных учебных заведений того или иного уровня (НПО, СПО или ВПО²), того или иного типа (нормального, элитного, элитарного, или маргинального).

Если исчислять начало воспроизводства социальной структуры общества нового поколения условно с 1990 года (начало широкого распространения рыночных отношений, когда, по сути, началось интенсивная реструктуризация нового морально-этического, экономического и культурного образа постсоветского российского социума), то получается, что начальная стадия вступления молодого поколения во взрослую жизнь пройдена, более того, в 2010-2012 году не менее половины активного в трудовом отношении населения России составили те, кто вступил в трудовую жизнь не ранее 1990 года. После чего наступила стадия постепенного доминирования этого поколения во всей социально-профессиональной структуре, а равно и доминирование их ценностных ориентаций, потребностей, ожиданий, сформировавшихся в основном в 1990-2000-е годы. Что можно ярко наблюдать на примере современных произведений авторов этого поколения в кинематографе, современном арт-искусстве, шоу-бизнесе и других сферах, где эта новизна проявляется наиболее зримо, и более того выпукло.

Рассматривая факторы-детерминанты, определяющие характер и величину профессиональных притязаний современной притязаний учащейся молодежи России, представляется целесообразным рассмотреть содержание самого понятия «притязания», поскольку отталкиваясь от этих определений, можно в дальнейшем вести анализ по составу данных факторов и по их природе и характеру и силе детерминации.

В современной социологической литературе накоплен определенный теоретический и практический материал относительно исследования социальных и социокультурных факторов, влияющих на профессиональную социализацию молодежи. Помимо собственно социальных факторов (и прежде всего, экономических), большое значение в методологическом отношении - для нашего анализа имеет понятия «притязания». Каждую человеческую потребность можно, более или менее, выразить посредством естественного языка для определения ее смысла, внутри установленного диапазона. В связи с этим можно предположить содержательную этимологию термина "притязания", который может покрывать собой разновидности удовлетворения одной и той же потребности, которые человек самостоятельно, свободно для себя выбрал. Конкретные величины свободно выбранных человеком модификаций потребности называют уровнем притязаний.

² Несмотря на юридическое слияние НПО и СПО в один уровень в соответствии с новым законом об образовании, мы еще долго будем наблюдать в российской образовательной системе фактическое разделение НПО и СПО.

Данное определение совпадает с общепринятым определением, в котором уровень притязаний рассматривается как "стандарт достижения, который индивид устанавливает для себя и который он ожидает достичь. Термин может быть использован для обозначения всего, чего угодно, начиная от ожиданий индивида по поводу своих достижений при выполнении теста и кончая его представлениями о том общем жизненном положении, к которому он стремится".

В социологии диапазон трактовок понятия «притязания» достаточно широк и разнороден. В частности, Э.Дюркгейм, Г.Зиммель и П.Штомпка трактуют притязания как «потребности», П. Бергер, Г. Маркузе, П. Штомпка, Э. Асп как «претензия», Р. Мертон как «цель или средство», М. Вебер как «требование», Э. Гидденс как «значимость», П. Бурдьё как «социальные ожидания. Дж. Френк под притязанием понимал «трудности». Изучению притязания как сущности успеха занимались Л.В. Бороздина, Л.М. Головина, О.Н. Родина, Г.В. Турецкая. Трактовка понятия «притязания» отечественными социологами выглядит следующим образом: для А.И. Кравченко – это амбиции, цель и средство. Для В. Д. Альперовича – амбиции и стремление достичь чего-либо. Для Ж. Т. Тощенко – это амбиции, жизненные планы. Для В. А. Ядова – претензия, а для К.А. Абульхановой-Славской – это жизненные планы. Соглашаясь в целом и во многом с предлагаемыми формулами, автор настоящего исследования предлагает следующую формулировку понятия «притязания» как социологического. Под притязанием целесообразно понимать направленность личности на достижение определенного статуса, цели, результата деятельности, в которой заложено ее представление о результате, которого она достойна и способна достичь. В предлагаемом варианте определения в единый комплекс соединены интенции социализирующейся личности на занятие статуса и личностное прогностическое представление о параметрах этого статуса в виде представлений о целях деятельности по достижению. В нашем случае для учащегося – это представление о результатах и самого образования, и возможных результатах применения полученного образования для успешной профессионализации как значимой части общего социализационного процесса. Автор полагает, что подобный подход имеет принципиальное значение, делая акцент именно на системной комплексности начала и завершения в видении своих притязаний со стороны молодого человека.

Завышенный уровень притязаний, с одной стороны, способствует активности личности, интенсификации ее деятельности, с другой, может служить при неудачах, непризнанности, неуспехе непосредственной причиной разочарования, скепсиса, а нередко и неврозов. Заниженный же уровень притязаний не способствует оптимизации активности личности. Уровень притязаний и самооценки должен быть адекватны способностям самой личности, её возможностям и готовности к усилиям по преодолению противоречий. В притязаниях часто бывает заложена личностно-типологическая ориентация на успех-неудачу, а также представление о «цене» достижения: [1, с. 161]. Таким образом, в социологии более близкими

понятиями к термину «притязания» являются словосочетания «претензия (на что-либо)», «стремление достигнуть чего-либо», носящие субъективно-объективный характер и отражающие социальный смысл исследуемого объекта. Агенты социализационного действия или аспект его действий различаются между собой, и при разделении всей суммы знаний на отдельные совокупности мы лишь принимаем во внимание этот факт. Рассмотрим эти действия как элементы более широких структур, т.е. отнюдь не случайных совокупностей действующих лиц, замкнутых в сети взаимной зависимости (зависимость же есть состояние, при котором вероятность того, что действие будет предпринято, как и вероятность успеха этого действия, меняются в соответствии с тем, что представляют собой другие действующие лица, что они делают или могут сделать.

Литература

1. Акмеологический словарь / Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2004. – 161 с.
2. Полторак Н.А. Воздействие социальных факторов на профессиональную социализацию (в социально-научно рефлексии) // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) [Электронный ресурс]. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – №10(094). С. 223 – 232. – IDA [article ID]: 0941310016. – Режим доступа: <http://ej.kubagro.ru/2013/10/pdf/16.pdf>

literature

1. Acmeological Dictionary / Under total. Ed. AA Derkach. - M .: Publishing House of RAGS, 2004. - 161 p.
2. Poltorak NA The impact of social factors on the professional socialization (in the socio-scientific reflection) // Polythematic network electronic scientific journal of the Kuban State Agrarian University (Science magazine KubGAU) [electronic resource]. - Krasnodar KubGAU, 2013. - №10 (094). S. 223 - 232. - IDA [article ID]: 0941310016. - Access: <http://ej.kubagro.ru/2013/10/pdf/16.pdf>

Серикова В.П.

*аспирант Современной Гуманитарной Академии (СГА), специалист
Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО СОСТАВА СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ

Проблемы современного российского высшего образования, как и других сфер общества, заключаются, главным образом, в неэффективном управлении, обусловленным, априори, недостаточной профессиональной подготовкой (компетентностью) кадров.

Между тем ситуация, складывающаяся на российском рынке образовательных услуг, остается сложной. Очевидно, что системными причинами этого являются: комплексное разрушение системы

государственного управления образованием, случившееся еще в 1991 году в результате государственного переворота; коммерциализация системы образования, представители которой в погоне за прибылью девальвировали советское (российское) образование, снизили ее требования и стали сотнями тысяч выпускать «специалистов» с трудом понимающих чему их пытались научить. Сегодня эти кадры заполнили все общественные структуры, стали противниками всего отечественного, позитивного.

Безусловно, эти проблемы можно нивелировать, если следовать правилу – системой образования должны управлять те люди, которые компетентны, патриотичны и заинтересованы в ее развитии. Ретроспективная и современная практики показывают, что в российских условиях эту задачу можно решить с помощью правильной профессиональной подготовки управленческих кадров, основанной на отечественном опыте.

Эксперты-кадровики производственных компаний РФ свидетельствуют, что при приеме на работу сегодня практически невозможно встретить человека, который мог бы «без значительного количества орфографических и иных ошибок» заполнить заявление, состоящее из 3-4 предложений.

В этой связи, дополнительная подготовка (совершенствование) кадров становится не благотворительностью или «современностью» руководителя, а жизненной необходимостью.

В советский период для выдвижения на руководящую должность человек должен был соответствовать специальным квалификационным требованиям, например, профилю предприятия (или иной организации) той или иной отрасли народного хозяйства: специальное образование, стаж работы на предыдущих руководящих должностях не менее 5 лет и другим. [2, с.35] Таким требованиям соответствовали все министры образования СССР.

Исследование показало, что кадровая политика в современной России не обременена квалификационными нормативами. Основными условиями для выдвижения на руководящую должность являются: родственные связи, знакомство, партийная принадлежность, лояльность. Практика такого формирования структур управления системы образования социально опасна.

Разумеется, и в современной общественной практике без отечественного традиционного стратегического планирования подготовки кадрового резерва будет невозможно повысить эффективность управления российским образованием. Этот вывод согласуется с мнением экспертов (N=12), которые отметили, что сегодня сведена к минимуму деятельность руководства Минобрнауки РФ по формированию и подготовке кадрового резерва, для чего необходимо создание в системе управления этого института специализированной структуры подготовки кадрового резерва (ЦПКР). Его цель – отбирать, рекомендовать и продвигать на управленческие должности в системе управления образованием наиболее достойных кандидатов.

Предлагается организация центра, состоящая из трех отделов (информационно-аналитического, изучения кадрового резерва, организационно-плановой работы). Общая численность – 27 человек. Штатные – 10 (начальник центра, руководители отделов и групп); остальные –

совместители. Такой центр в настоящее время необходим для выполнения функций контроля формирования систем управления по командному принципу, который реализуется в следствии частой смены власти в результате выборов.

Командная система формирования структур управления имеет много положительных сторон, но в условиях пониженного уровня общественного контроля они (стороны) нивелируются такими явлениями как коррупция, непрофессионализм, подкуп и т.п., что не является традиционным для российского (советского) образования. В этой связи в отделе изучения кадрового резерва предлагаются предусмотреть должности специалистов по связям: с государственными органами власти; с образовательными, производственными, религиозными, ветеранскими организациями; со СМИ. Разумеется, такой состав ЦПКР, имея соответствующую мотивацию, будет иметь формальный доступ к силам и средствам регулирования деятельности управленческих кадров системы образования, позволит сократить количество отклонений (девиация) от традиционных норм общественного порядка. Т.е., при смене власти в результате выборов или административного назначения руководителя будет затруднительно назначение в систему управления образованием человека по личным мотивам без наличия соответствующих должности профессиональных качеств. К сожалению, сейчас такая практика встречается повсеместно. На должностях профессорско-преподавательского состава, например, кафедры прикладной социологии осуществляют «успешную» подготовку специалистов кандидаты медицинских, исторических, политических и иных не профильных наук. Данный факт фиксировали и другие исследователи. Например, руководитель Департамента социально-экономических институтов Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ) Е.В. Балацкий пишет: «Заведующими кафедрами, деканами, проректорами и ректорами стали назначаться люди без ученой степени доктора наук. Теперь для этого хватает степени кандидата наук, а порой и этого не требуется. В одном техническом вузе Москвы я вел переговоры о трудоустройстве с деканом факультета менеджмента и заместителем заведующего кафедрой менеджмента. Первый был кандидатом технических наук, второй – кандидатом химических наук. Тем не менее, это не помешало им занять административные должности в рамках учебного процесса по экономической специализации». [1, с.21-22]

Опросы профессорско-преподавательского состава (N=27), наблюдения образовательной практики показывают, что зреют протестные настроения, причина которых, безусловно, в нарушении традиций, сложившихся в вековой практике. В обществе уже давно соблюдается правило (традиция): нельзя экспериментировать на больших массах людей. Результат всегда будет не просто отрицательный, а разрушительно-отрицательный. К сожалению, эксперименты в системе образования идут уже почти четверть века. Результат – молодежь не знает Г.К. Жукова, но очень хорошо знает личность певца с нетрадиционной биографией Б. Моисеева [4], нарушено единство русского мира (события на Украине), выборщики (электорат) не ходят на выборы (а значит, не доверяют власти).

Известно, что в советское время сложилась традиция тщательной, всесторонней работы с кадровым резервом. Как и в других социальных институтах, в системе управления образованием осуществлялись постоянное научное прогнозирование, точное целеполагание и планирование работы с кадрами. Этот процесс одновременно и независимо контролировался несколькими структурами управления. Например, ни одно назначение в СССР на ответственную должность в любой сфере не осуществлялось без предварительного согласования и одобрения кандидатуры в соответствующих комсомольских, партийных, профсоюзных организациях (комитетах, комиссиях), структурах исполнительной власти и других. Назначение сотрудника на вышестоящую должность традиционно зависело от его профессиональной подготовки. Это условие было регламентировано в 1956 году специальным Постановлением ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улучшению подготовки руководящих партийных и советских кадров». [3, с.309]

В настоящее время подобных правовых норм, регламентирующих кадровую политику в российской образовательной практике, в ходе исследования обнаружено не было.

Таким образом,

1. Управление современного российского образования требует совершенствования, заключающегося, в числе прочего, в улучшении профессиональной подготовки кадров на основе отечественных традиций.

2. Командный метод формирования структур управления образованием оказался неэффективным, т.к. он открывает возможности трудоустройства в важнейший институт общества лицам без достаточного уровня подготовленности, делает не нужными традиционные формы работы с кадрами (например, профессионально-психологический отбор).

3. Для организации плановой деятельности по совершенствованию подготовки кадров для систем управления образованием необходимо создание специализированной структуры (центра) подготовки кадрового резерва (ЦПКР).

Литература:

1. Балацкий, Е В. Диссертационная ловушка [Текст] / Е.В. Балацкий // Свободная мысль – XXI. 2010. №2.
2. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих [Текст]. М.: Экономика, 1989.
3. Справочник партийного работника, вып. 8. [Текст]. М.: Политиздат, 1968.
4. Телевизионная передача Н.С. Михалкова «Бесогон» от 4 июня 2015 г.

Шедяков В. Е.

*доктор социологических наук, кандидат экономических наук,
профессор кафедры социологии и гуманитарных дисциплин
Государственный университет телекоммуникаций
г. Киев, Украина*

ОТ ПОСТСОВРЕМЕННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ К ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМУ УРОВНЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ

Под воздействием совокупности технико-технологических и социально-экономических факторов кардинально трансформируются производственные отношения. Проступающие на глобальном уровне в «большом обществе» признаки постсовременности (включая, прежде всего, постмодерн в культуре и постиндустриальное состояние экономики, совокупных общественных производительных сил) смещают акценты в создании и (пере)распределении общественного богатства. После волн механизации, автоматизации и роботизации усиливается тенденция сохранения за человеком преимущественно того, что не подпадает под эти процессы и сконцентрировано главным образом вокруг творческого развёртывания его сущностных сил; возрастает доля умственного труда в общественно-необходимом; основным источником стоимости становится творческий, прежде всего интеллектуальный, потенциал, а не психофизические усилия; приоритетом стратегий развития – производство знаний и эффективное их применение.

Рост структурирующего значения общества знаний акцентирует процессы и духовного производства, и умственного труда. Длительное время наука и образование были дополнительны к производительному труду, однако уже его промышленная стадия кардинально изменила отношение и требования к их качеству и роли. Дальнейшие же трансформации вели к превращению и образования (самообразования) в непрерывный процесс, и науки в первую (ведущую) производительную силу общества через положение непосредственной производительной силы. Для высвобождения своего созидательного потенциала наука обретает характеристики постнеклассической, интегрируя методы и возможности разных сфер знания. Удешевление накладных расходов в развивающихся регионах и расширяемая глобализацией и информатизацией возможность выбирать работу вне рамок проживания исключают для промышленно развитых стран перспективы конкурентоспособности, основанные преимущественно на экономии на переменном капитале. Переход к мелкосерийному производству с частой переналадкой циклов требует адекватности персонала, прежде всего, благодаря владению базовыми методологиями и путями их творческой адаптации к конкретным условиям постсовременности и особенностям участка деятельности. Совокупная общественная эффективность и хозяйственная конкурентоспособность в постсовременных условиях обеспечиваются развитием и реализацией личности и персонализацией деятельности, а отнюдь не нивелированием людей и усреднением функций. Соответственно, вовсе не

какие-либо формальные конструкты, а качество жизни и возможности творчества определяют прогресс страны, горизонты развития открываются государствам, в которых общественное устройство способствует реализации творческого потенциала населения.

В этих условиях дополнительные вложения «в человека» и «в общество» – это отнюдь не обременительная социальная нагрузка, а непереносимое условие качественного участия в конкурентной борьбе на верхних этажах экономики, где место экономии на переменном капитале в качестве магистрального направления получения стратегического выигрыша занимает творческая интеллектоёмкая деятельность, требующая тщательной подготовки и обеспечения, в том числе, путём качественных стимулирования и управления. Причём исследования по социально-экономической компаративистике вполне отчётливо демонстрируют, что даже страны, сумевшие на каком-то исторически ограниченном отрезке времени совершить модернизационный рывок и улучшить свое положение в системе международного разделения труда путём сокращения издержек, в частности – заработной платы, вынуждены были впоследствии кардинально пересматривать своё отношение к этому вопросу или же упустили позитивную динамику и экономического роста.

Выбор сегодняшнего дня: обеспечение государством полноты реализации эгоистических, узкокорыстных интересов некоторых – или же решение гораздо более широких общественных задач, опираясь, в том числе, и на частную заинтересованность, и на индивидуальную творческую инициативу. С одной стороны, в процессах хозяйствования при нынешнем разделении труда уровень кооперации и взаимозависимости настолько высок, что превращает под натиском всесторонней социализации понятие частной собственности и рынка в абстракцию, принцип. С другой, стимулы самореализации, чувство собственного достоинства, цели индивидуального профессионализма и достижений акцентируют задачи личностного совершенствования и индивидуального выбора. В любом случае, при всем разнообразии конкретных вариантов и форм сочетания общественного и личного, очевидно, что стратегии, связанные с разрушением культурного слоя цивилизации или же с наступлением на права и возможности творческой самореализации человека (тем более – на его жизнь), не могут быть признаны ни эффективными, ни приемлемыми.

Миссия управления деятельностью в этой ситуации – развить, высвободить и активизировать созидательный потенциал, опираясь на кардинально разнокачественные ресурсные базы и интегрируя не только имманентные постсовременности возможности, но и эффективные и способные к развёртыванию в новых условиях моменты социального наследия предшествующих моделей (прежде всего, наработанных Традицией и Модерном). Преодоление же монополии «внеморальных» моделей деятельности, рост антропоцентристских тенденций кардинально обогащает творческий потенциал; человек умеет и знает больше, чем осознает. В свою очередь, распространение многосложного труда «бросает вызов» человеку, а необходимость полагаться в решениях на самого себя, привычка к

ответственному поведению и самокритичности вообще не локализируются исключительно в промышленно-производственной сфере. Управленческого технократизма с его «холодным», «объективированным» управлением и приоритетным требованием исполнительской лояльности уже очевидно недостаточно; он не высвобождает всего созидательного потенциала. При этом необходимость новой стратегии развития накладывается сегодня на нерешённость задач и классического модерна, сосуществование и сорезонирование хозяйственных укладов, базирующихся на культуре традиционной, модерной и постмодерной, обществе аграрном, индустриальном и постиндустриальном, включающем канву и логику азиатского способа производства, настоянного на всеобщей частной собственности, что влечёт применение понятий пост(недо)модерна или квази(пост)модерна и широкое регулятивное использование ряда иррационально-превращенных форм. Переход же к сочетанию в управленческих композициях элементов фордизма и постфордизма, свойственных организационно-управленческим формам индустриального и постиндустриального общества, требует движения от управления на основе директивных указаний к стимулированию желательного поведения и соответствующих трансформаций. Это, в свою очередь, актуализирует моменты не только кросс-культурные, но и свойственные конкретным культурно-цивилизационным мирам (и, прежде всего, связанные с базовыми ценностно-смысловыми комплексами).

Таким образом, ныне формированием в глобальных масштабах постиндустриальных производственных отношений, глобализацией международной экономики (в частности, конкурентных отношений) создаются объективные предпосылки для обеспечения постсовременного качества и постиндустриального уровня производственной демократии, совершенствование социетальных механизмов которой сегодня – это отнюдь не только дополнительный организационный ресурс, но и безальтернативный способ сочетания продуктивных форм согласия общества, поддержания эффективной социально-политической среды. Для комплексной оценки потенциала и перспектив развития производственной демократии сегодня, по нашему мнению, целесообразно выделять: по уровню участия – демократию промышленно-производственную (на одном предприятии) и экономическую (в отрасли и всей экономике); по степени участия – демократию соучастия (меньшинство в органах управления при совещательном характере полномочий), соуправления (равное представительство и право вето), самоуправления (участники производства управляют предприятием, как правило, по принципу «один работник – один голос»); по форме участия – демократию прямую или косвенную. В управлении собственностью производственная демократия чаще выявляется при определении профиля, ассортимента и масштабов производства, соотношения прибыли и себестоимости, при участии в принятии решений о формировании фондов, о кадровых перемещениях, в контроле за администрацией; в управлении производством – при решении вопросов технологии, контроля, обеспечения ритмичности, благоустройства, распределении и оптимизации

внутрипроизводственных материальных потоков, хранения ценностей, достижения трудовой дисциплины; в управлении социальной сферой – при коррекции постоянной и переменной частей заработка, форм стимулирования, условий труда, экологических требований, в управлении бытовой сферой – при распределении корпоративных возможностей решения проблем отдыха, жилья, охраны здоровья, образования, детских учреждений, предоставлении разнообразных внутрикорпоративных услуг и проч.

Бахтизина Д.И.

к. филос. н., доцент,

Сибайский институт

Башкирского государственного университета

МУЗЫКА В ПРОСТРАНСТВЕ ДУХОВНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА

Музыка является составной частью духовной жизни общества. Она, как и другие виды искусства, концентрирует в себе идеи, которыми живет общество. Неспособность современного общества ясно ответить на актуальные требования времени приводит к затяжному духовному кризису. Стремительные изменения в жизни общества нередко оказываются губительными для целостности человеческой личности. Условия информационного пространства, где живет современный человек, приводят к искажению его психики, и в связи с этим справедливым представляется вопрос Т.Ю. Сидориной, каким будет «новый человек эпохи глобализации» [3, с.15]. Мучительный поиск выхода из кризиса вновь и вновь заставляет общество обращаться к духовным ценностям, к числу важнейших из которых относится музыка. Т.В. Лазутина рассматривает музыку как один из возможных путей выхода общества из кризиса именно в силу того, что музыка несет в себе универсальные ценности бытия [1].

Человек, включенный в систему созидания музыки, является не просто представителем определенной деятельности, но творцом духовных ценностей. Его деятельность образует особое творческое пространство, в котором присутствует множество людей, объединенных силой и красотой искусства.

Музыка дает каждому человеку уникальный опыт духовной жизни, без которой его восприятие и понимание духовной составляющей общества не будет полным. В музыке концентрируется богатство и многообразие духовной жизни человека, в ней заложены потенции его духовности, способность человека быть существом трансцендентным. Музыка открывает канал связи с невидимым, необъяснимым, той областью жизни человека, которая не подвергается строгому анализу его сознания. Она является той стороной духовной жизни человека, которая напоминает ему о необъятности его сущности, рождает «живое знание о единстве видимого и невидимого, телесного и духовного» [4, с. 15]. Пробуждая в человеке чувственное начало, музыка постепенно двигается к глубинам его духовности, рождая единство различных сторон его сущности. Она дает человеку уникальную возможность ощутить гармоничность и цельность своей личности. Музыка открывает в человеке творческое начало, побуждающее его искать и находить свою истинную сущность в глубинах сознания и подсознания.

Особую энергетику музыки можно определить как интегрированный опыт предшествующих поколений в области познания человеком самого себя. Вся история музыки представляет собой поиск человеком своей сущности. Она является путем человека к самому себе.

Погружение в музыку дает человеку возможность остаться наедине с собой и прислушаться к себе. Эта возможность в последнее время приобретает все большее значение в обществе, где ритм жизни возрос в несколько раз, и суета внешней жизни представляет настоящую угрозу психическому здоровью человека. В современном обществе человек не занят своим духовным миром и совершенно не думает о своем духовном здоровье. Озабоченность среднестатистического человека достижением внешних успехов неизбежно приводит к его внутреннему опустошению. В условиях, когда человек теряет самого себя, ему необходимо нечто, что могло бы помочь ему пересмотреть отношение к ценностям бытия. Общество, находящееся в состоянии духовного кризиса, есть результат духовного оскудения его отдельных членов.

Музыка сильна уникальным единством внутреннего и внешнего в ней. Являясь обобщением опыта символического познания мироздания, она несет в себе общее, что объединяет все общество. Но, в то же время, она сохраняет в глубинах своего содержания некое личностное начало, живущее как отпечаток неповторимой личности творца и отвечающей личностному восприятию слушателя. Масштабность и камерность, обращенность ко всему миру и к каждому отдельному человеку, делает музыку единственным в своем роде каналом передачи и обработки информации, имеющей значимость для человека.

Чувства, переживаемые человеком при восприятии музыки, приобщают его к высшим достижениям общечеловеческого духа. Восторг, возникающий в момент постижения сущности музыки, поднимает каждого отдельного человека над ним и делает его частью духа всего общества, трансцендентального субъекта. Абстрактность музыки в качестве обобщения духовного опыта многих поколений людей позволяет ей стать неисчерпаемым источником поиска новых впечатлений и идей.

Через гармоничность и внутреннее совершенство музыка открывает для человека неявное знание о мироздании. П.Хаммель приводит высказывание философа Ф. Бюхтгера о том, что «музыка является отражением внешнего порядка и в то же время внутренним миром духовного бытия, в котором неосознанно живет каждый из нас» [4, с.21]. Человек силен своим внутренним миром, в котором он черпает силы для жизни. Богатство этого внутреннего мира создается самим человеком, и оно нуждается в постоянном совершенствовании. Музыка с ее необъяснимой энергией, является одним из путей его обогащения. Вливая силы в человека, она открывает в нем неизвестные ему прежде творческие возможности. Реализуя творческие потенции человека, музыка помогает ему стать счастливым.

Музыка ярче всего выражает необъяснимую силу, владеющую обществом. К ней более всего подходит понятие «дух», которым Г.Гегель и определил сущность музыки. Х. Ортега-и-Гассет подчеркивает удивительное внутреннее единство, свойственное произведениям искусства, созданным в одну историческую эпоху [2,с.88-89]. Идея, невыразимая в четком понятии, тем не менее, находит бесконечно разнообразное воплощение в различных видах искусства, жанрах и формах. Крайняя эмоциональность музыки и ее

способность вкладывать в небольшую интонацию огромный информационный объем делает ее уникальным явлением в воплощении того поэтического духа, который можно определить как дух времени.

Ценность музыки как духовного явления определяется тем обстоятельством, что она, являясь символом свободы человеческой воли, пробуждает творческое начало в человеке. Пробуждая духовность, побуждающую человека творить, музыка раскрывает его глубинную, истинно человеческую сущность.

В отличие от визуальных видов искусства музыка лишена опасности «натурализма». Крайняя опосредованность и абстрактность музыки изначально определили ее как искусство символическое. Музыка – область жизни идеи, которая одухотворяет не одно поколение людей. Она является неким связующим звеном между эпохами благодаря универсальности своего содержания. Интонационная мощь музыки раскрывается не сразу, но постепенно, по мере актуализации заложенной в ней идеи. Музыка, являясь воплощением духа, выступает в качестве показателя тонуса духовной жизни общества. Недаром Конфуций утверждал, что о состоянии общества можно судить по тому, какую музыку предпочитает народ.

Заложенная в музыке идея представляет собой духовный стержень, скрепляющий общество, как по горизонтали, так и по вертикали. «Горизонтальная» координата, при этом, проявляется в способности музыки выражать духовное состояние всего общества. Она создает предпосылки для его духовного единства на определенном историческом этапе развития, определяя духовные приоритеты. Однако гораздо более важной выступает «вертикальная» координата, пронизывающая собой весь исторический путь духовного развития народа. В ней раскрываются те духовные приоритеты, благодаря существованию которых народ живет как некая духовная общность.

Литература:

1. Лазутина Т.В. Ценностный мир в искусстве музыки// Вестник Бурятского государственного университета. – 2009, №6а. – С.247-249.
2. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства//Эстетика и теория искусства XX века. Хрестоматия. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – С.88-110.
3. Сидорина Т.Ю. Философия кризиса. – Наука, 2003. – 456 с.
4. Хамель П.М. Через музыку к себе. Как мы познаем и воспринимаем музыку. – М.: Классика-XXI, 2007. – 248 с.

Дальская В.А.
*кандидат педагогических наук,
доцент кафедры академического пения
Института современного искусства*

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Интеграционные процессы в мировом пространстве вокально-музыкального искусства считаются свершившимся фактом. В частности, исполнение опер на языке оригинала позволяет вокалистам участвовать в проектах различных театров мира, где труппа исполнителей подбирается на основе кастинга, в котором, как правило, бывает многонациональный состав.

Выход на мировую арену оперного исполнительства обязывает певца быть конкурентоспособным. Это может обеспечить в первую очередь то, что в обиходе вокалистов называется - «хорошая школа». Здесь можно было бы обозначить ещё ряд совершенно необходимых качеств певца, но пока остановимся именно на этом понятии, включающем в себя в основном технологическую сторону вокального искусства.

Вопросам подготовки кадров педагогов-вокалистов в высших учебных заведениях уделяют внимание многие авторы, акцентируя внимание на том, что общий профессиональный уровень выпускаемых студентов, будущих специалистов-педагогов, как правило, желает лучшего.

Многие это связывают с расцветом оперного жанра и большой востребованностью певцов, которые, не доучившись, стремятся поскорее сделать карьеру, что приводит к быстрой потере творческой технической формы. Что можно было бы отнести к основным недостаткам современного исполнительства? Я бы сказала – озабоченность силой звука. Перед певцом стоит микрофон, но посыл звука такой, что у певца запирается дыхание и пение уже не доставляет зрителю удовольствия, так как начинают акцентироваться мышцы гортани. Да, все выполняют и форте, и пиано, но желание певца быть слышимым, переводит пение в крикливость и убирает душу исполнения.

Что послужило причиной современного стиля исполнения – большие залы, большие оркестры? Но это было и раньше. Ответ, скорее всего, следует искать именно в технологической подготовке певцов, а, следовательно, во взаимосвязи встаёт вопрос и об уровне подготовки вокалистов-педагогов.

Главное, что беспокоит в данном вопросе – это методологическая проблема не только воспитания голоса певца-исполнителя, но и передачи педагогом «своей школы» далее своим ученикам. По этому же поводу с большой душевной болью пишет доцент Уральской консерватории им. М.П. Мусоргского В.Н. Шерстов: «Огромным просчётом всей политики формирования вокальных педагогических кадров явилось то, что глупейшим образом проведена прямая взаимозависимость артиста (певца) и педагога (вокалиста). В нашей педагогической системе заслуженный артист через 3-5 лет становится доцентом. Народный артист, да если он ещё народный артист СССР, сразу становился профессором. Парадоксальность заключается в том, что все от

мала до велика понимают: певец и педагог – две совершенно разные профессии... а воз и ныне там... <...>. Такой отбор педагогических кадров нанёс сокрушительный удар по вокальному искусству» [6, с. 95]. Дополнительно можно отметить, что в требованиях ВАК, предъявляемых к соискателю должности профессора, имеется пункт, в котором указано, что претендент за три года перед тем, как подаст документы на соискание звания, должен подготовить 2-х учеников, лауреатов международных или всероссийских конкурсов [4, с. 7, пункт 13-г)]. Можно подумать, что лауреаты пекутся как пирожки - по-таймеру. Но это ещё ничего – «международных» конкурсов в Московской области достаточно. А вот то, что сам соискатель обязательно должен быть или народным артистом, или лауреатом международных конкурсов, реализовать сложнее [5, с. 9, пункты 14 и 15]. А большинство жаждущих овладеть секретом вокала ищут педагогов среди заслуженных, народных и именитых певцов. Но если вспомнить, что одну из величайших русских певиц Ирину Архипову воспитала *пианистка* Н.М. Малышева, а Галину Вишневскую – В.Н. Гарина, певица, не имевшая ни титулов, ни званий, а *композиторы* М. Глинка и А. Даргомыжский, *скрипач* Г. Панофка - снискали большое признание, как вокальные педагоги (и подобных примеров найдётся много), то возникает законный вопрос: что должен знать, уметь и какими качествами обладать педагог по вокалу, чтобы его можно было причислить к разряду хороших педагогов.

Как пишет профессор РАМ им. Гнесиных М. Агин: «Задачей учебно-воспитательного процесса в высшем музыкальном учебном заведении является формирование личности молодого специалиста, вооружённого системой музыкальных знаний, умений и навыков профессиональной деятельности, владеющего основами исполнительского *и педагогического мастерства* (курсив – В.Д.). По окончании высшего учебного заведения выпускники вокальных факультетов получают квалификацию не только оперного или концертно-камерного певца, но и преподавателя пения. Однако знания и умения их в области педагогики *оставляют желать лучшего*» [1, с. 156].

Данное высказывание, опубликованное ещё в 1984 году, остаётся актуальным и злободневным по сей день. Сетования на низкий уровень вокальной техники и исполнительства слышны и сейчас. Так Елена Образцова в интервью на вопрос тележурналиста, - нравятся ли ей молодые певцы, участвующие в телевизионном проекте «Большая опера», - однозначно, не задумываясь, ответила: «Нет. Мы их хвалим в надежде, что потом они достигнут высокого уровня». А ведь конкурс на программу был огромный, и можно предположить, что были отобраны лучшие из лучших. А главное, они, почти все получили ангажементы в оперные театры Европы, а значит, приезжать к своему педагогу они уже не смогут, а ломка школы у другого педагога чревата суровыми последствиями. Недаром Е. Мирошниченко в своё время, поехав на стажировку в Италию, отказалась заниматься с знаменитым маэстро Барра.

Отметим ещё одну из причин, которая является преградой для полноценного освоения школы даже у очень хорошего, опытного педагога, это

количество часов, отводимых учебным заведением и программой на обучение по специальности. Приведём пример из статьи профессора М. Агина, в которой он пишет о парижской консерватории: «На специальность – сольное пение отводится 400 часов» [2. с. 66]. Это 100 часов в год. В наших учебных заведения в лучшем случае - 200 часов... за весь период обучения. Таким образом, ученик, выходя из института с корочкой, не сможет получить работу в профессиональном театре и он... идёт преподавать. И, таким образом, так называемая парампара – цепочка знаний, передаваемых от ученика к ученику, оскудевает.

Педагогическая практика, проводимая в институтах, не даёт желаемого результата, потому что все стажёры приходят к одному, выделенному специально, педагогу-консультанту. А, как пишет профессор М. Агин о парижской консерватории: «Единой методики, которой придерживались бы все преподаватели пения – нет» [2]. И это естественно! Значит, педагогическое воспитание студента, передача школы «из уст в уста» может происходить только при занятиях *со своим педагогом!* Ведь каждый педагог считает, что у него «своя школа». И это действительно так, несмотря на то, что общедидактические принципы для всех едины, но пути реализации их очень многообразны и индивидуальны.

Поскольку тот «метод визуального моделирования певческого аппарата», которым пользуюсь я, известен очень узкому кругу педагогов [3], то посещение уроков педагога-консультанта для своих учеников считаю просто неприемлемым, поскольку другая информация может сбить с толку ещё не совсем сформированные на определённую информацию мозги студента. Особенно это касается обучения певческому дыханию.

Занимаясь в своё время вокалом у Е.М. Рожковой, я после урока садилась рядом с Е.М. и слушала её замечания ученикам. И я обнаружила странную вещь – обладая прекрасным музыкальным слухом, я не слышала тех недостатков, которые слышала Е.М. Ученик поёт прекрасно, но Е.М. останавливает, делает замечания, ученик выполняет её требования, – и только тогда я слышу разницу в звуке, и разницу потрясающую. Моё обучение продолжалось *три года*, на занятия я ходила *каждый день*, кроме субботы и воскресенья, и только тогда научилась не только слышать аппарат ученика, но и «видеть». Характер звука сам говорит и «показывает» где, в какой части в данный момент случилась нестыковка в так называемом функциональном аппарате певца.

Для меня стало открытием, что профессии певца и педагога – это две разные профессии, поскольку у певца должен быть развит внутренний слух - «аутофонос», а у педагога – внешний слух, способный воспринимать тончайшие сигналы от различных мышц и отделов вокального аппарата «снаружи». А здесь характер сигналов совсем другой! И это два «разных слуха», поскольку «внутренним слухом» управляет один из отделов правой лобно-височной доли мозга, а «внешним» - один из отделов левой лобно-височной доли. И в зависимости от плотности иннервации этих отделов, у человека может быть более развит тот или иной тип слуха. То есть, хорошим педагогом не сможет стать даже хороший певец, у которого, соответственно

плохо иннервирована эта часть *соответствующей* височной доли. К сожалению, пока определить это достаточно сложно, особенно самому педагогу в бытовых условиях вокальной аудитории, хотя академик В.П. Морозов в этом отношении имеет большие наработки в своей экспериментальной лаборатории при консерватории им. П. И. Чайковского.

Стажёр обучается педагогическому мастерству, занимаясь со школьниками. Все основные методические требования, предъявляемые к взрослому певцу: опущенная гортань, поднятое нёбо, прикрытый звук, отзвучивание в грудном резонаторе или в носовой камере преподносятся школьнику *опосредованно*, через эмоциональные образы: прикрытие – печаль, поднять нёбо – удивление, послушать грудной резонатор – положив руку на грудь, очень-очень попросить у кого-то прощения или пообещать исправиться и т.д. За этот первый период стажёр постепенно сам будет научиться слышать «снаружи» эти отделы вокального аппарата.

Сам стажёр начинает посещать свой урок вокала у педагога на 15 минут раньше, чтобы прослушать конец урока предыдущего ученика, а после своего урока остаётся ещё на 15-20 минут, чтобы послушать начало урока следующего ученика. Когда ученик делает ошибку, то стажёру задаётся вопрос, *что* следует исправить и какое *технологическое приспособление* для этого нужно использовать. Даже если стажёр не слышит и не знает, что подсказать ученику, то объяснение педагога и выполнение учеником правильного звуковедения, даёт стажёру возможность сравнения и запоминания правильного формирования вокального аппарата, а главное – приводит к постепенному накоплению информации во «внешнем» слуховом отделе о звуковой модели, которая в последующем, по принципу обратной связи, сама начнёт отдавать команды фонационному аппарату на включение определённых мышечных комплексов.

Таким образом, основным принципом воспитания вокалиста-педагога является единственный путь – посещение уроков своего педагога, школу которого он хочет постигнуть, анализирование поющего студента, даже можно сказать – сканирование его вокального аппарата, задавание вопросов, стремление проникнуть в суть вокального процесса. А для этого необходимы комплексные знания по физиологии, анатомии, нейрофизиологии, психологии, о законах резонансного пения, глубоко и основательно разработанных академиком В.П. Морозовым [4, с. 297].

Безусловно, владение комплексом знаний о законах функционирования голосового аппарата необходимо и педагогу, и студенту, но то, что может педагог передать студенту «из уст в уста», не сможет компенсировать ни одно, самое точное описание на бумаге. Потому что, самым главным инструментом педагога-вокалиста является его слух, и слух специфический, как мы выяснили выше, который должен воспитываться целенаправленно – с той или с другой стороны.

И ещё одна серьёзная проблема, связанная с ломкой школы студента: это перевод студента после бакалавриата к другому педагогу (профессору!) в магистратуре, поскольку иногда считается, что «просто» доцент не имеет права

преподавать в магистратуре. Опять же вспомним, что великую Ирину Архипову подготовила пианистка, а великую Галину Вишневскую «просто» певица...

Обозначенную проблему нужно решать «всем миром» и на более высоких инстанциях, чтобы сам педагог готовил своего ученика к педагогической деятельности, что может обеспечить сохранение школы тех педагогов, которые имеют высокий профессиональный результат в воспитании студента-вокалиста.

Литература:

1. Агин М.С. О подготовке студента-вокалиста к педагогической деятельности / Сб. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 7. Москва. Музыка. 1984. С. 156-172.

2. Агин М.С. Вокальное образование во Франции (от Дюпре до Фернандес) / Сб. Вопросы вокального образования // Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений. Москва, Санкт-Петербург, 2014. С. 60-68.

3. Дальская В.А. Формирование певческого голоса средствами визуального моделирования у студентов-вокалистов в вузах культуры и искусств: дисс. ... канд. пед. наук. М. 2012. 224 с., илл.

4. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. ИПК РАН, МГК им. П. Чайковского, Центр «Искусство и наука». М., 2002. 496 с., илл.

5. Постановление Правительства Российской Федерации № 1139 о порядке присвоения учёных званий от 10 декабря 2013 г. / Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике».

6. Шерстов В.Н. Преобразование образования на грани веков или его гибель? / Сб. «Вопросы вокального образования. Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений // Редактор составитель – к. пед. н., профессор РАМ им. Гнесиных М.С. Агин. Москва-Санкт-Петербург, 2012. Стр. 82-96.

Резникова О.И.

*Ст. преподаватель, факультет технологии и дизайна
Брянский государственный университет
имени академика И. Г. Петровского*

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ ЖИВОПИСИ РОССИИ

Русское реалистическое изобразительное искусство обладает рядом особенностей. Приоритетным является духовно-нравственная составляющая, ведущая своё начало от традиций критического реализма второй половины XIX века и включающая в себя наследие отечественной изобразительной школы. Перспектива исследования связана с особенностями развития информационного постмодернистского общества и относящийся к данному явлению процесс глобализации культуры, во многом ведущий к утрате традиционных ценностей и потере самоидентификации. В представленных

тезисах реалистическая живопись рассматривается как культурное наследие русского искусства, несущее в себе важнейшую духовную составляющую нации.

Актуальность поднятой темы определяется тем, что начало XXI века в изобразительном искусстве России отмечено выставочным ажиотажем множества авангардных «измов», избыточным вниманием к «самовыражению» художников на крупнейших вернисажах страны, обращением к реалистическому искусству, как к отжившему методу изобразительного искусства. Предложенные тезисы выявляют современные тенденции развития реалистического искусства, которые обозначаются сегодня практической деятельностью живописцев, активно участвующих в масштабных выставочных проектах, и создающих для этой цели творческие объединения и региональные общественные организации. Рассматривается целый ряд значительных событий в культурной жизни России начала XXI века, свидетельствующий, что реалистическое направление в изобразительном искусстве, как магистральное серьезно востребовано как среди художников, так и в обществе.

Сохранение культурного наследия, выраженное в произведениях искусства, является одним из приоритетных направлений деятельности во многих европейских странах. [5].

Современное мировое сообщество сегодня широко представляет культурные ценности, во многом демонстрирующие вклад своей нации в общее развитие мировой культуры. [3]. Не углубляясь в рассмотрение дефиниции культурных ценностей, отметим наряду с архитектурными сооружениями (которые чаще всего ассоциируются с этим понятием), высокое предназначение произведений изобразительного искусства, а конкретно – живописи. Картины, созданные в разные исторические эпохи, являются предметом гордости Национальных музеев мира. В них собраны коллекции, наглядно демонстрирующие развитие живописных традиций той или другой страны. Но, на негласной карте особо ценных явлений существуют некие доминанты, которые существенно влияли на общий ход развития мировой живописной традиции. Эпоха Возрождения в Италии, импрессионизм во Франции, работа Венского сецессиона в Австрии, это уже некие «бренды», связанные с определенной страной. Затрагивая изобразительное пространство России, несомненно сегодня такой доминантой можно назвать Русский авангард. Супрематизм Казимира Малевича, абстракционизм Василия Кандинского, конструктивизм Владимира Татлина и др. широко представляют русское искусство в мировом культурном пространстве. Несомненно, работы представителей русского авангарда обладают набором уникальных особенностей, что выражено в организации пространственных построений, пластического решения формы, особого цветения композиции, а также богатстве колористических экспериментов. Яркие по замыслу и художественному воплощению они резко выделяются своей революционностью на фоне традиционного классического искусства, «...не случайно рождение авангарда хронологически — и географически — совпало с первым прорывом научной революционной мысли в Европе». [1,с.34-49].

Ни в кой мере, не умаляя достоинств художников русского авангарда, необходимо отметить. Сегодня в России инновационное искусство несёт в себе репрезентативную функцию, тем самым довлея и несколько искажая общую картину развития живописной традиции нации. Актуальностью представленной работы является важность сохранения реалистической традиции в изобразительном искусстве, её передачи в истинном свете будущим поколениям и возможности её подлежащего распространения в мировом культурном пространстве.

История свидетельствует, что реализм в русском искусстве не некий модно-переменчивый стиль, а обретённое воплощение пронизывающей мироустройство гармонии, проявление потаённых смыслов национального бытия. [2, с.34]. В связи с этим задачами данного изыскания, стали: исследование востребованности произведений реалистической живописи в социокультурном пространстве России XXI века, анализ особенностей экспозиционного показа художников-реалистов, научный обзор творческих проектов, освещающих особенности развития реализма в России, а также востребованность данного художественного направления в мировом европейском пространстве. Реализм как художественное направление, непосредственно отображающее реальный мир во всех его проявлениях явился магистральным путём для художественной жизни России в XIX — XX вв. Широко известны имена художников, творческое наследие которых составило славу русской реалистической живописи. В первую очередь, это внимательное отношение к натуре, творческий подход художников при изучении выбранной темы, блестящее техническое исполнение (по части рисунка, живописи, композиции). В арсенале русского реалистического изобразительного искусства находятся произведения, восхищающие нас полнотой художественного образа, мощной жизненной правдой и духовной наполненностью.

Современные тенденции развития реалистического искусства, сегодня обозначаются практической деятельностью живописцев, активно участвующих в масштабных выставочных проектах, и создающих для этой цели творческие объединения и региональные общественные организации. Представляет интерес выставочный проект «Притяжение реализма» осуществленный в Москве в галерее «Измайлово» (2009). Его цель – показать зрителю, что реализм в современном искусстве существует и развивается. В январе 2010 года при Галерее «Измайлово» было создано Творческое объединение «Паровоз» Художники, вошедшие в состав объединения, выступают своего рода «паровозом» в мире искусства – протягивают руку помощи молодым и талантливым в их творческом развитии. искусства. В галерее «Арт Прима» стартовал актуальный масштабный Всероссийский выставочный проект «Романтики реализма» (2007). В этой связи, необходимо отметить роль академического художественного образования, которое имеет глубокие традиции школы, которая, несомненно, сохраняется в России. Увлечение не фигуративным искусством, во многом снизили планку специфики преподавания рисунка, живописи, композиции, во многих учебных заведениях мира. Несмотря на серьёзные испытания в связи с современными приёмами

подачи художественного продукта (перформансами, хэппенингами и т.д.), огромным влиянием на зрителя, критиков, любителей искусства современных европейских течений, русская реалистическая живописная школа не сдаёт свои позиции. Её традиции сегодня востребованы в мировой художественной практике. [4]. В нынешней художественной ситуации судьба реалистического искусства складывается непросто. Произведения этого направления, вызывая неизменный интерес у публики, оттесняются в сознании художников и критиков на второй план из-за экспансии концептуализма. Авторы, стремящиеся к быстрому успеху, обращаются к концептуальному искусству. В то же время увлечение художников созданием объектов, инсталляций, провокаций и т.д., где главным является сама идея, а не ее воплощение, приводит к упадку собственно живописного мастерства, без которого создать реалистическое произведение невозможно. Парадоксальность ситуации заключается в том, что среди широких масс зрителей реалистическое искусство всегда было любимо и востребовано. Таким образом мы утверждаем, что классическая традиция не исчерпалась и наши современники продолжают работать, в значительной мере основываясь на тех же принципах реализма основным критерием которого является наличие художественного образа. На основе исследовательских аналитических, обобщающе-синтетических, описательно-дискурсивных методов мы утверждаем, что несмотря на то, что в XX веке произошли политические события, во многом приведшие к утрате традиционных этических и эстетических ценностей, реалистическое искусство не растворилось в постмодернизме. Сегодня масштабные выставочные проекты определяют преемственность традиций реализма возвращая вольно или невольно забытые и так необходимые в профессиональной практике творческие проблемы серьезного картинного делания, исполнение произведений в классических техниках и материалах, поднимая вопрос о необходимой смене поколений, о приходе в профессиональное искусство подготовленной и серьезно работающей молодежи. Являясь важной частью духовной культуры, традиции реалистической живописи стали гуманистическим ориентиром и культурным наследием России.

Литература:

1. Авангард и китч Клемент Гринберг Художественный журнал №60 декабрь 2005 /Впервые опубликовано осенью 1939 г. Partisan Review, VI, no. 5 (p. 34 – 49).
2. Гавриляченко С.А. Вечная современность реализма /Каталог II Международной ассамблеи художников «Пластовская осень» 2013
3. Максаковский В.П. Всемирное культурное наследие: Науч. - попул, справочное изд./Максаковский В.П.-М.: Логос, 2002.
4. Традиции школы. Творческая мастерская живописи Российской академии художеств. -М.: Академия акварели и изящных искусств, 2013
5. ЮНЕСКО: Цели, структуры, деятельность: Хроника, факты и цифры/Сост. Ройтер В., Хюфнер К.; Ред. Дроздов А.В.-М.: Рудомино, 2002.

РЕМЕЙК СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА В РОССИЙСКОМ КИНО

Как известно, в разные периоды мировой истории в искусстве выделялись ведущие стили и направления: в Античности – это скульптура и архитектура, в Средние века – это архитектура, в Новое время – это музыка и живопись, а в современном искусстве – это кинематограф. Он появился на стыке веков, когда «массовая культура» все больше и больше распространялась в Мире. Но лишь спустя полвека, в кино появляется такой термин как ремейк.

Ремейк, в переводе с английского, обозначает «переделка» — это более новая версия или интерпретация ранее изданного произведения (фильма, песни, любой музыкальной композиции или драматургической работы). Ремейк не цитирует и не пародирует источник, а наполняет его новым и актуальным содержанием, однако «с оглядкой» на образец. Может повторять сюжетные ходы оригинала, типы характеров, но изображает их в новых исторических, социально-политических условиях. Данный термин используется по отношению к фильмам, за основу которых взяты оригинальные фильмы, снятые раньше, то есть это фильм, снятый по мотивам другого фильма. Обычно режиссёры ремейков по-своему перерабатывают оригинальный фильм, но иногда снимаются новые версии, полностью повторяющие оригинал. [1]

Как видно из определения, то идет наложение одного культурного пласта на другой, или просто переносится основа оригинала на современность. Но есть объяснение этой тенденции, и для её рассмотрения можно обратиться к современной российской культуре, так как ремейки в России – это детище постсоветской культуры, в отличие от всеобщей тенденции, которая была на 20 лет раньше.

На всем постсоветском пространстве в 90-е годы XX века происходил резкий упадок культуры. Это время характеризуется засильем на телеэкранах бразильских сериалов и американских фильмов, повсеместным навязыванием американизированного образа жизни. Во многом этому способствовало попустительство в культурной сфере со стороны государственных органов и властей. Культурная сфера жизни была оставлена один на один с жестокими законами рыночной экономики. Отсутствие государственной поддержки привело к коммерциализации культуры и, как следствие, падению духовного, эстетического начала, повышению ее развлекательного характера. [2] Таким образом, под воздействием рыночной экономики, начинают стираться эстетические идеалы и образы, созданные ещё в 60-80х годах прошлого века. Нельзя полностью сказать, что современная российская культура и кинематограф – это только упадок морали и нравственности, потому что, нынешняя массовая культура в целом – это культура, направленная на копирование, симулякризацию и т.д. По этому поводу писал Жан Бодрийяр: «Кино плагиаторствует у себя самого, вновь и вновь тиражируется,

переделывает свою классику, реактивирует свои мифы, переделывает немое кино таким образом, что оно становится более совершенным, нежели изначально немое кино, и т.п. ...» [3, с. 171]

Ремейк – это ориентир культурного ландшафта сегодня. Современная культура привыкла готовить какой-то новый продукт из ранее созданных продуктов. Это мировое социально-культурное течение, под которое не мог не попасть российский кинематограф. Только, данный процесс уже существует в мировой киноиндустрии довольно давно, известны такие ремейки как: «Город ангелов» (Брэда Силберлинга) – оригинал «Небо над Берлином» (Вима Вендерса), «НьюЙоркское такси» (Тима Стори) - оригинал «Такси» (Люка Бессона), «Одержимость» (Пола Макгигана) - это «Квартира» (Жиль Мимуни), «Солярис» (Стивена Содерберга) - это «Солярис» (Андрея Тарковского) и мн.др.

А современный российский кинематограф обращается к ремейкам только сейчас. Но как мы видим, по нынешнему репертуару кинотеатров, то российское кинопроизводство обращается к фильмам советского периода, а не к мировому кинематографу. Когда началась такая тенденция в России, то кинокритики начали говорить о сценарном кризисе в области киноискусства. Потому что, многие идеи сюжетов, чаще всего заимствуют у уже успешных американских картин, пытаясь перенести их на русскую культуру, выдавая образ культурного героя Голливуда или Европы, за культурного героя в России. Этот ориентир и перенаправил сценарную гильдию на американизацию российского кинематографа. Но такая тенденция не очень долго лидировала в российском кинопрокате и за это время успела погубить пласт идейных сценаристов, которые не были услышаны. Американизированный герой в русском исполнении не находил отклика у российского зрителя: идея и сюжет не новые, а также отсутствуют технические эффекты – это все привело к финансовым убыткам российского кинематографа. Возможно, стоит вспомнить проект «Ночной и дневной дозор» Тимура Бекмамбетова, который взял российского сценариста, российскую основу и добавил немного эстетики Голливуда. Это и был российский успех, приближенный к уровню мирового современного кинематографа, но как не парадоксально, режиссер не смог дальше реализовать свои проекты в России и эмигрировал в Америку.

Таким образом, гонясь за прибылью и американизацией, российский кинематограф стал терять зрителя российского кино. Все, что ему оставалось – это обратиться к фильмам, которые стали классикой советского кинематографа.

Первая и, возможно, самая основная причина таится в коммерческих целях проектов. При чем, делая ремейк, продюсеры пытаются заработать деньги сразу в двух направлениях: первое – это повторяющееся название, которое должно привлечь аудиторию старшего возраста, второе – это тот же самый сюжет, перенесенный на современный лад и рассчитанный на современного зрителя. Тем самым, создатели проекта пытаются привлечь аудиторию разных возрастных групп.

Ещё один аспект коммерческой направленности – это взять готовое. Дешевле взять уже готовый сценарий, адаптировать на современный лад и

запустить проект. С коммерческой стороны фильм – ремейк очень выгодный проект.

Примером одного из первого ремейка советского кино является продолжение фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова, переснятый Тимуром Бекмамбетовым. По сути, фильм является сиквелом, но в тоже время и ремейком, и считается на данный момент самым прибыльным фильмом – ремейком: бюджет, затраченный на фильм, составил 5 миллионов долларов, а сборы принесли прибыль в размере 55 млн. долларов. Возможно, именно тогда, многие продюсеры поняли выгоду фильмов – ремейков, зрителей привлекает то, что раньше имело успех.

Дело в том, что «Ирония Судьбы» как ремейк имела продолжение и в фильме были актеры оригинала – этот аспект и привлекал публику. Зритель шел, в основном на тех, кого знает как актеров уже несколько десятилетий.

Но около половины зрителей не интересуются и не пойдут смотреть переделки классических комедий Гайдая, Данелии, Мотыля и Александрова. Таковы результаты опроса российских горожан, проведенного Romir Movie Research совместно с журналом The Hollywood Reporter. В то же время больше половины россиян одобряет или нейтрально относится к самой идее переименования советских фильмов, но точно готовы пойти на сеанс только 11% респондентов. И каждый пятый опрошенный категорически против создания «новых» старых фильмов. [4]

То, что многие зрители не смотрят ремейки советского кинематографа – это закономерно. Если вернуться к определению ремейка, то мы увидим, что ремейк направлен на социо-культурные ценности в обществе. А в современной российской культуре ценности «размываются» в условиях рыночной экономики. Те ценности, советской эпохи остались в советской эпохе, и лишь, частично заимствованы современной культурой. Но нынешняя культура в основном «коверкает» те эстетические идеалы, созданные в фильмах Рязанова, Данелии, Гайдая и др. И человек, воспитанный в советской культуре сразу видит в ремейках подделку культурного героя и его моральных принципов. Поэтому, современный российский кинематограф пытается взять морально-эстетические основы из советского кинематографа, так как понимает, что современная культура России, по сути, обнищала во многих своих аспектах. Но, к сожалению, не происходит заимствование эстетических ценностей, потому что, многие действия в кинокартинах понятны людям, знающим советскую культуру, а в переложении на нынешнее общество, становятся непонятными и имеют уже иной подтекст повествования.

Ещё стоит отметить то, что ремейкам подвержены в основном комедии советской эпохи. Что уже наводит на мысль о несерьезности подхода к советскому кинематографу, а лишь на выхватывании того, что так веселит и «собирает» зрительные залы.

В итоге получается, что российский кинематограф не интерпретирует классику, а просто «переименовывает под себя» для коммерческой выгоды, теряя эстетические и моральные устои, которые складывались в великом советском

кинематографе, и на который равнялся многие десятилетия мировое киносообщество.

Литература

1. Ремейк - <https://ru.wikipedia.org/wiki/Ремейк> (дата обращения: 3.07. 2015 г.)
2. <http://www.tamognia.ru/faq/detail.php?ID=1548998>
3. Жан Бодрийяр / Грицанов А.А., Кацук Н.Л. – Мн.: Книжный Дом, 2008. – 256 с. – (Мыслители XX столетия)
4. <http://www.okino.ua/news/world/rimejki-sovetskoj-klassiki-ne-interesyut-polovinu-4858/>

Шагирбаев А.Д.

научный сотрудник

*Институт философии, политологии и религиоведения Комитета науки
Министерства образования и науки Республики Казахстан,*

РЕЛИГИОЗНО-НОВАТОРСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В СРЕДНЕЙ АЗИИ В КОНЦЕ XIX ВЕКА И В НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Во времена Машхур Жусипа религиозное состояние характеризовалось полемикой традиционалистов и либералистов. В Империи Российского Царства эти два направления выражались жадизмом и кадизмом. Жадизм (в переводе от арабского языка означает «обновление») – является общественным-политическим и интеллектуальным движением объединившим тюркоязычных народов в конце XIX века и в начале XX века, а кадизм (с перевода арабского означает «традиционность») является консервативным направлением которое не принимает современную новизну и полностью придерживает Шариат.

В начале жадизм был движением, который противопоставлял начетничество и фанатизм, буквализм и догматизм против знания и науки современной цивилизации и распространялся среди тюркоязычных народов (в основном среди татаров) придерживавшихся ханафи масхаб в долинах Крыма и Волги. Они ставили перед собой задачу открыть «врата иджтихада» чтобы решить задачи поставленные европейской цивилизацией перед мусульманами.

Попытки современных исламских мыслителей объяснить ислам в соответствии нынешними социальными и политическими ценностями рождает недовольство со стороны радикалов. В этой связи в целях использования исламских принципов для ранее неизвестных положений особое место занимает проблема «иджтихада».

В некоторых случаях говоря о политическом исламе люди которые в основном читали перевод Курана ссылаются на слабые хадисы и имеют склонность к навязывания своего мнения. Они не учитывают, что право мусульманина - это правовые-этические принципы освещенные в Куране шариаты и хадисы Мухаммеда состоящие из религиозно-этических начал, а также характеризующиеся единым договором мусульманского общества – иджмой – специфические правовые источники.

На сегодняшний день в результате принятия таких легких решений приводит к беспорядку и кризису в законодательстве, а также формирует не обоснованные общественные мнения. Как известно из истории Ислама, после смерти пророка Мухаммеда, когда остановился уахи в процессе распространения религии в разные культурные сферы, было решено если проблемы возникающие в повседневной жизни не находили решения в аятах-хадисах, то в этом случае на основе Курана и Сунны передовые сахабы, табигины и тауа-табигины, эрудиты муджтахиды и ученые факифы используют метод кияс (аналогии) и основывались на рай и иджтихад (иджтихад – использовать всю силу для нахождения правильного решения). Муджтахид (использующий метод иджтихад) называл иджмой единогласное принятие учеными единого религиозного решения.

Во времена его жизни и его последователей в исламском мире широко распространившееся правовая культура принесла благосостояние мусульманскому народу. Однако, со временем из-за механической зубрежки и всецелого подражания, я и догматизма его жизненное пространство сужалась. Однако в процессе современной модернизации, в рамках пробуждения исламской интеллектуализма благодаря набожных и умных, и очень ответственных людей снова может возродиться искусство иджтихад.

По мнению, казахских религиозных мыслителей Абая и Шакарима, Шанкерей Бокеева и Шади торе, Марал ишан и Науан казирет, Гумар Караш и Машхур Жусип Копеева вышеуказанные процессы, в том числе кадимизм повлияли на близкое иджтихад явление жадизм. Жадизм был просветительским движением которое поддерживает развитие тюрского языка и литературы, обучение светских дисциплинам, использование достижений науки, равноправие женщин. К видным представителям жадизма можно отнести Шагабуддина Маржани, Кусаина Фаизханова, Исмаила Гаспарали, Муса Бигеева, Ризаетдина Фахретдинова, Мифтахеддин Акмолда, Мухаметсалима Уметбаева, Зайнуллу Расулова и т.д. Данное движение поддержали такие предприниматели как, братья Кусаиновы, Яушевы из Троицка, С.Назиров и Г. Хакимов из Уфы. В средней Азии были известны имена представителей жадизма как Минуар Кари Абдирашидханов, Файзулла Кожаев, Махмудкожа Бехбуди, С. Миржалелов.

Изучение движений жадидизма в школах и медресе началось с использования метода «усул-и жадид» для обучения звукам. Этот метод первый раз был использован в губернии Уфа в медресе «Гусмания», в Орынборской губернии в медресе «Хусаиния», в Казане в медресе «Мухаммадия». Начиная с 1890-х годов в медресе «Расулия», «Галия», Стерлибаше готовились профессиональные преподаватели, а в Башкортстане это метод полностью был утвержден. А также профессиональные специалисты готовились в реформированных медресе Стамбула и Каира, в городах Бакшысарай и Касымов закончивали педагогические курсы. Ликвидация безграмотности сократилось до одного года, и был введен еропейский стандарт классов и уроков. В Орынборе открылась школа для девочек.

В 1913 году в Туркистанском краю функционировало 92 школ-медресе в направлении жадизма. К примеру в Казахстане открылись медресе, такие как Габдуллуалиевы в Верном, «Мамания» в Аксу, «Якобия» в Капале, «Казакия» и «Гизатия» в Зайсане, «Амирия» в Каргале и другие медресе. Число учеников этих учебных заведений с каждым годом увеличивались так в медресе «Амирия» в Каргале 1912 году обучались свыше 150 детей [1, 311стр.].

В 1899 году медресе «Мамания» было обосновано в Аксу. Медресе открылась благодаря ученому этого края Маману Калкабаевичу и его сыновьям. В начале обучение в медресе осуществлялась на основе арабского языка в религиозном направлении. Начиная с 1904 года Турсунбековы Сеитбаттал и Есенгул реформировали медресе как учебное заведение нового направления и обеспечивали его необходимыми школьными принадлежностями. Медресе «Мамания» была зарегистрирована законодательно только 1912 году.

В медресе «Мамания» преподавали выпускник университета Каира Габдолгазиз Мусагалиев, выпускник Религиозного обучения в Стамбуле Файзирахан Жахангеров, выпускники медресе «Галия» в Уфе братья Есенгельдины, учитель Мустаким Малдыбаев, певец Майра Уаликызы, один из казахских ученых Барлыбек Сырттанов. Лекции в медресе проходили на основе программы медресе «Галия». По учебному плану с 1-го по 5-ый класс обучающие проходили такие уроки как, казахский язык, вычисление, иман шарт, куран, русский язык, история пророков, география, зоология, история исламской религии, история татаров и хадис. Выпускники медресе «Мамания» в дальнейшем продолжили свое образование в больших городах как Уфа и Орынбор [2].

1913-1914 годы казахская молодежь обучающаяся в медресе выпустили рукописный журнал «Садак» («Стрела»). Журнал публиковал романы, рассказы, песни, слова старых танцев, внутренние и внешние объявления, различные пословицы, поговорки и загадки учеников. Ученики медресе публиковали свои статьи, объявления в газетах «Айкап» и «Казах» на различные темы. В 1906-1916 годы как указывал ученый Т.Какишев медресе «Галия» закончили 950 человек [3, 61-62бстр.].

1913 году в медресе «Галия» обучались около 50-и казахских абитуриентов. В их числе были и одиннадцатилетние ребята. В своей статье «В медресе «Галия» казахские ученики» опубликованная в журнале «Айкап» Закир Гайсин пишет: «Медресе «Галия» является одним из первых мусульманских медресе сформированных на Руси и увелечение его обучающихся с каждым годом радует нас, и дает надежду, что народ озарится светом науки и поднимется дух. Среди этих обучающихся есть и дети из бедных семей, которые обучаются благодаря богатым. Например, в Капале Мамановы обучают троих детей, в Семее Яки кажы одного. И в других местах есть такие люди которые помогают бедным детям. Вот все это показывает изменения произошедшие в казахском народе» [4, 98-стр.].

1916 году обучались с области Торгай Султан Шокаев, Гумыргали Наизин, Досгали Есентаев, Альмухамед Жундибаев [5]. Из этого медресе

вышли такие известные казахские ученые как Ж. Тилепберген, М. Жумабаев, СТР. Майлин, Т. Жомартбаев, СТР. Серкебаев, в общем обучались около 50-ти граждан. Казахские ученики медресе «Галия» часто собирались для обсуждения проблем обучения нуждающихся учеников, о помощи им, и о просвещения народа.

На жадизм сильное влияние имели европейская политическая мысль, особенно конституционные идеи, в том числе движение молодых тюрок в Османской империи. По их мнению, ценности ислама не противоречат парламентаризму, напротив коллективное принятие решений рассматриваемое Кураном и Сунной является основой парламентаризма.

Жадидисты 1905 году после переворота в России основали партию «Союз мусульманов» («Иттифак аль-Муслимин») поддерживающая конституционную монархию, местное самоуправление, всеобщее право выбора и другие демократические идеи. 1907-1917 годы четыре раза были избраны депутаты из мусульманских округов для Государственной Думы. Среди основателей Мусульманской фракции многие поддерживали жадизм.

Однако, оппозиционеры жадистов имели довольно сильную власть. Противники обучения на основе «новых методов» поддерживали обучение по кадизму (старому) и пытались бороться различными путями. Так, 1911 году Жумагали Арыстанов опубликовал книгу «Раддия», в которой критиковал применения «новых методов» в мусульманском обучении и сторонников данного направления обвинял как отступников исламской веры [6, 215-стр.].

Известный среди народа хазирет Науан в 1914 году на ярмарке в Кокшетау агитировал людей не отдавать своих детей на обучение по «новому методу» [7,125-стр.].

Полемика противоречивых взглядов Абая и Кунанбая нашли свое отражение в казахских изданиях, особенно, на страницах газеты «Казах» и журнала «Айкап». А также надо учитывать один важный аспект, что эта дискуссия фундаменталистических и либеральных взглядов продолжается и на сегодняшний день. Различные взгляды о прошлом и настоящем религиозном состоянии казахского общества можно найти в книге Алматы Султангалиевой «Қазақстанға «исламның қайта оралуы» («Возвращение ислама в Казахстан») [8], а также из статьи А. Нысанбаева и Е. Курманбаева «Модернизация ислама в Казахстане XIX и XXI века» [9].

Литература

1. Айкап. 1912. №14.
2. Смағұлова С. Қазақстандағы мұсылмандық оқу орындары мен ағартушылық қоғамдар (XIX ғ. аяғы мен XX ғ. басы)/ <http://turkacadem.kz/kz/vp.php?idd=167>
3. Кәкішев Т. Садақ. Эссе. Алматы, 1986.
4. Айкап. 1913. №4-5.
5. ҚР ОММ. 25-к., 1-т., 423-іс. 57-п.
6. Бущик А.П. Очерк развития школьного исторического образования СССР. М., 1961.
7. Айкап. 1914. №13.

8. Султангалиева А.К. «Возвращение ислама» в Казахстан – Алматы, 2012. – 170 с.

9. Нысанбаев А., Курманбаев Е. Исламское возрождение в Казахстане в XIX и в XXI веках: сравнительный аспект/Влияние религии на современный мир. Сборник материалов конференции. Алматы: ИФПР КН МОН РК, 2013.

Исакова Ф.Р.

*Андижанский государственный университет,
кафедры “Всемирная история”, старший преподаватель*

СВОЕОБРАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НАЦИОНАЛЬНЫХ ТКАНЕЙ В ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЕ В XIX-XX вв.

В середине XIX века в социально-экономической жизни народов Туркестана произошли большие изменения. Прежде всего расширились города, что способствовало развитию ремесел и торговли, начала постепенно формироваться производство.

Изобилие и дешевизна сырья способствовало развитию в городах Ферганской долины разных видов ткачества. Ткачество подразделялось на два основных вида: производство наиболее распространенных общедоступных хлопчатобумажных и более дорогих, богатых шелковых тканей.

Хлопчатобумажные ткани отличались разнообразием и богатством ассортимента. Широкого распространения получила бязь белого, коричневого желтого цветов, для пошива халатов для всех возрастных групп. Из нее также шили нательное белье, головные уборы – чалмы и прочее. Марля шоша дака шла на изготовление женских платков и других головных уборов. Для мужских рубашек использовали ткань калами с миткалевым креплением. полосатая хлопчатобумажная ткань алача контрастных цветов изготавливалась, в основном, сельскими ткачами для халатов. похожая на алачу ткань суси (основа и уток у нее очень редкие) употреблялась для платьев и халатов.³

Целые города специализировались на выработке тканей определенных сортов и расцветок. Существовали локальные школы художественного ткачества.

Например, в Ферганской долине, в особенности в Маргилане, образцы абровой (на персидском – облако, облакоподобный) ткани отличались легкостью, красотой и чистотой цветов. Кроме того производились шелковые ткани (бекасам) полосатая ткань, широко применявшаяся для пошива мужских, женских и детских халатов, ватных одеял и прочего), банорас (материал типа бекасам, отличающийся оттенками цветов; он шел на изготовление паранджи – своеобразной верхней одежды для женщин), шелк и полушелк – якруя, катак шои, тоаланашойи, абршойи, атлас, адрас (полушелковая ткань с абровыми узорами).

Техника изготовления традиционных тканей и особенно их орнаментации была сложной. Применялись два приема, которые позволяли получить ткани

³ [3,с.90]

полосатые и абровые с пестрым расплывчатым рисунком. К XIX веку разновидность полосатого орнамента получила наибольшее развитие. Им орнаментировались и бумажные, и шелковые, и полушелковые ткани. Центрами производства полосатых бумажных тканей в Ферганской долине были Наманган, район Бешарыка и т.д.; отличались своеобразием ткани, вырабатываемые и в других районах.

Другой прием орнаментации тканей использовался для дорогих шелков с расплывчатыми контурами узоров абр (облако). Это очень сложная и трудоемкая техника перевязки основы абрбанд применялась при изготовлении шелковых тканей ханатлас, в основном, в городах Ферганской долины.

Для нанесения узоров использовались природные красители, такие как, кожура граната, лука, ореха. Умелые мастера изготавливали краски путем перемешивания растительного и минерального сырья. До сих пор сохранился традиционный способ нанесения рисунка на ткань – набойка.

Производившийся в Маргилане адрас изготавливался из натурального шелка, а уток – из толстых нитей, в результате, на поверхности ткани получались поперечные полосы. Во второй половине XIX – в начале XX веков при производстве абровых тканей наносились семь различных цветов. Это был очень сложный и трудоемкий процесс, в основном, применявшийся при изготовлении атласа.

Основа атласа (араб. - ровный, гладкий), продольные нити и уток ткались из натурального шелка. После окраски основы способом абрбанди, она подвергалась специальной обработке. «Четырехударный» атлас ткался на четырехударном станке, а «восьмиударный» - на восьмиударном. В XX веке в Маргилане насчитывалось около 100 ремесленников – ткачей, специализирующихся на атласе.⁴

В прошлом во всех регионах Средней Азии наибольшее распространение получили полосатые ткани. В Фергане их производили особенно много и с разнообразным рисунком. Большое внимание обращалось на расцветку полосок, их сочетания и ширину. Излюбленными шелковыми и полушелковыми бекасами считались те, в которых зеленые полоски сочетались с желтыми, розовыми и фиолетовыми, причем небольшой одинаковой ширины и неконтрастных нежных оттенков. Жители ферганских городов, маргиланцы и, особенно, кокандцы предпочитали желтый цвет в сочетании с фиолетовым и розовым. В наманганских халатах преобладало сочетание зеленого с красным и с синим цветами.

В Ферганской долине бекасам также считался одной из древних шелковых тканей. Так как нити утка были тонкими, он в основном ткался в форме тонких полосок, его окрашивали в бирюзово-фиолетовый, голубой, зеленый, розовый цвета. Ткали и другие виды бекасама – в белую полоску (ок чивик), шесиклеточный (олти каток), мраморный (мармар). Широко использовались ткани кановиз, шойи, хонатлас, бархат с абровыми узорами.

⁴ [1, с.45]

В первом десятилетии XIX века быстро возрастает количество русских хлопчатобумажных и других тканей, экспортируемых в Среднюю Азию и конкурировавших с тканями среднеазиатского и кашгарского происхождения. В борьбе за среднеазиатский рынок русские фабриканты, непосредственно связанные с купцами, торговавшими в Средней Азии, производили ткани с учетом вкусов местного населения. По мере проникновения русских товаров, в том числе, фабричных тканей, в Среднюю Азию они стали вытеснять среднеазиатские изделия домашнего производства, что было связано и с общим процессом развития товарности узбекского хозяйства, разрушением его натурального характера. Вследствие этого начали шить одежду, в основном, из хлопчатобумажных тканей фабричного производства: ситца, бязи, коленкора, миткаля. Богатые люди покупали бархат, шелк, атлас, парчу, хорошее сукно разных цветов. Использование фабричных тканей из России, резко отличавшихся от местных по ширине полотна и расцветке, вызвало известные изменения в формах одежды, как в мужской, так и в женской. Покупные ткани – более широкие и плотные по фактуре, можно было кроить не только по прямой, но и по косой нитке, собирать в складку, вырезать мелкие ткани. Это способствовало появлению новых фасонов. С другой стороны, происходит стирание особенностей в одежде различных районов, широко распространяются элементы общеевропейского костюма.

В начале 1860-х годов купечество Ферганской долины в целях эффективного использования труда обедневших ремесленников наладило разрозненное ткацкое мануфактурное производство. В производстве хлопчатобумажной ткани один капиталист мог использовать труд нескольких семей, поручая одной части семьи очистку хлопка, другой – изготовление пряжи, третьей – ткачество, четвертой – окрашивание ткани и т.д. Лишь в одном Бешарыке было около 500 ткацких станков. В мастерских широко использовался труд женщин и детей.⁵

В долине было налажено изготовление различной текстильной продукции, изделий бытового назначения – атласные, шелковые, полушелковые, хлопчатобумажные покрывала, шерстяная пряжа, всевозможные ткани, кошма, ковры – шерстяные и хлопчатобумажные, мешки, хурджуны и другие предметы. Разноцветные половинки, украшенные пестрыми цветами, пользовались спросом не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Тем не менее, большим спросом продолжали пользоваться среднеазиатские ткани кустарной выделки: мата, бязь, полушелковые ткани (атлас, бекасам, подшой, ханатлас, катакшой и другие). Ремесленники продавали свою продукцию, в основном, на базарах, находящихся в наиболее густонаселенных районах. В воскресные дни, помимо жителей близлежащих кишлаков, сюда прибывали купцы из Уратюбе, Ташкента, Заамина; кочевые скотоводы – киргизы, кипчаки, кураминцы; казахи из Чимкента и Туркестана; таджики из Мачая и Хисара.

⁵ [2, с.46]

Все это свидетельствует о большом разнообразии и специфике художественного оформления традиционных тканей в XIX – XX веках, о тонком вкусе народных мастеров.

Продукция ткачей выходила далеко за пределы местных рынков и имела сбыт по всей Средней Азии и за ее пределами.

Литература

1. Исмаилова Ж. Маргиланская одежда XIX-XX веков. // Эхо истории. 3(35) 2007.
2. Каримова М. Социально-экономическая жизнь в Фергане (вторая половина XIX века). // Эхо истории. 1(33) 2007.
3. Садыкова Н. Национальная одежда узбеков (XIX-XX века). Т., 2003.

Мартышкин В.Н.,

*Заместитель председателя Верховного Суда Республики Мордовия,
доцент кафедры международного и европейского права Национального
исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П.
Огарева. г.Саранск*

ЮРИСТ-ПАТРИОТ ГРАФ Л.Н. ТОЛСТОЙ.

Статья посвящена студенческим годам Л.Н. Толстого в Казанском университете, где сформировались государственно-правовые взгляды юного графа.

Ключевые слова: своекоштный студент, юридический факультет, «Наказ» Екатерины II, «О духе законов» Ш. Монтескье, М.М. Сперанский.

«Я решил, что занятия юриспруденцией выше моих умственных способностей...» (Л.Н. Толстой. «Письмо студенту о праве») [1]

Граф Лев Николаевич Толстой родился 09 сентября 1828 г. в усадьбе Ясная Поляна Тульской губернии. Детей в семье Толстых было пятеро: Николай, Сергей, Дмитрий, Лев и Мария.

Родители умерли рано: в 1830 г. мать, а в 1837 г. и отец. Осиротевших детей воспитывали тётки по отцу. В 1841 г. молодые Толстые переехали в Казань к опекушке Юшковой П.И. Казань первый город в российской провинции где в 1759 г. была открыта гимназия. Её выпускниками были видные деятели российской науки и культуры: Г.Р. Державин, Н.И. Лобачевский, С.Т. Аксаков, А.М. Бутлеров. В 1804 г. был открыт Ка

Граф Толстой в студенческие

по времени и значимости учреждение в Российской империи. Дед Льва, граф Илья Андреевич Толстой был губернатором Казанской губернии (1815-1820). Три старших брата Льва Николаевича Толстого закончили математическое отделение императорского Казанского университета [2].

Лев Толстой выбрал восточное отделение философского факультета (разряд турецко-арабской словесности). Выбор был осознанным: предок Льва Николаевича - Петр Андреевич Толстой (1645-1729) служил у Петра I, был известным дипломатом, а будучи послом в Турции, весьма искусно отстаивал интересы России.

Следует отметить, что лишь после повторных испытаний (с разрешения ректора университета Н.И. Лобачевского) Л.Н. Толстой 03.10.1844 г. был зачислен "своекоштным", т.е. оплачивающий свое обучение, студентом [3]. Учеба у молодого графа не заладилась и в апреле 1845 г. с формулировкой за "весьма редкое посещение лекций и малоуспешность" Толстого не допустили к переводным экзаменам.

25 августа 1845 года Л. Толстой обратился к ректору Казанского университета о переводе его на юридический факультет, обосновав это тем, что приложение юридической науки "к нашей частной жизни делается легче и естественнее любой другой" [4, 2].

Ходатайство своекоштного студента было удовлетворено. В фондах Музея истории Казанского университета сохранилось прошение Л.Толстого от 14 марта 1846г. о приеме «за слушание лекций десяти рублей серебром».

Состав студентов-юристов того времени был в основном дворянским, "более думавших о рысаках, женщинах, балах да модных брюках, нежели об университетских лекциях. Это был тот самый факультет, про который попечитель округа М.Н. Мусин-Пушкин выражался, со свойственной ему резкостью: "что ни юрист, то дурак" [5, 2].

На юного Льва Толстого произвели сильное впечатление лекции Станиславского по энциклопедии права, диспуты профессора Фогеля о смертной казни (Толстой в последующем будет противником этого вида наказания).

В университете Л. Толстой изучил наследие графа Михаила Михайловича Сперанского (1772-1839), принадлежащего к "созвездию крупнейших государственных деятелей России". Наполеон назвал его "единственной светлой головой в России", А.С. Пушкин - "Гением Блага". Л.Толстой прочитал его "Правила высшего красноречия" - сборник лекций выдающегося дипломата, юриста и законодателя. Это учебное пособие, изданное в 1844 г., через пять лет после смерти М.М. Сперанского, до сих пор является настольной книгой профессионалов в области ораторского искусства и коммуникации. Лев Николаевич, будучи студентом юристом, хорошо усвоил один из тезисов Сперанского: "Умение писать или говорить непонятно, есть нелепость, превосходящая все меры нелепостей" [6].

Любопытного графа Толстого поразила прозорливость отчизнолюбца Сперанского, который еще в 1809 г., по поручению императора Александра I, подготовил план государственных преобразований - "Введение к уложению

государственных законов". При этом Сперанский исходил из того, что "Законы существуют для пользы и безопасности людей, им подвластных. В государстве, - писал он, - где нет добрых исполнителей, конечно, не может быть и просвещенных судей, внутренней изящности установлений. Народ рассуждает о вещах по внешнему их действию" [7]. Отдавая дань уважения реформаторским идеям М.М. Сперанского, Л.Н. Толстой в уста героя своего романа "Война и мир" князя Андрея Болконского вложил пророческое высказывание: «Теперь судят и обвиняют Сперанского все те которые месяц тому назад восхищались им, и те которые не в состоянии были понять его целей. Судить человека в немилости очень легко и взваливать на него все ошибки других; а я скажу, что ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствованье, то все хорошее сделано им –им одним... И потомство отдаст ему справедливость. " [8].

Поскольку еще свежи были воспоминания о 1812 годе, для юриста Толстого патриотизм был неотделим от понятия Родина, Отечество, так как «любовь патриота посвящена тому же предмету, которому служит право: духовной жизни, её устройению и расцвету». [9].

Будучи всемирно известным писателем Л.Н. Толстой из патриотических побуждений весь свой гонорар от издания романа «Воскресение» пожертвовал преследуемым царским правительством крестьянам-«духоборам», названным так в честь провозглашения ими борьбы духовного начала с плотским. В их числе было немало мордвы, переселившимся из России в Канаду (с декабря 1898г. по апрель 1899г. до 7500 человек). Процесс этот был сложный. Известен, например, случай, когда юридическое заступничество графа Л. Толстого в 1898г. помогло трем мордовским крестьянам Самарской губернии вызволить из монастыря их детей, помещенных туда из-за отказа крестьян-духоборов от службы в царской армии по религиозным убеждениям [10]. Такое дискриминационное отношение Российской империи к людям вынуждало их семьями мигрировать за рубеж. Все это в совокупности сформировало у писателя резко критическое отношение к нарушению в нем идеи равенства людей. Поэтому к концу жизни гения в его трудах доминирует отрицание любви к царскому отечеству и патриотизму: «Любовь к отечеству, -писал Л.Н.Толстой,-«есть нечто отвратительное и жалкое» («В чем моя вера»,с. 252); о «диком суевении патриотизма» (Царство божие», с. 38, 72).

На юридическом факультете Казанского университета формировались правовые взгляды юного графа. Здесь Толстой встретился с Д.И. Мейером, с именем которого связывают зарождение русского гражданского права как отрасли. Мейер поручил первокурснику Толстому провести анализ двух работ: "Наказ" Екатерины II (1767) и "О духе законов" Шарля Монтескьё (1748). Это исследование привело молодого Толстого к глубоким размышлениям об истоках права, о государственном устройстве... В дневнике студент Л. Толстой запишет: "Работа с "Наказом" и "О духе законов" открыло мне новую область умственного самостоятельного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей" [11, 2].

Толстой пришел к выводу, что положительные законы должны соответствовать нравственным, а наказания от имени государства должны быть соразмерны содеянному (преступлениям). Заключение юрист Толстой в ходе исследования сделал неожиданное: "Наказ" принес больше славы Екатерине, чем пользы России" [12].

Столь дерзкое свободомыслие молодого графа не осталось незамеченным со стороны начальства. За нарушение университетских правил, за непосещение лекций по истории Лев Толстой был посажен в карцер.

Граф Толстой не стал обжаловать это решение, так как считал, что во все времена отчизнолюбов отличало высокое правосознание. Здесь уместно вспомнить образ древнегреческого философа Сократа (463-399 до н.э), чьи труды и независимые суждения импонировали Л.Н. Толстому. Афинский суд постановил Сократу в вину, что он «портит молодежь», не признает богов, которых признает город, а признает знамения каких-то новых гениев». [13].

Философа приговорили к смерти путем принятия яда. Сократ отверг предложения своих учеников спастись бегством, ибо полагал, что «Законам своего государства следует повиноваться, даже если их применяют не правильно» [13].

"Казанские старожилы, - вспоминал Н.П. Загоскин, - помнят графа Л. Толстого на всех балах, вечерах и великосветских собраниях, всюду приглашаемым, всюду танцующим". Студент юрфака Лев Толстой не был лишен и артистического дарования, о чем писали "Казанские губернские ведомости", особенно после того как 19 апреля 1846 г. в актовом зале университета он выступал в "живых картинах" [14]. В стране вечной юности, имя которой Казанский университет, Л.Н. Толстой испытал первое романтическое чувство к Зинаиде Модестовне Молоствовой. Отправляясь в мае 1851 г. на Кавказ Л.Н. Толстой остановился в Казани и вновь встретился с ней. В своем дневнике он запишет: "Я опьянен Зинаидой. Я ни слова не сказал ей о любви, но я так уверен, что она знает мои чувства".

Первый курс юрист Л. Толстой сдал успешно, о чем свидетельствовали его оценки... Тем не менее, на 2 курсе учебы 12 апреля 1847 г. Лев Толстой подал на имя ректора прошение об исключении из числа студентов.

В выданном ему свидетельстве в частности было указано: "Объявитель сего, граф Лев Николаевич Толстой... из разряда арабско-турецкой словесности перемещен на юридический факультет, в коем обучался с успехами... Поведения он, Толстой, во время бытности в Университете был отличного. Граф Толстой, как не окончивший полного курса университетских наук, не может пользоваться правами, присвоенными действительным студентам... при поступлении в гражданскую службу сравнивается в преимуществах по чиновпроизводству с лицами, получившими образование в средних учебных заведениях, и принадлежит ко второму разряду гражданских чиновников. В удостоверении чего и дано ему, графу Льву Толстому, сие свидетельство из правления Казанского университета на простой бумаге" [11, 2].

23 апреля 1847 г. Л.Н. Толстой покинул Казань. Значимость и насыщенность казанского периода (1841-1847) жизни молодого Толстого,

переход от возраста отрочества к юности, совпавший с изучением права в университете, оказали влияние на его мировоззрение и творчество.

Казанские мотивы его творчества отражены в некоторых его произведениях: "Отрочество" (1854), "Юность" (1857), "Исповедь" (1884), "После бала" (1903).

Прибыв из Казани в Ясную Поляну, в свою усадьбу, которая досталась по наследству, Л.Н. Толстой задумал проект коренного переустройства социально-экономического уклада жизни крепостного крестьянства. С этой целью он углубленно изучает юриспруденцию, особенно в части касаемой плана всеобщего государственного образования, открыл школу для детей крестьян. Более того, весной 1849 г. Толстой отправляется в Петербургский университет для сдачи экзаменов на степень кандидата права. Не забывал, уже достаточно известный писатель Л.Н. Толстой, и родной альма-матер. 5 сентября 1876 года, посетив юридический факультет Казанского университета, Лев Толстой в письме жене написал: "Казань возбуждает во мне своими воспоминаниями неприятную грусть" [15].

Незадолго до смерти, в 1909 г., Лев Толстой в работе "Письмо студенту о праве" изложил мотивы, побудившие его расстаться в 1847 г. с юридическим факультетом в Казани: "Я ведь сам был юристом. На втором курсе меня заинтересовала теория права, но чем более я вникал в смысл теории права, тем все более и более убеждался, что или что-то неладное в этой науке или я не в силах понять её. Проще говоря, я понемногу убеждался, что кто-то из нас двоих должен быть очень глуп: или Неволин, автор энциклопедии права, которую я изучал, или я, лишенный способности понять всю мудрость этой науки. Мне было 18 лет, и я не мог, не признать того, что глуп я, и поэтому решил, что занятия юриспруденцией свыше моих умственных способностей и оставил эти занятия" [1, 2].

Юридическая наука от этого решения графа, по видимому, не пострадала, но важно, то, что именно на юридическом факультете Казанского университета, Толстой твердо выбрал для себя "область самостоятельного умственного труда", благодаря чему стал гением в литературе, прославив в веках свое Отечество.

На закате своей земной жизни Л.Н. Толстой размышлял о своем тернистом жизненном пути и строках письма из Сибири М.М Сперанского: "все происшествия нашей жизни нанизаны на одной нити и сию нить держит и управляет наш верный и истинный Небесный Отец" [16].

Когда Толстой умер (20.11.1910) из Казани в Ясную Поляну отправили телеграмму: "Студенческий юридический кружок при Казанском университете лишь просит и его причислить ко всем скорбящим о смерти Л.Н. Толстого" [17].

Литература

1. Толстой Л.Н. Собр. Соч.: в 90 т. М. 1935 Т.38 С.60
2. Юридическая наука и образование в Казанском университете / под научн. ред. И.А. Тарханова. - Казань. 2014. С. 27-34

3. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. - М. 1997. С.704. "Своекоштный - об учащих: содержащийся и обучаемый на свой кошт".
4. Толстой Л.Н. Собр. Соч.: в 90 т. М. 1935 Т.59. с.10
5. Загоскин Н.П. Граф Л.Н. Толстой и его студенческие годы // Исторический вестник. 1894. №1. С.107-109
6. Юдина Н.В. Общественное мнение как инструмент сотрудничества государства и гражданина // Материалы правового форума: "Сперанские чтения", 29.08.2013 г., г.Владимир. 2014. с.222-223
7. Сперанский М.М. О коренных законах государства. М. Эксмо. 2015. с.166, 195.
8. Толстой Л.Н. Собр. соч.: в 12 т. М. 1987. Т.4. с.380
9. Ильин И.А. О сущности правосознания. Собр.соч. в 10т. М. 1994. т.4. с. 242.
10. Сушкова Ю.Н. Под небом Канады. Саранск. 2012.с.41,43,45.
11. Бирюков П.И. Биография Л.Н. Толстого (серия "Гений в искусстве"). М. 2000.кн.1. С.73-78
12. Гусев Н.Н. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1828 по 1855 год. М. Изд-во Академии наук СССР, 1954. С.225
13. Платон. Апология Сократа//Соч. в 3 т. М.1968. т.1. с.91,126-130.
14. Казанские губернские ведомости. 1846. №18 Стлб.174-180
15. Толстой Л.Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. М. 1938. Т. 83. с.227-228
16. Материалы правового форума: "Сперанские чтения", 29.08.2013 г., г.Владимир. 2014. с.6-7
17. Копия документа из фондов Музея истории Казанского университета

Мирзаев А.Т.

*Республика Узбекистан,
Андижанский государственный университет,
старший преподаватель кафедры «Всеобщая история»*

ДОКУМЕНТЫ АРХИВНЫХ ФОНДОВ – КАК ВАЖНЫЙ ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ХЛОПКОВОДСТВА В ТУРКЕСТАНСКОМ КРАЕ

Центральный государственный архив Республики Узбекистан является одним из крупнейших и важнейших – по количеству и значению хранящихся в нем документальных материалов – среди государственных архивов центрально азиатских республик. В нем сосредоточены документальные материалы учреждений бывшего Туркестанского генерал-губернаторства Российской империи.

Для историков периода капитализма важное значение имеют материалы предпринимательских организаций и частнокапиталистических предприятий, действовавших в России. Их фонды представлены в большинстве исторических архивов[1, с.22-23].

Накопившиеся в результате деятельности учреждений, организаций, предприятий и обществ Туркестанского края документальные богатства ЦГА Республики Узбекистан являются незаменимым источником при изучении истории Узбекистана и России данного периода. Архивный фонд – это совокупность архивных документов исторической или логически связанных между собой[2, с.38].

В фондах хозяйственно-экономических учреждений, организаций и предприятий Туркестанского края, имеются материалы отражающие финансово-экономическую жизнь Туркестанского генерал-губернаторства, развитие в нем промышленности и сельского хозяйства, а также торговли хлопком.

Немаловажную роль в хлопкоочистительной промышленности и торговле хлопком играл ряд фирм местных предпринимателей. Среди этих фирм наиболее крупным был торговый дом «Бр.Вадыевы» преобразованный с 15 марта 1902 г. в семейное паевое товарищество с основным капиталом в 70 тыс. руб. Обороты торгового дома из года в год росли и достигли к 1912 г. нескольких десятков млн руб., из которых 30-35 млн руб., израсходовалось на торговлю хлопком[3, 38-39].

В 1910 году И.Б.Вадыев со своими сыновьями организовал Вадыевское торгово-промышленное товарищество, устав которого был утвержден Государственным советом 13 апреля 1912 г. Товарищество занималось покупкой и продажей хлопка-сырца. Оно имело свои отделения в городах и крупных населенных пунктах Туркестанского края, девять хлопкоочистительных заводов, маслобойные и мыловаренные заводы и хлопковые плантации.

Фонд И-97 ЦГА Республики Узбекистан называется Вадыевское торгово-промышленное товарищество на паях в городе Коканде и охватывает 1906-1916 гг. В них имеются циркуляры и инструктивные письма, переписка с министерством торговли и промышленности и Кокандским биржевым комитетом о деятельности товарищества. Переписка с разными организациями по хозяйственным и финансовым вопросам[4, с.125]. Нужно подчеркнуть того, что в 1964 – 1967 годах материалы фондов №572, 573 и 574 относящиеся к деятельности данной организации также были влиты в фонд №97.

В данной статье мы постараемся изучить некоторые стороны деятельности Вадыевского торгово-промышленного товарищества на паях в городе Коканде (в дальнейшем именуется Товарищество), по покупке, подвозу и отправке хлопка на основе анализа архивных документов с источниковедческой точки зрения.

Циркуляры и инструктивные письма главной конторы к подчиненным конторам в городах Скобелеве и Маргилане, является важным документальным источником. В письме Главной конторы за №680 от 11 сентября 1906 года в Маргиланскую контору, дано указание о том, что кипы хлопка сезона 1906/1907 годов нужно начать номеровать с 20001 по № 35000 включительно, если означенных номеров не хватит, то необходимо обратиться в Главную контору о назначении дальнейших номеров. В меморандуме Главной конторы за №2328

от 30 января 1907 года в Маргиланскую контору сообщается, что согласно контракта от 7 декабря 1906 года за № 2 заключенного между Товариществом и Хамид Байбача Ахунбаевым, Главная контора купила у него два вагона хлопка третьего сорта, который он должен был сдать не позднее 15 января 1907 года, а между тем, он до сего времени его конторе не сдал, поэтому немедленно принять эти два вагона и сообщить Главной конторе о количестве принятого хлопка[5, с.61-62].

Ежегодно Товарищество покупала до 8,5 млн пудов хлопка-сырца, из которого после очистки получалось до 2,5 млн пудов хлопка-волокна. Для приобретения такого количества хлопка Товарищество раздавал ежегодно задатки дехканам и чистачам, т.е. комиссионерам на сумму до 6-8 млн руб.

Товарищество покупало хлопка-сырец у хлопкоробов через посредников – комиссионеров и арбакешей, для подвоза хлопка в хлопкоочистительные заводы в качестве транспортного средства использовались местные телеги, т.е. арба на двух высоких колёсах, посредники обеспечивались мешками, равендуком и проволокой. В письмах Главной конторы за №2005 и 2013 от 9 октября 1909 года в Скобелевскую контору, сообщается о получении от Российского Общества одного вагона, т.е. 750 пудов проволоки, а также о получении конторой трёх брезентов размером в 12 x 10 аршин[6, с.95,97]. Посредники заранее выдавали задатки дехканам за будущий урожай и от них получали векселя, данный документ утверждался нотариусом. Например, согласно утвержденного Маргиланским нотариусом П.А.Спасибуховым в городе Скобелеве от 08-января 1909 года векселя № 34148, житель селения Кашкарчи, Маргиланской волости Матгазиев Алибеков должен был заплатить Торговому Дому Братья Вадьяевых 300 рублей[7, с.63].

В письме Главной конторы за №1956 от 27-сентября 1909 года в Скобелевскую контору, дано указание сдавать по 5 вагонов хлопка поровну, обществу Кавказ и Меркурий, а также Восточному обществу, которые занимались перевозкой хлопка по железной дороге в центральные районы России[8, с.98].

Товарищества постоянно заботилось о покупке у хлопкоробов качественного хлопка. Например, в циркуляре Главной конторы за №97 от 31-августа 1909 года в Скобелевскую контору, рекомендовано на основании посланных стандартов, определить и сообщить кроме сорта и класс хлопка, в нижеследующем порядке: 1) отборный, хлопок чистый, почти без листка. 2) нормальный, хлопок с небольшим содержанием листка. 3) немного сорный, хлопок со значительным содержанием листка. 4) сорный, хлопок с большим содержанием листка.

В 1906 году учрежден Кокандский Биржевой комитет, который по преимуществу являлся хлопковой биржей. В круг деятельности комитета входило упорядочение местной торговли, содействие торговым и промышленным сделкам, работам по ирригации и расширению посевов хлопка, а также регулирование железнодорожных перевозок хлопка. В циркуляре Главной конторы за №78 от 10-января 1909 года в Скобелевскую контору сообщается о том, что на состоявшемся собрании хлопководов при Коканском

Биржевом Комитете принято решение за задатки за хлопок взимать проценты с 1-го декабря 1908 года по 1-е ноября 1909 года по 10% годовых[9, с.144].

В главной книге хлопкового отдела Товарищества за 1912-1913 и 1915-1916 годы отражены наименование счетов о выдаче аванса и кредита по покупке и транспортированию хлопка, а также о маклерских сделках.

Изучение архивных документов данного фонда с источниковедческой точки зрения, служит важным источником по изучению истории хлопководства Туркестанского края, в частности Ферганской долины в конце XIX - начале XX века.

Литература

1.Шепелев Л.Е. Работа исследователя с архивными документами. Издательство «Наука», Москва, 1966, с.22-23

2.Алимов И.А. Архивоведение. Учебное пособие. Андижан, 2005, с.38

3.Вексельман М.И. Российский монополистический и иностранный капитал в Средней Азии(конец XIX – начало XX в.). Издательство «Фан», Ташкент, 1987, с.38-39

4.Путеводитель центрального государственного исторического архива УзССР. Составители: З.И.Агафонова, Н.А.Халфин. Ташкент. 1948. с.89, с.125

5.ЦГА РУз, ф.И-93, оп. 1, д.1, с. 61-62

6.ЦГА РУз, ф.И-93, оп. 1, д.5, с. 95, 97

7. ЦГА РУз, ф.И-93, оп. 1, д.5, с. 163

8.ЦГА РУз, ф.И-93, оп. 1, д.5, с. 98

9.ЦГА РУз, ф.И-93, оп. 1, д.5, с. 144